

DiH: Jurnal Ilmu Hukum Peringkat 3 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 Tanggal 13 Desember 2019 hingga 13 Desember 2024.

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 17 Nomor 1
Februari 2021

Editor in Chief

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Assistant Editor

Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D.

Editor on Board

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Yovita Arie Magesti, S.H., M.H., CLA. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dr. Onge Margareth Hendro, M.H. - Klinik Abdi Mulia Surabaya

Dr. Carolus B Kusmaryanto, SCJ. - Universitas Sanata Dharma

Subscription Manager

Sunarsih, S.S.

Reviewer

Dr. Dwi Mariyati, S.H., M.Kn. - Pejabat Notaris/ PPAT Pasuruan

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. - (Scopus ID: 56460408200)
Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. - (Scopus ID: 57207472072) Universitas Hasanuddin

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. - Universitas Sebelas Maret

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. - Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. - (Scopus ID: 57201882101) Universitas Wijaya Kusuma

Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum. - Universitas Mahendradatta Bali

Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H. - Universitas Pattimura

Dr. Endang Sutrisno, S.H., M.H. - Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Dr. Alphonsus Tjatur Raharso - Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang

Dr. Wenly Ronald Jefferson Lolong, S.H., M.H. - Universitas Negeri Manado

Dr. S Andi Sutrasno, S.H., M.H. - Universitas Soerjo Ngawi

Penerbit

Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnaldih@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan

1. Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia
2. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara Jawa Timur

DAFTAR ISI

Urgensi Pengaturan Trading In Influence Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Yolanda Islamy	1 - 11
Peraturan Presiden Nommor 33 Tahun 2020 Dalam Perspektif Prinsip Otonomi Dan Desentralisasi Rusdianto Sesung, Syofyan Hadi	12 - 22
Interpolasi Yurisprudensi Terapeutik Dengan <i>Problem Solving-Court</i> Dalam Perluasan Makna Keadilan Restoratif Pratiwi Hozeng, Fajar Sugianto, Sekar Wiji Rahayu	23 - 34
Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ronaboyd	35 - 47
Pemenuhan Luasan Hutan Kota Sebagai Pencegah Masalah Lingkungan Di Surabaya Martika Dini Syaputri, Nany Suryawati	48 - 59
Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Atas Fenomena Identitas Ganda Warganegara Indonesia Di PerbatasanIndonesia-Malaysia Sukmawaty Arisa Gustina	60 - 70
Penggunaan Hak Pengejaran Segera Terhadap Kapal-Kapal Asing Yang Melanggar Wilayah Laut Indonesia Luh Putu Sudini, I Gusti Bagus Suryawan, Nella Hasibuan	71 - 83
Legitimacy Of A Sirri Marriages (Second And So On) By The Pair Of Civil Servants Hazar Kusmayanti, Nindya Tien Ramadhanty	84 - 93
Makna Garis Miring (/) Pada Frasa "UU/Perppu" Samriananda Septiyani	94 - 104
Implementasi Dan Dampak Bagi Advokat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Virtual Armenia Lorenza, Artika Sophia Maharani, Rizky Rioneldi	105 - 116
Analisa Klausula Force Majeure Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dalam Situasi Pandemi Covid -19 (Studi Kasus Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. Sinergi Mega Karya Dengan PT. Nasari Indonesia Pada Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Kensington Office Tower) Joel Timothy Milendra	117 - 127

URGENSI PENGATURAN *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Yolanda Islamy¹

Abstract

This study aims to determine the law enforcement of trading in influence in practices and urgency of trading in influence regulation as a community development tool. The method in this study uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications. This research is different from previous research where an assessment was carried out in the urgency of trading in influence regulation which is connected with the theory of community development. In practice, to ensnare perpetrators of corruption by trading their influence often uses the provisions of the criminal act of bribery, this is because there is a legal vacuum in Indonesia's positive law. When described and reflected in regulations in other countries, trading in influence has a different element from bribery. To overcome the culture of influence trading which is a criminal act of corruption, a means of community development is needed to change the culture of corruption itself. The results of the study reveal that by looking at the law enforcement of Trading in Influence in practice, the public prosecutor often charges a defendant by using Article 11 of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 64 paragraph (1), whereas it can be said that not all of the elements of the article are fulfilled for the act of Trading In Influence when compared with the regulations stipulated in Article 18 UNCAC. Due to the vacuum of law, law enforcers are not effective in carrying out their duties. In order for law enforcement to run optimally and on target, it is important to formulate trading in influence arrangements. For the formulation of Trading in Influence, it is necessary to change and reform the law aimed at community development so that legal objectives can be achieved.

Keywords: development; public; trading in influence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum *trading in influence* dalam praktik dan urgensi pengaturan *trading in influence* sebagai sarana pembangunan masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana dilakukan pengkajian dalam urgensi pengaturan *trading in influence* yang dihubungkan dengan teori pembangunan masyarakat. Dalam praktiknya untuk menjerat pelaku korupsi dengan memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya seringkali menggunakan ketentuan tindak pidana suap, hal ini dikarenakan adanya kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia. Apabila diuraikan dan bercermin pada pengaturan pada Negara lain, perdagangan pengaruh yang dikenal dengan *trading in influence* memiliki unsur yang berbeda dengan suap. Untuk mengatasi budaya perdagangan pengaruh yang merupakan tindak pidana korupsi diperlukan suatu sarana dalam pembangunan masyarakat untuk mengubah budaya korupsi itu sendiri. Hasil penelitian mengungkapkan dengan melihat penegakan hukum *trading in influence* dalam praktik, seringkali penuntut umum mendakwakan seorang terdakwa dengan menggunakan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), padahal dapat dikatakan tidak seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi untuk perbuatan *trading in influence* apabila dibandingkan dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Oleh karena adanya kekosongan norma, penegak hukum menjadi tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran, pengaturan *trading in influence* menjadi hal penting untuk dirumuskan. Untuk perumusan *trading in influence* perlu adanya perubahan dan pembaharuan hukum yang bertujuan pada pembangunan masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai.

Kata kunci: masyarakat; pembangunan; pengaruh perdagangan

Pendahuluan

Sejak reformasi sampai saat ini, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih kerap terjadi. Untuk memberantas dan mengatasinya diperlukan kesungguhan pemerintah (aparatus penegak hukum). Hal itu karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat (40115) | yolandaislamyjs@gmail.com.

tindak pidana yang luar biasa. Sebagai tindak pidana yang luar biasa, korupsi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan kebiasaan korupsi telah menyusup dan menyatu kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Segala upaya telah dilakukan dapat dikatakan gagal menahan dan memberantas laju korupsi. Sampai sejauh ini, praktik korupsi seperti tidak ada matinya.²

Dengan berbagai modus operandi bentuk kejahatan korupsi yang terus berkembang dan berganti dengan cepat, namun perkembangan perundang-undangan selalu terlambat beberapa langkah. Sehingga menjadikan suatu bentuk kejahatan korupsi yang tidak dapat dijerat dengan hukum karena belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut untuk dilakukan. Salah satu sumber permasalahan korupsi di Indonesia yaitu korupsi yang terjadi di partai politik.³ Partai politik seringkali menjadi institusi atau lembaga yang dinilai paling korupsi. Partai politik dan parlemen menjadi bagian dari institusi demokrasi yang memiliki pengaruh dan kontribusi yang besar dalam kehidupan publik dan menjadi satu-satunya saluran politik warga negara untuk memperoleh kekuasaan di parlemen. Karena besarnya kekuasaan yang dimiliki parlemen hal ini menjadi penyebab banyaknya korupsi dari para kader-kader politik untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Adanya kewenangan yang luas yang dimiliki disertai diskresi tanpa batas namun minus akuntabilitas, maka terbuka kesempatan luas bagi tumbuh suburnya praktik korupsi di partai politik maupun parlemen. Sebagaimana munculnya berbagai kasus-kasus korupsi yang terjadi di parlemen diantaranya yaitu, suap terkait impor sapi, suap dalam penggiringan anggaran 16 perguruan tinggi, suap pembangunan sarana olahraga, suap pengadaan Al-Qur'an dan kasus-kasus lainnya.⁴ Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini yaitu terkait kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama dimana Romahurmuziy yang merupakan seorang Anggota DPR Komisi XI diduga menerima suap dan oleh Penuntut Umum dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20-2001) *juncto* Pasal 55 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Namun tuntutan Penuntut Umum dapat dikatakan tidak tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh Romahurmuziy lebih memenuhi kepada unsur dari perbuatan *trading in influence* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Trading in influence merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruh yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain. *Trading in influence* merupakan suatu bentuk tindak pidana yang berdiri sendiri dimana perbuatan tersebut dapat terjadi dengan atau tanpa adanya perbuatan suap yang

² Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

³ Yeremia Sukoyo, 'Parpol Sumber Korupsi', *Berita Satu*, 2018.

⁴ Heru Margianto, 'Suap Impor Daging Sapi, KPK Semakin Mengarah Ke PKS', *Kompas*, 2013.

⁵ Adhi Wicaksono, 'Pledoi, Romi Sebut Ada Komisioner KPK Minta Bantuan PPP', *CNN Indonesia*, 2020.

mengiringinya. Oleh karena adanya ketidak tepatan dalam penerapan hukum terhadap suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum yang disebabkan adanya kekosongan norma, hal tersebut mempengaruhi suatu proses penegakan hukum sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai. Dengan adanya praktik *trading in influence* sebagai salah satu perbuatan korupsi menjadi sebuah urgensi yang mendesak untuk menerapkan perbuatan tersebut dalam rangka pembaruan UU No. 20-2001 sebagai sarana pembangunan masyarakat.

Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan Roscoe Pound, hukum ada sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat yang dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.⁶ Hukum yang digunakan sebagai pembaharuan itu dapat berupa peraturan perundang-undangan dimana peraturan-peraturan dalam perundang-undangan tersebut mampu menjadi pijakan dan mengikat seluruh elemen masyarakat, atau mampu merekayasa masyarakat, yang pada akhirnya menjadi pedoman dan alat kontrol bagi masyarakat terhadap suatu perbuatan. Perlu dikaji lebih mendalam bagaimana urgensi pengaturan *trading in influence* menjadi suatu sarana dalam pembangunan masyarakat, sehingga dalam proses penegakan hukum tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum itu sendiri.

Kajian Implementasi Aturan *Trading In Influence* dalam Hukum Nasional oleh Donal Fariz, dalam Artikel Indonesia Corruption Watch (2014). Dalam kajian ini lebih membahas pengaturan *trading in influence* dalam UNCAC, perbandingan pengaturan dengan Negara lain, serta formulasi pengaturannya sebagai rekomendasi dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi.⁷ Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi oleh Imentari Siin Sembiring, dalam artikel Undang Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1, 2020. Dalam kajian ini membahas pengaturan memperdagangkan pengaruh dalam UNCAC, serta upaya menjerat pelaku memperdagangkan pengaruh dengan pasal suap.⁸ Tinjauan Yuridis *Trading In Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, dalam artikel Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Vol. Februari 2017. Dalam kajian ini membahas Pengaturan *Trading in Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.⁹ Analisis Unsur Delik *Trading In Influence* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh Ahmad Supanji, Andi Purnawati, Muliadi dalam artikel Jurnal Kolaboratif Sains Vol.1 No.1, 2019. Dalam kajian ini membahas Bentuk *Trading In Influence* Dalam Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia dan Keterkaitan Delik *Trading In Influence* Dengan Delik Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi.¹⁰ Penulisan pada

⁶ Nazaruddin Lathif, 'TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT', *Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), 76 <<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>>.

⁷ Donal Fariz. Almas Sjafrina. Era Purnama Sari. Wahyu Nandang Herawan, 'Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional', *Indonesia Corruption Watch*, 2014.

⁸ Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, and Andi Najemi, 'Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi', *Undang: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020), 59-84 <<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.59-84>>.

⁹ Alvin Saputra and Ahmad Mahyani, 'TINJAUAN YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201>>.

¹⁰ Ahmad Supanji. Andi Purnawati. Muliadi, 'ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS UNSUR DELIK TRADING

artikel sebelumnya memiliki perbedaan dengan penulisan yang dilakukan saat ini dimana kajian yang dilakukan pada penulisan artikel ini lebih mengkaji penegakan hukum dari praktik *trading in influence* yang terjadi selama ini dihubungkan dengan salah satu contoh kasus dan urgensi pengaturan *trading in influence* yang dikaji berdasarkan teori *law as tool of social engineering* oleh Roscoe Pound. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini adalah bagaimanakah penegakan hukum *trading in influence* dalam praktik? dan bagaimanakah urgensi pengaturan *trading in influence* sebagai sarana pembangunan masyarakat?

Metode Penelitian

Metode penelitian berbasis pada penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis yang mengedepankan data skunder, primer dan tersier. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta kaitannya terhadap asas, sistematika serta harmonisasi hukum.¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penegakan Hukum *Trading In Influence* dalam Praktik

Penegakan Hukum pada hakekatnya merupakan suatu usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individual, kepentingan penyelenggaraan atau pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum sebagai sarana kepentingan masyarakat baik individual atau bersama dan hukum sebagai sarana kepentingan penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan.¹² Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹³

Trading in influence merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruh yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.¹⁴ *Trading in influence* merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, oleh karena itu penanggulangan dan pemberantasannya menjadi prioritas, karena dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-bangsa hingga mengancam

IN INFLUENCE DALAM UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.31934/jom.v1i1.713>>.

¹¹ Nadia Maulida Zuhra, 'Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Aasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 264 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>>.

¹² Tomy Michael, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.

¹³ Nindia Viva and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran', *Recidive*, 7.2 (2018), 203-10.

¹⁴ Fitroh Rohchyanto, 'Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi' (Universitas Airlangga, 2018).

keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup.

Salah satu kasus *trading in influence* yang dilakukan oleh Romahurmuziy yang merupakan Anggota DPR Komisi XI yang menjadi tersangka jual beli jabatan di Kementerian Agama. Dalam hal ini Romahurmuziy dinilai menerima suap tidak terkait langsung dengan jabatannya namun penerimaan suap tersebut terkait pengaruhnya sebagai ketua umum partai politik. Pada tanggal 6 Februari 2019, Romahurmuziy di duga menerima sejumlah dari Haris Hasanuddin untuk membantu meloloskannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, padahal pada saat itu Haris tidak memungkinkan untuk dicalonkan karena di duga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Oleh pengaruh yang dimiliki Romahurmuziy terhadap pihak tertentu di Kementerian Agama akhirnya Haris Hasanuddin dilantik menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur pada awal maret 2019. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 Muafaq Wirahadi bersama dengan Haris menemui Romahurmuziy untuk memberikan sejumlah uang agar dapat meloloskan Muafaq Wirahadi menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, karena Romahurmuziy dinilai memiliki pengaruh dengan beberapa pihak di Kementerian Agama. Oleh karena perbuatannya tersebut Penuntut Umum mendakwakan Romahurmuziy melanggar Pasal 11 UU No. 20-2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) *juncto* Pasal 64 KUHP dengan tuntutan 4 Tahun pidana penjara, denda Rp. 250 juta subsider 5 bulan kurungan, dengan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana dan membayar uang pengganti sebanyak Rp.46,4 juta rupiah.¹⁵

Berdasarkan kasus posisi diatas, terdapat permasalahan yang dapat diuraikan. Dakwaan penuntut umum tersebut dinilai tidak tepat dengan mendakwakan terdakwa terkait kasus suap yang terdapat pada Pasal 11 UU No. 20-2001 bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori suap, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal diatas, yang mana pegawai negeri atau penyelenggara Negara; dapat dibenarkan bahwa Romahurmuziy benar seorang penyelenggara Negara yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI; menerima hadiah atau janji; terbukti bahwa Romahurmuziy menerima sejumlah uang dari saudara Haris dan Muafaq; dan diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Analisis yang muncul yaitu tidak dapat memenuhi unsur pasal terakhir dikarenakan, bahwa benar Romahurmuziy memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagai Anggota

¹⁵ Adhi Wicaksono.

Komisi XI DPR RI namun perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Apabila dilihat dari tupoksinya sebagai Komisi XI yaitu membidangi keuangan, perbankan dan bidang finansial lainnya, sementara Kementerian Agama berada dibawah pengawasan Komisi VIII DPR RI. Sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak tepat dikatakan melanggar ketentuan suap yang terdapat pada Pasal 11 UU No. 20-2001.

Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (Romahurmuziy) bersifat "mempengaruhi" pihak kedua oleh karena pengaruh yang dimilikinya untuk membantu pihak ketiga untuk mendapatkan yang diinginkannya dari pihak kedua. Titik utama dari pusat permasalahan pada kasus ini yaitu nilai pengaruh. Perbuatan mempengaruhi yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *trading in influence* yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi, oleh karena erat kaitannya antara *trading in influence* dengan tindak pidana korupsi yang saling interpendensi antara sifat dari korupsi yang menjelma pada sifat *trading in influence* tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa lebih kepada perbuatan *trading in influence* yang terdapat dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (UU No. 7-2006). Namun ketentuan tersebut masih belum diadopsi dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana pada hakikatnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC terdapat dua bagian *trading in influence*, yakni *active trading in influence* yang berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 huruf (a); dan *passive trading in influence* yang berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh yang terdapat dalam pasal 18 huruf (b).

Ketentuan dari Pasal 18, bentuk kesalahan dari pasal tersebut adalah kesengajaan yang berarti pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Subjek hukum yang dapat dipidana dari pasal tersebut tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Rumusan pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh dapat dimin-takan pertanggungjawaban pidana. Dengan istilah "keuntungan yang tidak semestinya" bentuk keuntungan yang tidak semestinya tersebut mengarah kepada dua bentuk, dapat berupa jabatan dan keuntungan materil.

Pada beberapa negara telah diatur *trading in influence* seperti di Spanyol, Perancis dan Belgia. Pengaturan *trading in influence* di Spanyol terdapat dalam Pasal 428-430 KUHP Spanyol, yang mencakup perbuatan aktif dan pasif. Pasal-pasal tersebut memiliki aspek penting yang berbeda dimana ketentuannya hanya mengacu pada *trading in influence* dalam bentuk pasif sedangkan dalam bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan. *Trading in influence* dalam bentuk pasif dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni Pasal 428 dan Pasal 429 mengatur tentang penyalahgunaan pengaruh oleh penjual pengaruh yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 230 mengatur tentang

manfaat yang diterima atau diminta oleh pejabat publik atau perorangan dalam hal mempertahankan pengaruhnya.¹⁶

Trading in influence di Perancis diatur dalam Pasal 435 ayat (4) KUHP Spanyol baik aktif maupun pasif. Bentuk dari *trading in influence* dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua, yakni bentuk pertama diatur *trading in influence* yang dilakukan oleh pejabat publik dan bentuk kedua dilakukan oleh perorangan.¹⁷ Pengaturan *trading in influence* di Belgia diatur dalam Pasal 247 ayat (4) KUHP Belgia. Badan legislatif Belgia memasukkan rumusan *trading in influence* sebagai sebuah kejahatan korupsi kedalam Pasal 247, terlepas dari pasal yang mengatur tentang suap baik sah ataupun tidak sahnya yang dilakukan oleh pejabat publik ke dalam ayat (1) dan (2). Dalam KUHP Belgia *trading in influence* di hukum dengan menggunakan pendekatan dan elemen yang sama seperti pada penyuaipan aktif dan pasif.¹⁸

Trading in influence sering kali memiliki kemiripan dengan suap dan disamakan dalam penegakan hukumnya dengan tindak pidana suap. Namun terdapat perbedaan mendasar antara *trading in influence* dengan suap, diantaranya yaitu:¹⁹

- a. *Trading in influence* merupakan suatu bentuk *trilateral relationship* dan *bilateral relationship* dimana pihak yang terlibat adanya dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara Negara). Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara Negara juga menjadi pihak yang terlibat. Sedangkan pada suap merupakan suatu *bilateral relationship* dimana pihak terlibat merupakan penyelenggara Negara sebagai penerima suap karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara Negara maupun pihak swasta.
- b. Subjek hukum pada *trading in influence* dapat berasal dari bukan penyelenggara Negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Sebagaimana frasa "*official or any other person*" Pasal 18 huruf (a) UNCAC. Sehingga subjek hukum dari *trading in influence* dapat dari kalangan atau siapa saja yang memiliki kekuasaan atas sesuatu. Pada suap, penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
- c. Bentuk perbuatan pada *trading in influence* dimana tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya. Sedangkan pada suap, salah satu unsur utama dalam suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.
- d. Bentuk penerimaan *trading in influence* dimana pelaku *trading in influence* menerima keuntungan yang tidak semestinya. Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap. Berbeda dengan suap, penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Dimana hadiah tersebut dapat dikatakan sesuatu yang memiliki arti.

¹⁶ Pujiyono. Umi Rozah. Muhammad Bondan F P, 'Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017).

¹⁷ Saputra and Mahyani.

¹⁸ I Gusti Ayu Werdhiyani. I Wayan Parsa, 'Kriminalisasi Trading in Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Kertha Wicara*, 8.1 (2018), 9.

¹⁹ Herawan.

Terlihat jelas terdapat beberapa perbedaan mendasar dari kedua tindak pidana tersebut. Perbedaan tersebut menjadikan lebih jelas bahwa dakwaan penuntut umum dalam kasus Romahurmuziy terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan atas jual beli jabatan di Kementerian Agama tersebut dapat dikatakan terdapat beberapa kekeliruan. Perbuatan yang dilakukan oleh Romahurmuziy lebih tepat untuk memenuhi unsur-unsur pasal pada *trading in influence* daripada unsur-unsur tindak pidana suap itu sendiri. Karena perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya sebagaimana yang terdapat pada unsur suap, melainkan perbuatan tersebut dilakukan atas pengaruh yang dimilikinya sehingga dia dapat memperoleh keuntungan atas pengaruhnya tersebut.

Urgensi Pengaturan *Trading In Influence* Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat

Konsep *law as a tool of social engineering* yang dimodifikasi Mochtar Kusumaatmadja menghasilkan pemikiran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat lebih menonjolkan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia. Sifat mekanisme tersebut nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” yang berarti alat oleh Roscoe Pound, yang oleh Mochtar cenderung menggunakan istilah “sarana daripada alat.”²⁰ Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembangunan dalam masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²¹ Untuk menanggulangi salah satu bentuk korupsi dalam hal ini *trading in influence*, diperlukan sebuah perubahan kultur atau alat rekayasa sosial, namun demikian perubahan kultur merupakan perubahan yang sangat besar dan bukan pekerjaan yang mudah, dimana perubahan tersebut membutuhkan pengkajian dan penelitian yang seksama.²² Namun perubahan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan atau penataan kembali sistem hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dengan merumuskan perbuatan *trading in influence* dalam perundang-undangannya, sehingga diharapkan mampu mempengaruhi sikap tindak masyarakat Indonesia.

Perubahan kultur melalui penataan hukum dinamakan sebagai *social engineering* atau *social planning*, yaitu cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan. *Social engineering* tersebut erat kaitannya dengan fungsi undang-undang sebagai kepastian hukum dan penegakan hukum.²³ Perubahan dan pembaruan hukum yang bertujuan pada pembangunan masyarakat (hukum sebagai rekayasa sosial atau *law is a tool of social engineering*) tidak terlepas dari upaya kriminalisasi, merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu

²⁰ Martha Eri Safira, ‘Law Is a Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Kodifikasia*, 11.1 (2017) <<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>>.

²¹ Marsudi Dedi Putra, ‘KONTRIBUSI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA’, *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 16.2 (2014), 50.

²² Oksidelfa Yanto, ‘EFEKTIFITAS PUTUSAN PEMIDANAAN MAKSIMAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN’, *Syiah Kuala Law Jurnal*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8471>>.

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

sanksi yang berupa pidana.²⁴ Untuk dapat dilakukannya kriminalisasi, hal tersebut harus melalui beberapa proses dengan kriteria tertentu, sehingga proses kriminalisasi harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Di dalam melakukan pembaharuan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, pengaturan *trading in influence* sudah menjadi suatu urgensi dalam penegakan hukum di Indonesia. Suatu proses kriminalisasi dengan adanya keberadaan pasal *trading in influence* sebenarnya sudah diusahakan untuk diadopsi dalam RUU-KUHP. Kriminalisasi *trading in influence* dapat ditemukan pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi. Pasal 691 dalam RUU-KUHP tersebut dapat dikatakan merupakan terjemahan dari ketentuan dalam UNCAC. Lebih tepatnya bunyi Pasal 691 dalam RUU-KUHP tersebut menyatakan bahwa *trading in influence* merupakan suatu perbuatan yang apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh:²⁵

- (1) Setiap orang yang memiliki tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya.
- (2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya.

Pengaturan *trading in influence* dalam RUU-KUHP tersebut memiliki kelemahan tersendiri. Ketentuan tersebut cenderung menunjukkan pola *bilateral relationship* dalam korupsi. Hal ini ditunjukkan bahwa para pelaku *trading in influence* yang dapat dijerat hanya pemberi dan penerima dalam pengaturan *trading in influence* tersebut. Padahal *trading in influence* tidak hanya mengenai *bilateral relationship*, tetapi juga adanya bentuk *trilateral relationship* dimana juga terdapat peran dari para calo atau broker. Kebutuhan akan penegakan hukum terhadap modus korupsi terutama dalam kategori *trading in influence* sudah sangat urgen, sedangkan RUU-KUHP tersebut belum dapat diprediksi kapan akan berlaku sebagai hukum positif, sehingga hal ini menjadi resiko tersendiri jika dikaitkan dengan maraknya perbuatan *trading in influence* yang dilakukan oleh lingkaran-lingkaran kekuasaan.

Upaya penting lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan memasukkan aturan *trading in influence* melalui revisi UU No. 20-2001. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut dalam rancangan revisi UU No. 20-2001 belum ditemukan adanya pengaturan mengenai *trading in influence* itu sendiri. Dengan adanya praktik *trading in influence* yang sudah marak dilakukan sebagai modus operandi dari tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan suap sehingga selama ini dalam proses penegakan hukum selalu digunakan pasal suap atau ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta melakukan/*medepleger*) yang dikaitkan dengan suap apabila terdapat penyertaan. Oleh karena belum adanya pengaturan *trading in influence* dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya menjadi tidak dapat dipidana dengan unsur pasal yang seharusnya karena adanya kekosongan norma. Pada hakikatnya

²⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

²⁵ Shinta Agustina, *Trading in Influence: Peluang Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta, 2013).

trading in influence merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap.

Dengan mengatur *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak dari UNCAC yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan UNCAC. Kategori *non-mandatory offences* untuk *trading in influence* bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak mengaturnya dalam hukum positif Indonesia. Apabila Indonesia mengatur *trading in influence* dalam hukum nasional, maka dapat dikatakan Indonesia telah melakukan kerjasama pemberantasan korupsi secara global bersama Negara-negara pihak lainnya untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi atau perbuatan koruptif yang mungkin terjadi lintas Negara dan Indonesia juga berarti telah melakukan harmonisasi peraturan tentang tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain.

Menurut Jerome Hall, perbaikan/pembaharuan serta pengembangan hukum pidana sebagai sarana pembangunan masyarakat harus menjadi suatu usaha permanen yang terus menerus. Penataan hukum yang baik melalui politik hukum dengan memperhatikan kriteria-kriteria dalam melakukan kriminalisasi, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi suatu kejahatan yang membahayakan kehidupan sosial.²⁶ Agar *social engineering* terhadap UU No. 20-2001 berjalan sesuai dengan landasan keadilan sosial dan membangun suatu sistem masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan dalam rumusan peraturan perundang-undangannya sehingga salah satu tujuan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat dapat tercapai.

Kesimpulan

Penegakan hukum perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam praktik, seringkali penuntut umum mendakwakan seorang terdakwa dengan menggunakan tindak pidana suap Pasal 11 UU No. 20-2001 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), padahal dapat dikatakan tidak seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi untuk perbuatan yang dapat dikategorikan *trading in influence* apabila dibandingkan dengan pengaturan *trading in influence* yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Sehingga dapat dikatakan terdapat kesalahan dalam penegakan hukum terhadap suatu perbuatan. Penegakan hukum menjadi tidak efektif oleh karena adanya kekosongan norma yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Agar penegakan hukum berjalan maksimal, pengaturan *trading in influence* menjadi hal penting untuk dirumuskan sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia untuk menghindari kesalahan penegakan hukum.

Terdapat masalah dalam pembangunan masyarakat apabila hukum yang diterapkan tidak tepat dan tidak efektif. Gejala tersebut timbul apabila terdapat faktor yang menghalangi salah satunya bersumber dari adanya kekosongan pada peraturan hukum.

Daftar Pustaka

Adhi Wicaksono, 'Pledoi, Romi Sebut Ada Komisioner KPK Minta Bantuan PPP', *CNN Indonesia*, 2020.

Ahmad Supanji. Andi Purnawati. Muliadi, 'ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1.1 (2019)

²⁶ Martha Eri Safira. *Op.Cit*

- <<https://doi.org/10.31934/jom.v1i1.713>>.
- Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Herawan, Donal Fariz. Almas Sjafrina. Era Purnama Sari. Wahyu Nandang, 'Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional', *Indonesia Corruption Watch*, 2014.
- Lathif, Nazaruddin, 'TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT', *Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), 76 <<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>>.
- Margianto, Heru, 'Suap Impor Daging Sapi, KPK Semakin Mengarah Ke PKS', *Kompas*, 2013
- Martha Eri Safira, 'Law Is a Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Kodifikasi*, 11.1 (2017) <<https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v11i1.1140>>
- Michael, Tomy, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.
- Parsa, I Gusti Ayu Werdhiani. I Wayan, 'Kriminalisasi Trading in Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Kertha Wicara*, 8.1 (2018), 9.
- Pujiyono. Umi Rozah. Muhammad Bondan F P, 'Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017).
- Putra, Marsudi Dedi, 'KONTRIBUSI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA', *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 16.2 (2014), 50.
- Rohchyanto, Fitroh, 'Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi' (Universitas Airlangga, 2018).
- Saputra, Alvin, and Ahmad Mahyani, 'TINJAUAN YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201>>.
- Sembiring, Imentari Siin, Elly Sudarti, and Andi Najemi, 'Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi', *Undang: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020), 59–84 <<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.59-84>>.
- Shinta Agustina, *Trading in Influence: Peluang Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta, 2013).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sukoyo, Yeremia, 'Parpol Sumber Korupsi', *Berita Satu*, 2018.
- Viva, Nindia, Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, Tindak Pidana Narkotika, and Penegakan Hukum, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran', *Recidive*, 7.2 (2018), 203–10.
- Yanto, Oksidelfa, 'EFEKTIFITAS PUTUSAN PEMIDANAAN MAKSIMAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN', *Syiah Kuala Law Jurnal*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v-1i2.8471>>.
- Zuhra, Nadia Maulida, 'Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Aasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 264 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>>.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP OTONOMI DAN DESENTRALISASI

Rusdianto Sesung¹, Syofyan Hadi²

Abstract

The research objective was to determine the existence of Presidential Decree No. 33-2020 in the perspective of the principles of autonomy and decentralization. Regional autonomy means regional rights to regulate and manage government affairs decentralized by the central government, including financial management. Regions are given the authority to compile and implement budgets in accordance with regional capacities proportionally and rationally. For that, Presidential Decree No. 33 of 2020 has the potential to conflict with the principles of regional autonomy and decentralization, because it reduces regional independence. The central government should have sufficiently determined guidelines for creating good governance in regional government administration and carried out strict supervision, without specifying detailed and detailed figures.

Keywords: decentralization; regional autonomy; regional finance

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui eksistensi Perpres No. 33-2020 dalam perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi Otonomi daerah bermakna hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat, termasuk pengelolaan keuangan. Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kemampuan daerah secara proporsional dan rasional. Untuk itu, Perpres No. 33 Tahun 2020 berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, karena mereduksi kemandirian daerah. Seharusnya, pemerintah pusat cukup menentukan pedoman untuk menciptakan *good governance* penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan pengawasan secara ketat, tanpa menentukan angka yang detail dan rinci.

Kata kunci: desentralisasi; keuangan daerah; otonomi daerah

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan *good governance*. Konsep pemerintahan yang baik seperti partisipasi, supermasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategis kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, adalah suatu konsep yang secara filosofi mengandung makna yang sangat prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam pembahasan makalah ini, sehingga pemerintah dalam hal ini aparat pemerintahan dapat melakukan pelayanan secara baik (Pelayanan Prima) kepada masyarakat.³ Maka keuangan daerah harus dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, berkeadilan, berkepastian hukum, dan sesuai dengan *rule of law*.⁴ Dalam rangka itu, pemerintah telah

¹ Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya | rusdiantosung@yahoo.com.

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | syofyanhadi@untag-sby.ac.id.

³ Andi Kasmawati, 'Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima', *Humanis*, 2011.

⁴ *It is widely assumed that the rule of law is essential for economic growth. However, the rule of law is clearly a multidimensional concept, encompassing a variety of discrete components from security of person and property rights, to checks on government and control of corruption. We review the theory underlying these different causal mechanisms linking the rule of law to economic growth, and provide an introduction to some outstanding measurement issues. We find that the correlation among different components of the rule of law concept are not*

menetapkan berbagai instrumen hukum yang menjadi pedoman dan panduan bagi setiap daerah dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu instrumen yang dibentuk adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12-2019). Peraturan pemerintah tersebut merupakan peraturan yang difungsikan untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23-2014). Salah satu norma hukum yang diatur dalam PP No. 12-2019 adalah belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah harus berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Dalam Pasal 51 ayat (3) PP No. 12-2019 ditentukan bahwa ketentuan mengenai SHSR diatur lebih lanjut dengan Peraturan presiden. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Perpres No. 33-2020).

Perpres No. 33-2020 tersebut mengatur 2 (dua) norma hukum utama yakni (1) ruang lingkup SHSR dalam Pasal 1 ayat (2); dan (2) fungsi dari SHSR dalam Pasal 2. Kelahiran Perpres No. 33-2020 di atas tidak lepas dari perdebatan, terutama jika dilihat dari perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi. Sementara, sebagian penyelenggara pemerintahan daerah memandang Perpres No. 33-2020 mengekang dan membatasi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Dengan kata lain, Perpres tersebut memberikan pedoman yang sangat kaku dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga kemandirian daerah menjadi tereduksi. Padahal, otonomi daerah merupakan prinsip yang dijamin oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Orisinalitas penelitian pertama yaitu otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah. Sehingga konsep otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang ditekan lebih tajam dalam UU No. 23-2014. Dalam Pasal 9 UU No. 23-2014 diklasifikasi urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dapat Disimpulkan bahwa ketentuan UU No. 23-2014 masih mengarah pada desentralisasi, dilihat dari adanya pembagian urusan meskipun diklasifikasikan secara rinci ke dalam tiga urusan pemerintahan.⁵ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu berfokus pada keuangan daerah dengan aturan terbaru. Penelitian kedua yaitu pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

tight among developing countries and that some inferences about the effects of property rights protection may not be warranted Stephan Haggard and Lydia Tiede, 'The Rule of Law and Economic Growth: Where Are We?', *World Development*, 2011 <<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.007>>.

⁵ Septi Nur Wijayanti, 'Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014', *Jurnal Media Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>>.

Namun di Kabupaten Lamongan, pengelolaan keuangan dan aset daerah belum berjalan secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses-proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan belum optimal. Masih terdapat kendala dalam pengelolaannya, kendala terdapat pada pembahasan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak tepat waktu di legislatif dan kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi. Pada pengelolaan aset daerah terdapat permasalahan pada inventarisasi aset daerah yang pengolahan datanya masih kurang baik dan tanah pemerintah daerah yang belum tersertifikasi.⁶ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan *good governance* namun lebih mengarah pada SHSR. Penelitian ketiga yaitu lebih mengarah pada kajian konseptual dimana desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami hingga UU No. 23-2014 namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.⁷ Perbedaannya, dalam orisinalitas penelitian ketiga belum menggunakan Perpres No. 33-2020. Orisinalitas penelitian keempat yaitu membahas tujuan transparansi yang menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan *good governance* tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan

⁶ Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, and Abdul Wachid, 'Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah , Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

⁷ Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, 'DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA', *LAW REFORM*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>>.

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.⁸ Perbandingan penelitian yaitu menggunakan *good governance* sebagai penyelesaian dalam mengatasi transparansi keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai eksistensi Perpres No. 33-2020 dalam perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam negara kesatuan yang menggunakan sistem otonomi dan desentralisasi (*decentralized unitary*), hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selalu menjadi diskursus yang sangat menarik untuk didiskusikan. Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Pemilihan sebuah bentuk negara akan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁰ Setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) penyebabnya, yakni negara kesatuan bersifat *eenheidstaat*, sehingga asumsi dasarnya adalah kedaulatan dipegang oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menyebabkan pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk membuat pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengawasi pemerintahan daerah; dan prinsip otonomi dan desentralisasi yang memberikan kewenangan secara mandiri kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menuntut pembatasan terhadap intervensi pemerintah pusat kepada daerah.

Kedua penyebab tersebut menimbulkan pertanyaan utama yakni yang terkait dengan sejauh mana pemerintah pusat dapat membuat pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip otonomi dan desentralisasi, termasuk dalam penentuan harga satuan regional. Karena, menstabilisasikan kembali urusan pemerintahan bertentangan dengan prinsip otonomi dan desentralisasi. Sebaliknya otonomi dan desentralisasi yang tanpa pengawasan tidak sesuai dengan prinsip negara kesatuan.

⁸ Nurhayati, 'Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia', *Trias Politika*, 2017.

⁹ F.C. Susila Adiyanta, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>.

¹⁰ Reynold Simandjuntak, 'Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional', *Journal de Jure*, 2016 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>>.

Makna Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dalam negara kesatuan, Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan segala bentuk kebijakan negara.¹¹ Pada satu sisi, masyarakat berharap bahwa penegakan demokrasi di segala bidang dapat ditegakkan, tetapi di sisi lain, sebagai akibat dari euphoria politik, masyarakat cenderung keluar dari koridor ketatanegaraan dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan karakter masyarakat yang berakal dan beradab. Kecenderungan yang kedua ini muncul karena pilar-pilar bangsa-Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia- telah dinafikan bahkan dilupakan. Tulisan ini mengkaji upaya penegakan empat pilar bangsa sebagai suatu strategi dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam upaya tersebut, langkah utama yang harus dilakukan adalah merevitalisasi secara epistemologis Pancasila lewat kajian-kajian ilmiah di dunia pendidikan. Selain dari itu, konsepsi dan makna dari empat pilar kebangsaan tersebut harus juga diperkenalkan dan dikembangkan dalam wacana publik. Melalui langkah-langkah ini, kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pilar-pilar kebangsaan tersebut dapat diwujudkan tanpa melalui proses pemaksaan dan penggunaan hegemoni kekuasaan. Sifat dasar negara kesatuan adalah sentralistik. Namun, seiring dengan tuntutan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah, maka UUD NRI Tahun 1945 menggunakan sistem negara kesatuan yang desentralistik (*decentralized unitary*).

Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka daerah otonom diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan yang menjadi kewenangannya. Bahkan, Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan otonomi yang seluas-luasnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat.

Otonomi, secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris ‘*autonomy*’ atau ‘*autonomie*’ dalam bahasa Belanda. ‘*Autonomy*’ berarti “*the right (and condition) of power of self-government*”.¹² Merriam Webster Dictionary juga menyatakan ‘*autonomy*’ berarti “1. *The quality or state of being self-governing: especially the right of self-government; 2. Self-directing freedom and especially moral independence; 3. a self-governing state*”.¹³ Sementara, Cambridge English Dictionary menyatakan ‘*autonomy*’ sebagai “1. *The right of an organization, country, or*

¹¹ M. Aqil Irham, ‘PENGAMANAN PILAR BANGSA DAN MASA DEPAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA’, *KALAM*, 2017 <<https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.398>>.

¹² *Autopoietic Law - A New Approach to Law and Society*, *Autopoietic Law - A New Approach to Law and Society*, 2012 <<https://doi.org/10.1515/9783110876451>>.

¹³ Merriam-Webster, ‘Dictionary and Thesaurus | Merriam-Webster’, *Merriam-Webster*, 2015.

region to independence and govern itself; 2. The ability to make own decision without being controlled by anyone else; 3. the right of a group of people to govern itself or to organize its own activities".¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas, otonomi adalah adanya hak untuk memerintah sendiri (*self-governing*), sehingga mampu untuk mengorganisasikan sendiri aktifitasnya dan membuat keputusan secara bebas dan mandiri. Jika dilekatkan dengan predikat 'daerah', maka otonomi merupakan hak daerah secara mandiri dan bebas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hak daerah otonom tersebut terdiri dari hak untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan yang menjadi kewenangannya. Dalam sistem negara kesatuan, otonomi daerah tidak dapat diartikan sebagai kedaulatan (*sovereignty*).¹⁵ Kedaulatan hanya dipegang oleh negara dan tidak terbagi kepada daerah. Untuk itu, otonomi daerah lebih menekankan pada adanya kebebasan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sehingga, otonomi daerah harus dipandang sebagai sub sistem dari negara kesatuan. Namun demikian, pemerintah pusat tidak dibenarkan untuk mengintervensi daerah otonomi secara eksekutif atau berlebihan dan mensentralisasikan urusan yang seharusnya menjadi kewenangan daerah. Jika hal demikian terjadi, maka tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah.¹⁶

Dengan diakuinya otonomi daerah, maka berimplikasi pada adanya desentralisasi (*decentralization*)¹⁷ dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dalam teori, desentralisasi secara umum berupa desentralisasi urusan pemerintahan (*administrative decentralization* atau dapat juga disebut *power decentralization*) dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Desentralisasi berarti bahwa pemerintah pusat bukan satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk membentuk aturan dan mengurus urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut juga dimiliki oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah.¹⁸ Dengan adanya desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah.

Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak

¹⁴ Cambridge University, 'Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus', Cambridge University, 2018.

¹⁵ Saul Newman, 'Post-Anarchism and Radical Politics Today', in *Post-Anarchism*, 2017 <<https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb1v.8>>.

¹⁶ Sani Safitri, 'Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia', *Jurnal Criksetra*, 2016.

¹⁷ Merriam Webster Dictionary mengartikan '*decentralization*' sebagai "*The dispersion or distribution of functions and powers: specifically, government: the delegation of power from central authority to regional and local authorities*". <https://www.merriam-webster.com/dictionary/decentralization>, diakses pada tanggal 15 September 2020. Lihat juga ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014 yang menentukan "Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi".

¹⁸ Philipus M. Hajdon, 'Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Administrasi Court According to Law No. 30 Year 2014 on Government Administration Law).', *Implementation Science*, 2014.

positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila orang/badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, makna dari otonomi daerah dan desentralisasi dalam konsep Indonesia adalah otonomi daerah telah memiliki legitimasi konstitusional yang sangat kuat dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, menghilangkan dan mengurangi derajat otonomi yang dimiliki oleh daerah secara langsung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonom secara mandiri dan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya; dan pengakuan terhadap otonomi berimplikasi adanya pendesentralisasian urusan pemerintahan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Otonom

Salah satu norma yang mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam reformasi konstitusi tahun 1999-2002 adalah mengenai hubungan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ide dasarnya adalah mempertahankan bentuk negara kesatuan, dengan tetap memperhatikan hak daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Dengan kata lain, reformasi konstitusi menghendaki perubahan struktural dan fungsional yakni dari kekuasaan yang sentralistik menuju kekuasaan yang desentralistik. Dengan ide dasar tersebut, reformasi konstitusi telah menghasilkan model negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (*decentralized unitary*). Hal tersebut ditandai dengan diakuinya otonomi daerah yang seluas-luasnya bagi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.²⁰

Implikasi dari pengaturan yang demikian adalah adanya hubungan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945. Pasal *a quo* menghendaki pengaturan hubungan tersebut secara adil dan selaras. Hal tersebut berarti bahwa hubungan antara pemerintah pusat harus saling memberikan manfaat, proporsional dan tidak menimbulkan konflik. Untuk itu, hubungan pusat dan daerah harus ditata dengan tetap memperhatikan prinsip negara kesatuan dan prinsip otonomi daerah. Pemerintah pusat tidak boleh menstralisasikan suatu urusan yang sebenarnya cukup dilaksanakan oleh daerah.

Praktek selama ini, pengaturan hubungan pusat dan daerah sering menimbulkan problem, terutama yang terkait dengan pembagian kewenangan dan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara jelas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur bahwa daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Bahkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan diskresi kepada pemerintah pusat untuk menentukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, tanpa batasan yang pasti. Hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan eksesifitas pemerintah pusat kepada daerah.

¹⁹ Safitri.

²⁰ Dudung Abdullah, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum Positum*, 2016 <<https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>>.

Akibat dari tidak tegasnya ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai batasan kewenangan pemerintah pusat, maka peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah mengatur secara tidak proporsional terhadap pembagian kewenangan. Bahkan politik hukum pemerintah pusat berubah-ubah, sering menimbulkan ketidakpastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika merujuk pada teori model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara teoritis menurut Clarke dan Steward, desentralisasi seperti ini termasuk *The Agency Model*. Model dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya.²¹ Tidak ada batasan mengenai sejauh mana pemerintah pusat boleh membuat standar yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Bahkan tidak ada standar mengenai bentuk produk hukumnya. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi tumpang tindih pengaturan di tingkat pemerintah pusat yang mengatur daerah. Di samping itu, banyak peraturan yang sangat teknis, yang sebenarnya cukup diatur di tingkat pemerintahan daerah.²²

Sebab-sebab di atas sering menjadi permasalahan hubungan antara pusat dan daerah. Tidak jarang, masalah pembagian kewenangan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Karena, daerah merasa bahwa pemerintah pusat secara tidak adil dan selaras melakukan re-sentralisasi urusan pemerintahan.²³ Memang benar bahwa pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk menentukan kewenangan daerah, namun pemerintah pusat dilarang untuk menabrak atau mereduksi prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Hubungan pusat dan daerah baik yang terkait dengan kewenangan dan keuangan perlu dilakukan redesain dengan tetap memperhatikan prinsip negara kesatuan dan prinsip otonomi daerah. Redesain tersebut berupa perlunya dibangun model dan sistem pembagian urusan pemerintahan dan keuangan yang adil dan selaras dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi daerah dan mencegah terjadinya eksesifitas penggunaan diskresi pemerintah pusat, sehingga tidak terjadi rsentralisasi.

Prinsip pembagian kewenangan yang ada dalam UU No. 23-2014 perlu ditambah dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip kepentingan strategis nasional harus diselaraskan dengan prinsip otonomi daerah. Di samping itu, perlu dibangun model atau formula untuk menghitung suatu urusan pemerintahan menjadi kewenangan siapa. Hal ini diperlukan sekali lagi untuk mencegah terjadinya konflik antara pemerintah pusat dan pemerintahan

²¹ Nur Wijayanti.

²² Arfa'i Arfa'i, 'Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *None*, 2013.

²³ Lihat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan yang ada dalam Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Permohonan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan ketentuan bahwa Izin Pemanfaatan Panas Bumi Tidak Langsung hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (*recentralized*); (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016, dimana Pemerintah Kota Blitar mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan sekola menengah atas dalam UU No. 23-2014.

daerah. Sebagai pemegang kedaulatan, pemerintah pusat seharusnya memperkuat pengawasan kepada daerah. Model pengetatan melalui pembentuk regulasi yang rigid dan konkret, bahkan cenderung eksekutif dan intervensi, tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Sebaiknya, ada batasan mengenai apa produk hukum dan siapa yang berwenang untuk mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Perpres No. 33 Tahun 2020 Dalam Perspektif Prinsip Otonomi dan Desentralisasi

Perpres No. 33-2020 merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 ayat (3) PP No. 12-2019. Perpres No. 33-2020 mengatur mengenai SHSR yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah. SHSR yang ada dalam Lampiran Perpres No. 33-2020 merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD dan dalam pelaksanaan anggaran. Sebagai pedoman, maka ketentuan yang ada dalam Perpres No. 33-2020 wajib diikuti oleh daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Apabila melampaui atau bertentangan, maka akibat hukumnya adalah perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah tidak sesuai dengan hukum. Dalam hukum administrasi, perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum maka dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).²⁴

Namun demikian, adanya Perpres No. 33-2020 menimbulkan polemik dan perdebatan di kalangan pemerintahan daerah. Seolah-olah, Perpres No. 33-2020 mengekang kemandirian daerah untuk mengelola anggaran daerah secara mandiri. Untuk itu, adanya Perpres No. 33-2020 berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi dan desentralisasi yang dijamin oleh Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin adanya otonomi dan desentralisasi (i.e. desentralisasi fiskal) bagi daerah.²⁵ Untuk itu, pemerintah pusat telah menyerahkan hak, kewenangan, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri. Dengan demikian, daerah diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kemampuan daerah secara proporsional dan rasional. Intervensi pemerintah pusat terlalu dalam dalam Perpres No. 33-2020 di atas berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi dan desentralisasi. Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut.²⁶

²⁴ Victor Juzuf Sedubun and others, 'Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *SASI*, 2019 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.216>>.

²⁵ Nurhemi Nurhemi and Guruh Suryani R, 'DAMPAK OTONOMI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2015 <<https://doi.org/10.21098/bemp.v18i2.522>>.

²⁶ Yeremis T. Keban, 'Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, Dan Prinsip', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 2007.

Di dalam konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya, daerah harus diberikan kemandirian untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya. Pemerintah pusat cukup menentukan pedoman untuk menciptakan *good governance* penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan pengawasan secara ketat. Tidak diperlukan angka yang detail dan rinci, karena seharusnya menjadi kewenangan daerah untuk menentukan. Karena yang lebih memahami kondisi keuangan adalah daerah itu sendiri. Sehingga, Perpres No. 33-2020 di atas berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi dan desentralisasi karena mereduksi kemandirian daerah.

Kesimpulan

Otonomi daerah dan desentralisasi yang dijamin oleh Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 memberikan kemandirian bagi daerah untuk mengatur dan mengurus keuangan secara mandiri. Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kemampuan daerah secara proporsional dan rasional. Intervensi pemerintah pusat yang terlalu dalam dalam Perpres No. 33 Tahun 2020 di atas berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Seharusnya, pemerintah pusat cukup menentukan pedoman untuk menciptakan *good governance* penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan pengawasan secara ketat. Tidak diperlukan angka yang detail dan rinci, karena seharusnya menjadi kewenangan daerah untuk menentukan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Dudung, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum Positum*, 2016 <<https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>>.
- Adiyanta, F.C. Susila, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>.
- Arfa'i, Arfa'i, 'Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *None*, 2013.
- Autopoietic Law - A New Approach to Law and Society*, *Autopoietic Law - A New Approach to Law and Society*, 2012 <<https://doi.org/10.1515/9783110876451>>.
- Cambridge University, 'Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus', *Cambridge University*, 2018.
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso, 'DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA', *LAW REFORM*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/lr.v-15i1.23360>>.
- Haggard, Stephan, and Lydia Tiede, 'The Rule of Law and Economic Growth: Where Are We?', *World Development*, 2011 <<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.007>>.
- Hajdon, Philipus M., 'Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Administrasi Court According to Law No. 30 Year 2014 on Government Administration Law).', *Implementation Science*, 2014.
- Irham, M. Aqil, 'PENGAMANAN PILAR BANGSA DAN MASA DEPAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', *KALAM*, 2017 <<https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.398>>.
- Kasmawati, Andi, 'Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima', *Humanis*, 2011.
- Keban, Yeremis T., 'Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, Dan Prinsip', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 2007.
- Merriam-Webster, 'Dictionary and Thesaurus | Merriam-Webster', *Merriam-Webster*, 2015

- Newman, Saul, 'Post-Anarchism and Radical Politics Today', in *Post-Anarchism*, 2017 <<https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb1v.8>>.
- Nur Wijayanti, Septi, 'Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014', *Jurnal Media Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>>.
- Nurhayati, 'Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia', *Trias Politika*, 2017.
- Nurhemi, Nurhemi, and Guruh Suryani R, 'DAMPAK OTONOMI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2015 <<https://doi.org/10.21098/bemp.v18i2.522>>
- Raharja, Mega, Ratih Nur Pratiwi, and Abdul Wachid, 'Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah , Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang*, 2017.
- Safitri, Sani, 'Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia', *Jurnal Criksetra*, 2016
- Sedubun, Victor Juzuf, Marthinus Johannes Saptanno, Jemmy Jefry Pietersz, and Sostones Yacobis Sisinaru, 'Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *SASI*, 2019 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.216>>.
- Simandjuntak, Reynold, 'Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional', *Journal de Jure*, 2016 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>>.

INTERPOLASI YURISPRUDENSI TERAPEUTIK DENGAN *PROBLEM-SOLVING* COURT DALAM PERLUASAN MAKNA KEADILAN RESTORATIF

Pratiwi Hozeng¹, Fajar Sugianto², Sekar Wiji Rahayu³

Abstract

The law has limited restrictions on such arbitrary treatment and the people have rights which are rights owned by the authorities, especially in accessing the law. Restorative justice is an important approach to improve people's welfare, but its implementation is still limited. Research wants to see how the meaning is in the application of restorative justice. The research was conducted by applying the normative-empirical method by examining at the same time the opportunities for further development of the field of study. Regulations that do not cover all cases that arise in society make the multidisciplinary field of science important and consider, the similarity of the restorative meaning of justice provides an opportunity to carry out a new, more complex definition overall by guaranteeing the welfare and equality of the people before the law

Keywords: psychology law; restorative justice; therapeutic jurisprudence

Abstrak

Hukum telah secara tegas membatasi perlakuan sewenang-wenang tersebut serta rakyat memiliki hak yang setara sebagaimana yang dimiliki oleh para penguasa, khususnya dalam mengakses hukum. Keadilan restoratif menjadi pendekatan yang penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat namun pengimplemantasian masih terbatas. Penelitian ingin melihat bagaimana pemaknaan dalam penerapan keadilan restoratif. Penelitian dilakukan dengan menerapkan metode normatif-Empiris dengan mengkaji sekaligus membuka kesempatan bidang kajian yang dapat dikembangkan berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat menjadikan bidang multidisiplin ilmu menjadi penting dan dipertimbangkan, keserupaan makna keadilan restoratif memberikan peluang dalam mengusung pendefinisian baru yang lebih kompleks menyeluruh dengan menjamin kesejahteraan dan kesetaraan rakyat dimata hukum.

Kata kunci: keadilan restoratif; psikologi hukum; yurisprudensi terapeutik

Pendahuluan

Terdapat sebuah teori yang dikemukakan oleh Carl Vog Signy, yang mana menyatakan bahwa hukum tidaklah dibuat, melainkan tumbuh, hidup, dan berkembang secara otomatis dalam jiwa-jiwa bangsa (*das recht wird gemacht, est ist und wird mit dem volke*)⁴. Setiap bangsa memiliki kaidah hukumnya masing-masing, tergantung bagaimana sejarah bangsa tersebut tumbuh dari waktu ke waktu. Setiap kaidah hukum yang terdapat dalam suatu bangsa menciptakan suatu keunikan dan kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, begitu pun dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejarah menjadikan hukum di Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi seperti saat ini.⁵

¹ Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo., Surabaya, Jawa Timur 60118 | pratiwi.hozengg@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin Boulevard 1100, Tangerang, Banten 15811 | fajar.sugianto@upd.edu.

³ Junior Associate Happy SP Sihombing, Budihardjo Hardisurjo & Associates, Jl. Kerajinan No. 13A, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140 | sekarrahayu71@gmail.com.

⁴ La Ode Dedihardi and Edy Nurcahyo, 'Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan', *Digilib.Mercubuana.Ac.Id*, 9.01 (2020), 142-52 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01>>.

⁵ Iswara Raditya, 'Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999', *Tirto.Id*, 2019.

Kekhasan dan keunikan yang terdapat pada setiap bangsa tersebut kemudian melahirkan sebuah ideologi negara yang dijadikan sebagai patok persatuan organ-organ bangsa. Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia, menjadi sebuah perwujudan yang tepat untuk menyatukan kekhasan dan keunikan tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam ras, kultur, etnis, dan agama membutuhkan suatu tiang sebagai pembatas, agar tidak ada ras, kultur, etnis, dan agama tertentu yang merasa berkuasa terhadap ras, kultur, etnis dan agama lainnya. Perbedaan yang bergaman tersebutlah yang menyebabkan lahirnya semboyan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu, dan memiliki makna bahwa setiap perbedeaan yang ada di Indonesia tetap menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa.⁶ Selain berfungsi menjadi tiang persatuan, Pancasila juga mengintegrasikan konsep negara hukum yang menjadi simbol negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada amandemen ketiga yang disahkan pada tahun 2001, yang apabila mengikuti konsep Eropa continental disebut sebagai "*rechstaat*" dan apabila mengikuti konsep Anglo Saxon disebut sebagai "*Rule of Law*"⁷.

Adapun yang dimaksud dengan negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan seluruh organ-organ negara atau yang dapat disebut sebagai penguasa negara, semata-mata dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.⁸ Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri utama yang terdapat dalam negara hukum, yakni⁹ pembatasan kekuatan negara terhadap perseorang, yang mana negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan dibatasi oleh hukum, sehingga setiap individu memiliki hak terhadap para penguasa; asas legalitas, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan hukum yang telah mengatur terlebih dahulu, serta harus ditaati oleh pemerintah dan aparaturnya; erdapat pemisahan kekuasaan antara badan yang membuat peraturan perundang-undangan, yang melaksanakan serta yang mengadili.

The Internationyal Commission of Jurist juga menentukan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting yang wajib terdapat dalam negara hukum, yakni negara harus tunduk pada hukum, pemerintah wajib menghormati hak-hak individu serta sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dibentuknya suatu konsep negara hukum di Indonesia dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kesewenang-wenangan para pemegang kuasa untuk menindas rakyat tanpa peraturan dan ketentuan yang jelas. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sangat memerlukan pendekatan lintasdisiplin dalam berbagai objek intervensi pemerintah maupun kebijakan publik, guna memberikan pandangan yang dapat dimengerti dan dipahami masyarakat serta memungkinkan pengambilan keputusan terbaik.¹⁰ David B. Wexler menyatakan bahwa sekolah hukum hanya mengejar mengenai

⁶ Tasya Awlia, 'Mengenal Sejarah Bhinneka Tunggal Ika Dan Maknanya', *Detik.Com*, 2020.

⁷ Achmad Irwan Hamzani, 'Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.3 (2019), 137-42 <<https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29562>>.

⁸ Hamzani.

⁹ Putra Astomo, 'Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945', *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1.1 (2018), 1-12 <<https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>>.

¹⁰ Shafira Anindya, Vemmy Leolita, and Juneman Abraham, 'The Role of Psychology in Enhancing Public Policy: Studies on Political Apathy and Attachment to the City in Indonesia', *International Journal of Research Studies in Psychology*, 3.5 (2014) <<https://doi.org/10.5861/ijrsp.2014.922>>.

peraturan-peraturan hukum, cara berargumen serta melatih logika berpikir secara hukum, tetapi tidak mengajarkan mengenai pengaruh hukum terhadap kehidupan emosional atau kesejahteraan pribadi pada setiap individu. Menurut Wexler, hal-hal tersebut merupakan aspek-aspek yang dilupakan atau kurang diapresiasi oleh hukum atau dengan kata lain, diabaikan oleh hukum.¹¹ Hal tersebut dilakukan guna menghasilkan kebijakan yang benar-benar efisien, efektif, adil serta mampu lebih memahami pengaruh hukum, dan dapat menekan akibat-akibat atau dampak-dampak yang bersifat anti-terapeutik, sehingga kesejahteraan pribadi dalam setiap individu dapat tercapai, sebab perihal perilaku manusia bukanlah hal yang sederhana.¹²

Yurisprudensi terapeutik mempelajari hukum sebagai kekuatan sosial yang secara tak terelakkan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yang dapat menguntungkan (terapeutik) atau yang berbahaya (anti-terapeutik). Konsekuensi yang tersebut mengalir dari bekerjanya suatu aturan hukum atau prosedur hukum yang berasal dari perilaku para aktor hukum, seperti pengacara/jaksa atau hakim, para penegak hukum seperti polisi kepada pemangku kepentingan hukum, seperti klien atau tersangka dan/atau terdakwa. Para peneliti dan/atau praktisi, biasanya menggunakan metode dan data ilmu sosial untuk mempelajari sejauh mana aturan atau praktik hukum memengaruhi kesejahteraan psikologi bagi pihak-pihak yang terkena dampak, serta kemudian mengeksplorasi bagaimana tahapan agar dampak dari anti-terapeutik tersebut dapat dikurangi, dan manfaat terapeutik dapat ditingkatkan, tanpa melanggar prosedur hukum yang berlaku¹³. Sejak diperkenalkannya yurisprudensi, doktrin tersebut telah bekerja sama dengan badan-badan dan metode-metode lain seperti keadilan restoratif, peradilan rehabilitasi narkoba, serta mediasi bagi para korban, bahkan hingga saat ini penerapan yurisprudensi terapeutik tergolong signifikan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam fondasi analisis bagi para komite peradilan dalam menegakkan dan menjalankan fungsi hukum serta memberika kerangka baru terhadap nilai keadilan.¹⁴

Di Indonesia sendiri, penerapan multidisiplin ilmu dalam beberapa dekade mangalami perkembangan, salah satunya terlihat pada cabang ilmu psikologi forensik, yang merupakan suatu perkawinan dari cabang ilmu psikolgi dan ilmu hukum. Kehadiran cabang ilmu psikologi forensik ini mempelajari subyek dari segi kognitif, afektif dan perilaku yang berkaitan dengan proses hukum. Namun pembahasan terkait yurisprudensi terapeutik dalam ilmu psikologi forensik di Indonesia minim terpapar atau jarang dibahas dalam sistem keilmuan, baik dari segi ilmu psikologi maupun ilmu hukum sendiri. Padahal di Amerika Serikat pembahasan mengenai yurisprudensi terapeutik telah dibukukan *Practicing Therapeutic Jurisprudence: Law as a Helping Profession*, telah menjadi topik bahasan khusus

¹¹ David Wexler, 'Outstanding Clinical, Consulting, Training, and Forensic Services', 2018.

¹² Anindya, Leolita, and Abraham.

¹³ David B Wexler and others, 'Editorial: Current Issues in Therapeutic Jurisprudence', *QUT Law Review*, 16.3 (2016), 1 <<https://doi.org/10.5204/qutlr.v16i3.692>>.

¹⁴ Wexler and others.

dalam konferensi internasional serta peran hakim melibatkan pertimbangan kesejahteraan psikologis terdakwa.¹⁵

Kajian sistematis terhadap yurisprudensi terapeutik di Indonesia sempat dipaparkan pertama kali pada tahun 2008 oleh Juneman Abraham. Dalam kajiannya tersebut beliau memaparkan peran yurisprudensi terapeutik dari kacamata psikologi terutama *well-being* para klien hukum. Dalam kajiannya tersebut Juneman Abraham menyatakan bahwa aplikasi psikologi forensik terkait peradilan masih terbatas namun sekaligus memiliki prospek untuk meningkat.¹⁶ Lebih lanjut dinyatakan bahwa yurisprudensi terapeutik sebagai salah satu bahan kajian psikologi forensik jauh lebih terbatas. Namun dengan pengaruh peran terapeutik secara signifikan di dunia, maka usaha para ilmuwan dan profesi psikologi maupun hukum di Indonesia dalam kajian dan penerapan yurisprudensi terapeutik menjadi nampak urgensinya.

Berdasarkan argumen diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana meninterpolasi yurisprudensi Terapeutik dengan *problem-solving court* dalam perluasan keadilan restoratif sehingga penerapannya di Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan pribadi bagi setiap individu. Harapannya dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta dorongan bagi peneliti lain di bidang psikologi dan hukum untuk meneliti dan mengaplikasikan dalam hukum di Indonesia, sekaligus memperkaya dan memperkuat relevansi penelitian serta tujuan dari negara hukum.

Penulis menemukan 3 (tiga) bentuk penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Berikut persamaan dan perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini:

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Juneman Abraham, 2008, <i>Yurisprudensi Terapeutik: Peran Integratif Psikologi dalam Proses Hukum Untuk Melayani Kesejahteraan Pribadi (Well-Being) Klien Hukum.</i>	Menggunakan persepektif teori dari David B. Wexler	Objek penelitian Juneman Abraham hanya terfokus pada penerapan yurisprudensi terapeutik dalam kacamata psikologi	Analisis pemikiran David B. Wexler
2	David B. Wexler, 2008, <i>Two Decades of Therapeutic Jurisprudence.</i>	Menggunakan pandangan ilmu psikologi dalam pemahaman yurisprudensi terapeutik	Objek penelitian David Wexler hanya terpaku pada penerapan metode terapeutik dalam ilmu psikologi.	Konsep terapeutik sebagai terapi trauma para korban hukum.
3	Hamdi Muluk, 2013, <i>Kajian dan Aplikasi Forensik dalam Perspektif Psikologi.</i>	Mengkaji mengenai seberapa berpengaruh ilmu psikologi	Analisis Hamdi Muluk, lebih banyak berfokus pada pengaruh ilmu forensik	Ketidaksempurnaan penegakan hukum di Indonesia.

¹⁵ David B Wexler and Bruce J Winnick, *Therapeutic Jurisprudence* (Durham: Carolina Academic Press).

¹⁶ Juneman Abraham, 'Yurisprudensi Terapeutik: Peran Integratif Psikologi Dalam Proses Hukum Untuk Melayani Kesejahteraan Pribadi (Well-Being) Klien Hukum', 9.3 (2017) <<https://doi.org/10.31227/osf.io/xw7v8>>.

Tabel 1.

Orisinalitas Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode normatif empiris, dimana penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil berdasarkan penelitian-penelitian mengenai yurisprudensi terapeutik terdahulu dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Yurisprudensi Terapeutik

Yurisprudensi pada awalnya merujuk pada sebuah putusan hakim dengan mempertimbangkan alat bukti, fakta yang terungkap di dalam maupun diluar persidangan serta keyakinan hakim dalam memutuskan perkara serta sebagai salah satu sumber hukum yang diakui Hukum Indonesia selain peraturan perundang-undangan, traktat, kebiasaan, dan doktrin.¹⁸ Sedangkan Terapeutik merujuk pada metode komunikasi yang mengarah pada kemampuan atau keterampilan perawat (konselor) untuk membantu klien beradaptasi terhadap stress, mengatasi gangguan psikologis, serta belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain.¹⁹ Yurisprudensi terapeutik lahir dengan kerangka kerja analitis logis berisi peran hukum sebagai agen terapeutik bagi orang-orang yang berada di bawah tekanan yang mana berfokus pada dampak hukum yang berkaitan dengan kehidupan emosional dan kesejahteraan psikologi dalam diri seseorang.²⁰ Atau dengan kata lain saran pembatasan untuk memanusiasikan hukum dan mendahulukan emosi, perilaku, psikologis hukum serta kesejahteraan manusia dalam proses hukum. Penerapan kajian telah menyebar di hampir seluruh bidang-bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum perlindungan anak, hukum perusahaan, hukum perkawinan.

Catatan penting yang perlu diketahui bahwa kehadiran ilmu hukum dalam praktik psikologi bukan merupakan suatu hal yang baru. Karena pada dasarnya hukum berkaitan dengan manusia dan psikologi mempelajari tentang sifat, perilaku serta fungsi manusia, sehingga hubungan antara ilmu hukum dan ilmu psikologi saling berkaitan satu sama lain. Terdapat suatu ungkapan yang dikemukakan oleh Farrington dan Hawkins, yang menyatakan bahwa:²¹

¹⁷ Imanuel Rahmani, 'PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI DALAM KEPAILITAN PENGEMBANG (DEVELOPER) RUMAH SUSUN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i0.1758>>.

¹⁸ Muhammad Yasin, 'Bahasa Hukum: Sumber Hukum Formal Bernama "Yurisprudensi"', *Hukum Online*, 2018.

¹⁹ Etik Anjar Fitriarti, 'KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM KONSELING (Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta)', *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 10.1 (2017), 83 <<https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1223>>.

²⁰ Wexler and others.

²¹ Kejaksaan RI, 'Modul Psikologi Hukum', 2019.

“Peranan Psikologi dalam hukum dapat dibagi kedalam tiga jenis, yakni psikologi yang digunakan untuk menguji kebenaran pra-anggapan yang digunakan dalam hukum itu sendiri, digunakan dalam proses hukum, dan digunakan dalam sistem hukum itu sendiri.”

Adapun fungsi ilmu psikologi dalam hukum adalah fungsi pengertian dan fungsi peramalan²². Meskipun persilangan antara ilmu psikologi dan ilmu hukum masih terbilang baru, dan masih dalam tahap pengembangan, namun persilangan kedua ilmu tersebut sangat dibutuhkan. Dalam penegakan hukum, ilmu psikologi digunakan sebagai metode untuk menelaah faktor-faktor psikologi yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum (berperilaku normal), dan meneliti faktor-faktor yang mendorong seseorang melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku (berperilaku abnormal). Walaupun pada faktanya faktor lingkungan menjadi faktor yang paling dominan, namun faktor pribadi sebagai individu juga merupakan suatu tinjauan utama yang perlu diteliti.²³ Begitu pun dengan kehadiran Yurisprudensi Terapeutik, yang dapat dibidang masih seumur jagung, sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui apakah kehadirannya dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, seperti psikologi pada umumnya, atau tidak.

Yurisprudensi Terapeutik dan *Problem-Solving Courts*

Seseorang sebagai individu yang bebas, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hadirnya suatu masalah. Kehadiran masalah cenderung menjadi sebuah proses pengembangan diri dan menjadi awal mula seseorang dihadapkan pada situasi untuk memecahkan masalah. Greeno James menyatakan bahwa dalam pandangan para psikolog, pemecahan masalah dikonseptualisasikan sebagai proses pengorganisasian kognitif seseorang. Namun, menurut Greeno penelitian para psikolog tersebut kurang menghasilkan prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan menjadi satu satuan teori yang padu.²⁴ Sedangkan dalam hukum, efektivitas hukum berakar pada kemampuan institusi-institusi serta para organ hukum, seperti hakim, pengacara/jaksa, dan penegak hukum lainnya dalam berkomunikasi secara efektif dengan para penggugat, terdakwa atau litigan dalam mengembangkan kesejahteraan individu.²⁵ Dalam *Problem-Solving court*, interdisipliner yang dipimpin oleh hakim, bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan²⁶ manajemen kasus (untuk mempercepat proses pemeriksaan serta penyelesaian kasus sehingga meningkatkan kapasitas pengadilan dalam menanggapi kejahatan pidana yang lebih serius. Atau dengan kata lain, proses peradilan tidak berjalan secara berlarut-larut) dan yurisprudensi Terapeutik (mengurangi suatu tindak pidana melalui pendekatan terapeutik dan para interdisipliner dan aktor-aktor hukum lainnya yang menangani masalah mendasar tanpa mempertimbangkan keselamatan publik dan proses hukum yang berlaku).

Abraham Juneman menyatakan bahwa para penggugat, tergugat, dan/atau terdakwa merasa lebih menghargai suatu sistem peradilan yang memiliki etika kepedulian, yang memberikan para litigant kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Dimana hal tersebut dapat menolong proses penyembuhan luka atau trauma yang dapat muncul dalam proses peradilan yang

²² Kejaksaan RI.

²³ Kejaksaan RI.

²⁴ Greeno G James, 'Natures of Problem-Solving Abilities', *American Psychology Assosiation*, 2020.

²⁵ National Institute of Justice (NIJ), 'Problem Solving Courts', *National Institute of Justice*, 2020.

²⁶ National Institute of Justice (NIJ).

cenderung berlarut-larut dan 'kasar'. Namun pada faktanya, sebagian orang memandang proses hukum selalu didukung dengan kekuatan sehingga mempersempit kesempatan para litigant yang lemah atau tidak memiliki kekuatan. Namun, meskipun begitu, ilmu psikologi dapat digunakan sebagai metode lain dalam upaya penyelidikan dan penyidikan, guna menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.²⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kehadiran ilmu psikologi dalam dunia hukum ini bersifat tumpang tindih, tergantung bagaimana cara penerapan dan penggunaannya.

Meskipun demikian, doktrin atau pendekatan yurisprudensi terapeutik menyoroti sisi yang lain, yakni pengaruh anti-terapeutik dari penggunaan koersi dan proses-proses paternalistic. David Wexler menyebutkan bahwa saat ini sistem peradilan perlu disusun Kembali atau setidaknya-tidaknya dilakukan suatu pembaruan, dari sistem peradilan yang berfokus hanya pada penyelesaian masalah, menjadi suatu sistem peradilan yang menyelesaikan masalah dan mampu memperbaiki mental individu atau dalam hal ini adalah litigant yang merasakan dampak anti terapeutik dari proses peradilan, yang bisa jadi memberikan rasa trauma atau luka tersendiri.²⁸ Dengan kata lain, penekanan pada *self-efficacy* dan kemampuan untuk memulai dan mempertahankan perubahan perilaku menjadi positif, perlu dilakukan. Penting untuk disadari bahwa yurisprudensi terapeutik tidak menyarankan bahwa penggunaan metode terapeutik harus dijadikan satu-satunya pilihan, seperti dalam beberapa konteks, terkadang hukum membatasi atau meniadakan sama sekali hak untuk memilih.

Yurisprudensi Terapeutik Dan Keadilan Restoratif

Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, yang tidak hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana, namun juga bagi korban. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang pada saat ini berfokus pada pemidaan atau penghukuman, diubah menjadi proses dialog atau mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, pelaku, maupun masyarakat.²⁹ Tujuan dari pemidanaan seringkali hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, namun disisi lain kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban, seperti pemulihan mental, fisik, dan sebagainya. Pemberian efek jera bagi para pelaku, seperti Penjara atau denda, saat ini bukan lagi menjadi pilihan yang bagus. Penuhnya rumah tahanan dan Lembaga pemasyarakatan menyebabkan terjadinya tindak kriminal yang terjadi didalam lingkungan rumah tahanan dan lapangan masyarakat. Penegak hukum seakan-akan menciptakan 'rumah' bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana lainnya, ditempat yang diawasi. Kehadiran pendekatan keadilan restoratif dapat dijadikan solusi yang mana dalam pendekatannya memberikan perhatian khusus terhadap

²⁷ Abraham.

²⁸ Bruce J. Winick and David B. Wexler, 'Therapeutic Jurisprudence an Overview', *The ASAM Principles of Addiction Medicine: Fifth Edition*, May, 2014.

²⁹ Tomy Michael, 'LAW ENFORCEMENT THROUGH "LUDRUK" AND CULTURAL ADVANCEMENT', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.15>>.

kepentingan korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan masyarakat. Namun dalam penelitian ini, Penulis hanya akan berfokus pada kepentingan korban yang seringkali diabaikan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam sistem hukum pidana.

Praktik pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mempertemukan langsung pelaku kejahatan dengan korban serta keluarga untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi. Praktik pendekatan keadilan restoratif ini pada dasarnya menekankan pada pemulihan diri korban, seperti pemulihan mental, fisik, kerugian asset, harkat serta rasa puas atau rasa keadilan. Sedangkan bagi para pelaku dan masyarakat, ditujukan untuk pemberian rasa jera, rasa malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, yang mana efek jera tersebut dapat diterima oleh masyarakat.³⁰ Pendekatan keadilan restoratif dalam praktiknya di beberapa negara Amerika berpasangan dengan metode terapeutik dalam sistem hukum pidana untuk mendapatkan pertanggungjawaban pelaku dan disaat bersamaan berupaya memenuhi kebutuhan korban serta masyarakat luas sebagai ganti rugi tindakan yang merugikan. Dengan dijadikannya sebagai tujuan, pemulihan dalam pendekatan keadilan restoratif nampaknya perlu diganyangkan kembali karena memiliki efek yang terapeutik, dan menyebabkan para korban merasa aman dan sehat Kembali sehingga dapat melanjutkan hidup dengan baik.

Sistem pidana Indonesia, hingga saat ini masih menggunakan metode efek jera yang sama, yakni hukuman penjara dan denda. Meskipun diterapkam pendekatan keadilan restoratif, namun pada faktanya para penegak hukum tidak mengerti tujuan dari pendekatan keadilan restoratif sendiri, yakni pemulihan, khususnya bagi para korban tindak pidana atau dengan kata lain terdapat salah kaprah terhadap pemahaman keadilan restoratif dikalangan para penegak hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2019 terdapat kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang dilakukan oleh seorang pengurus sekolah. Dalam proses pemidanaannya diketahui bahwa Kepala Satuan Reskrim Polresta Pontianak menyatakan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yakni menikahkan pelaku kekerasan seksual dengan korban³¹. Menikahkan Pelaku kekerasan seksual dengan korban kekerasan seksual bukan pendekatan keadilan restoratif yang benar. Karena tidak tercapai tujuan pemulihan diri korban didalamnya. Korban akan terus merasa tertekan, menderita serta mendapatkan efek traumatis seumur hidupnya (non-terapeutik).

Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku dan memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat korban mendapatkan dampak terapeutik, kembali berdaya, pulih dari efek traumatis, mampu melanjutkan hidup Kembali. Pendekatan ini dilakukan agar korban memiliki dan mendapatkan akses terhadap keadilan, sehingga mampu menyuarkan kerugiannya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi penegak hukum untuk menghukum pelaku. Hak tersebut hanya dapat terpenuhi apabila hak-hak korban tersedia, seperti hak mendapatkan pendampingan, baik

³⁰ Jessica Traguette and Tomas de Aquino Guimares, 'Therapeutic Jurisprudence and Restorative Justice in the United States: The Process of Institutionalization and the Roles of Judges', *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminolog*, 2019 Aug;6 (2019) <<https://doi.org/10.1-177/0306624X19833528>>.

³¹ Insititute For Criminal Justice Reform (ICJR), 'Menikahkan Korban Dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice', *Insititute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019.

pendampingan secara hukum maupun pendampingan psikologis, serta mendapatkan hak perlindungan, baik perlindungan terhadap dirinya maupun keluarganya.³²

Saat ini, keterlibatan ilmu psikologi dalam masalah sosial sudah mulai dipertimbangkan, bahkan dianggap penting terutama dalam pengambilan kebijakan umum dan proses hukum. Psikologi menjadi salah satu cabang ilmu yang dibutuhkan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana. Psikologi memberikan pemahaman ilmiah bagi penegak hukum untuk memahami tingkat validasi keterangan yang didapatkan dari korban, saksi, maupun pelaku.³³ Sebagai contoh, psikologi forensik merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang diterapkan khusus untuk penegakan hukum. Dalam ilmu hukum psikologi forensik digunakan untuk membantu para penegak hukum guna mengungkap suatu kasus, sehingga hasil telaah psikologis yang dilakukan selanjutnya diberikan kepada penegak hukum dalam bentuk rekomendasi.³⁴ Selain untuk mengungkap suatu kasus psikologi forensik juga digunakan sebagai pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan putusan akhir.³⁵ Psikologi forensik hadir sebagai cabang ilmu psikologi yang mengatur dan membentuk aturan terkait semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan didalam sistem hukum, termasuk dalam yurisprudensi terapeutik sebagai salah satu bidangnya.

Peran psikologi forensik dalam sistem hukum pidana di Indonesia beberapa tahun belakangan semakin meningkat. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa dalam acara pidana, psikologi forensik sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara atau putusan akhir. Namun sangat disayangkan jumlah ahli psikologi, khususnya dalam bidang forensik masing sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Tingkat tindak pidana meningkat, namun sumber daya terbatas. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian untuk menambah sumber daya manusia, seperti mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan formal khusus bidang psikologi forensik, agar dapat membantu memenuhi cita-cita atau prinsip negara.³⁶

Terdapat suatu asumsi yang menyatakan bahwa kehadiran suatu yurisprudensi terapeutik dapat bersifat terapeutik bagi satu atau sejumlah pihak tertentu, namun juga dapat bersifat non-terapeutik bagi satu atau sejumlah pihak lainnya. Namun perlu diketahui bahwa dengan kondisi penerapan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana menekankan pada *demonstrative justice*, berarti hukum yang berlaku di Indonesia terpaku pada apa yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, apabila terdapat kasus perceraian, pada umumnya para pengacara hanya terfokus pada kepentingan klien (suami/istri) yang bercerai termasuk pembagian harta. Menarik diperhatikan bahwa perceraian hakikatnya akan memberikan dampak anti-terapeutik bagi Anak, karena perceraian bukan hanya antar suami dan istri namun melibatkan kepentingan

³² Insititute For Criminal Justice Reform (ICJR).

³³ Kar, 'Menelaah Kegunaan Psikologi Forensik Dalam Penegakan Hukum', *Hukum Online*, 2016.

³⁴ Kar.

³⁵ Gusti Grehenson, 'Indonesia Kekurangan Tenaga Psikologi Forensik', *Psikologi UGM*, 2019.

³⁶ Haposan Siallagan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>.

anak selanjutnya, seperti siapa yang akan merawat anak selanjutnya, apa yang akan dilakukan orang tua pada anak setelah berpisah, serta bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak setelah perceraian. Hal ini menunjukkan hukum tidak semata-mata hanya mengurus perceraian, namun juga harus mampu memperbaiki sisi emosional para pemangku kepentingan (suami-istri), termasuk Anak guna menghindari dampak traumatik, hingga seolah-olah perceraian tidak berdampak non-terapeutik dan para pihak mampu melanjutkan kehidupan seperti semula.

Indonesia yang memiliki sistem peradilan *demonstrative justice*, menunjukkan bahwa yurisprudensi terapeutik masih belum mencapai kata ideal untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum termasuk peraturan perundang-undangan didalamnya memiliki arti bahwa para aktor hukum harus bertindak sesuai dengan peraturan yang mengatur. Padahal dalam konteks keadilan, hukum dapat bersifat fleksibel seraya memperhatikan aspek lain selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsep dari yurisprudensi terapeutik dan pendekatan keadilan restoratif merupakan konsep yang minim diterapkan di Indonesia. Namun apabila dibandingkan dan ditinjau dari bidang keilmuan psikologi forensik dan ilmu hukum, konsep pendekatan keadilan restoratif lebih dikenal dengan konsep yurisprudensi terapeutik. Karena konsep pendekatan keadilan restoratif dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum. Ditambah lagi, dalam beberapa tahun terakhir, para pakar hukum mulai mengusulkan pengembangan penegakan hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif, contohnya peraturan perundang-undangan yang mendukung konsep pendekatan keadilan restoratif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Undang-Undang tersebut memiliki substansi dasar yakni memberikan pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan guna menghindari serta menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga Anak dapat terhindar dari stigmatisasi yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial tanpa dampak apapun (non-terapeutik).

Hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai ajang balas dendam atau sekedar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Namun juga dapat dipandang sebagai hal yang positif dan prospektif dengan tujuan untuk menyembuhkan bukan menyakiti. Diterapkannya upaya terapeutik agar pelaku menyadari perbuatannya serta mampu melakukan perbaikan terhadap diri sendiri serta mampu bertahan dalam jangka panjang. Bagi pengacara, pendekatan terhadap klien dapat diubah dari sekedar meminta klien untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu, menuju kepada keterlibatan klien secara aktif guna memperhatikan kesejahteraan psikologis pribadinya sendiri.

Salah satu kasus yang dapat memperlihatkan keterlibatan dan peran psikolog (sebutan khusus seorang praktisi psikologi yang telah menempuh pendidikan profesi psikologi) terkait kasus bom di Sidoarjo dan Polrestabes Surabaya yang ketiga anak bomber selamat dari bom bunuh diri tersebut. Meskipun berdasarkan tinjauan hukum ketiganya menjadi korban namun di masyarakat mereka masih dianggap sebagai anak bomber dan dianggap memberikan pengaruh buruk bagi anak yang berteman dengan mereka. Pencarian berita terkait kasus bom sangat mudah ditemukan sama halnya dengan pencarian terkait pendampingan psikologis. Sehari setelah kejadian 12 psikolog berkolaborasi dengan kepolisian dalam memberikan pendampingan, sekaligus melindungi saksi korban. Kacamata hukum melihat anak bomber yang selamat merupakan saksi yang harus mendapatkan

perlindungan hukum terhadap saksi termasuk menyembunyikan dan merahasiakan informasi terkait mereka. Psikolog yang terlibat pun memiliki tugas selain untuk pendampingan dan pemberian penanganan pertama sekaligus bertindak sebagai ahli yang membantu memberikan pemahaman yang mampu mengubah pola pemikiran masyarakat dalam memandang anak Bomber tersebut.

Kesimpulan

Di dalam *problem-solving court*, interdisipliner yang dipimpin oleh hakim, bekerja secara kolaboratif untuk mencapai dua tujuan, salah satunya yurisprudensi terapeutik. Pendekatan yang mempelajari hukum sebagai kekuatan sosial yang menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yang dapat menguntungkan (terapeutik) atau yang berbahaya (anti-terapeutik) sebagai hasil dari cara kerja suatu aturan hukum yang berasal dari para aktor, sehingga sebagian orang memandang proses hukum selalu didukung dengan kekuatan sehingga mempersempit kesempatan para litigasi yang lemah atau tidak memiliki kekuatan.

Daftar Pustaka

- Abraham, Juneman, 'Yurisprudensi Terapeutik: Peran Integratif Psikologi Dalam Proses Hukum Untuk Melayani Kesejahteraan Pribadi (Well-Being) Klien Hukum', 9.3 (2017) <<https://doi.org/10.31227/osf.io/xw7v8>>
- Anindya, Shafira, Vemmy Leolita, and Juneman Abraham, 'The Role of Psychology in Enhancing Public Policy: Studies on Political Apathy and Attachment to the City in Indonesia', *International Journal of Research Studies in Psychology*, 3.5 (2014) <<https://doi.org/10.5861/ijrsp.2014.922>>
- Astomo, Putra, 'Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945', *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1.1 (2018), 1-12 <<https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>>
- Awlia, Tasya, 'Mengenal Sejarah Bhinneka Tunggal Ika Dan Maknanya', *Detik.Com*, 2020
- Dedihasriadi, La Ode, and Edy Nurcahyo, 'Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan', *Digilib.Mercubuana.Ac.Id*, 9.01 (2020), 142-52 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01>>
- Fitriarti, Etik Anjar, 'KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM KONSELING (Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta)', *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 10.1 (2017), 83 <<https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1223>>
- Grehenson, Gusti, 'Indonesia Kekurangan Tenaga Psikologi Forensik', *Psikologi UGM*, 2019
- Hamzani, Achmad Irwan, 'Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.3 (2019), 137-42 <<https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29562>>
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 'Menikahkan Korban Dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice', *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019
- James, Greeno G, 'Natures of Problem-Solving Abilities', *American Psychology Assosiation*, 2020
- Kar, 'Menelaah Kegunaan Psikologi Forensik Dalam Penegakan Hukum', *Hukum Online*, 2016

- Kejaksaan RI, 'Modul Psikologi Hukum', 2019
- Michael, Tomy, 'LAW ENFORCEMENT THROUGH "LUDRUK" AND CULTURAL ADVANCEMENT', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.15>>
- National Institute of Justice (NIJ), 'Problem Solving Courts', *National Institute of Justice*, 2020
- Raditya, Iswara, 'Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999', *Tirto.Id*, 2019
- Rahmani, Imanuel, 'PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI DALAM KEPAILITAN PENGEMBANG (DEVELOPER) RUMAH SUSUN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i0.1758>>
- Siallagan, Haposan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>
- Traguetto, Jessica, and Tomas de Aquino Guimares, 'Therapeutic Jurisprudence and Restorative Justice in the United States: The Process of Institutionalization and the Roles of Judges', *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2019 Aug;6 (2019) <<https://doi.org/10.1177/0306624X19833528>>
- Wexler, David, 'Outstanding Clinical, Consulting, Training, and Forensic Services', 2018
- Wexler, David B, Michael L Perlin, Michel Vols, Pauline Spencer, and Nigel Stobbs, 'Editorial: Current Issues in Therapeutic Jurisprudence', *QUT Law Review*, 16.3 (2016), 1 <<https://doi.org/10.5204/qutlr.v16i3.692>>
- Wexler, David B, and Bruce J Winnick, *Therapeutic Jurisprudence* (Durham: Carolina Academic Press)
- Winick, Bruce J., and David B. Wexler, 'Therapeutic Jurisprudence an Overview', *The ASAM Principles of Addiction Medicine: Fifth Edition*, May, 2014
- Yasin, Muhammad, 'Bahasa Hukum: Sumber Hukum Formal Bernama "Yurisprudensi"', *Hukum Online*, 2018

**PELINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB
NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA
KESEJAHTERAAN**

Muh. Ali Masnun¹, Eny Sulistyowati², Irfa Ronaboyd³

Abstract

The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being pursued for strategies to tackle the spread of the virus which has claimed a relatively large number of lives. Among other things, these efforts are through the policy of Large-Scale Social Restrictions, social distancing, including efforts to find the vaccine. The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the Covid-19 vaccine and the responsibility of the State in fulfilling the Covid-19 vaccine. This research typology is a doctrinal research using primary and secondary legal materials using analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Covid-19 vaccine, besides having economic aspects, also has legal aspects that deserve attention. The economic aspect is that the Covid-19 vaccine is a necessity for everyone in the face of a pandemic, so that vaccines will become a sexy commodity that is definitely targeted and has high selling power. On the other hand, in supporting these commodities, it needs to be protected through a legal instrument known as protection of intellectual property rights, namely through a patent regime or trade secret. Choosing one of these has both advantages and disadvantages, so it needs to be considered carefully. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in IPR is not something that can be exploited indefinitely, but the State can exist as a form of its responsibility through the application of compulsory licenses or disclosure of confidential information.

Keywords: legal aspects; covid-19 vaccine dutch cemetery; responsibility of the state

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang telah mewabah telah memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya terus diupayakan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa relatif banyak. Antara lain upaya tersebut melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak (*social distancing*), termasuk upaya menemukan vaksinnnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. Tipologi riset ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 di samping memiliki aspek ekonomi juga memiliki aspek hukum yang sangat patut diperhatikan. Aspek ekonomi bahwa vaksin Covid-19 sebagai kebutuhan semua orang dalam menghadapi pandemi, sehingga vaksin akan menjadi komoditi seksi yang sudah pasti diincar dan memiliki daya jual tinggi. Di sisi lain dalam menunjang komoditi tersebut perlu dilindungi melalui instrumen hukum yang dikenal dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia.

Kata kunci: aspek hukum; vaksin covid-19; tanggung jawab negara

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya | alimasnun@unesa.ac.id.

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya | enysulistyowati@unesa.ac.id.

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Surabaya | irfaronaboyd@unesa.ac.id.

Pendahuluan

Virus Corona (Covid-19) telah menjadi salah satu perhatian serius bagi semua negara sejak akhir 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak, virus yang berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok telah menyebar begitu cepat dan memiliki dampak yang luar biasa. Covid-19 merupakan virus yang menyerang pada saluran pernafasan manusia yang mengakibatkan demam tinggi tersebut telah memberikan dampak berbagai aspek kehidupan, khususnya telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan telah menelan korban meninggal hingga 7.169 yang tersebar di 34 Provinsi.⁴ Dampak lain juga sangat dirasakan adalah di bidang ekonomi yang begitu dirasakan oleh banyak pelaku ekonomi. Bagaimana perkembangan perekonomian dalam kurun periode tahun akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 menjadi momok bagi seluruh umat manusia di dunia.⁵ Hal ini dikarenakan banyak perusahaan mulai goyah (daya beli masyarakat menurun), pertumbuhan ekonomi melemah, penurunan ekspor maupun impor, bahkan yang lebih parah dalam berbagai media ada yang memprediksi akan adanya resesi global yang lebih parah dari pada krisis keuangan global tahun 2008. Dampak lain yang begitu nyata adalah banyaknya tenaga kerja dirumahkan. Berdasarkan data dari Kemenaker masa pandemi Covid-19 ini tercatat sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan tenaga kerja dengan total jumlah 1.943.916 orang.⁶ Bahwa dampak Covid-19 juga berpengaruh di berbagai bidang lain, misal pendidikan yang harus *learn from home*, pariwisata lesu, peribadatan, sosial, termasuk politik pemerintahan.

Atas dasar hal tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya. Kebijakan tersebut antara lain semi *lockdown* yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan *juncto* PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan lain *social distancing*, *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020⁷, yang dilakukan berbagai himbauan dari presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah.⁸

Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

⁴ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020).

⁵ Iskandar Muda Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita*, 5.2 (2020), 212-24.

⁶ Kementerian Ketenagakerjaan, 'Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Gegara Corona', *Kementerian Ketenagakerjaan*, 2020.

⁷ Wibowo Hadiwardoyo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83-92.

⁸ Sylvia Hasanah Thorik, 'Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2020), 115-20.

Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah wajar apabila semua Negara berusaha untuk menemukan vaksin. Negara-negara besar yang terdepan dalam melakukan riset vaksin Covid-19 tersebut antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Inggris, dan juga Jerman.⁹ Riset-riset tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai langkah awal perang dagang Negara-negara besar adi kuasa.

Vaksin selain sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi, memiliki aspek hukum yang tidak kalah penting dalam melindungi sebagai karya intelektual manusia. Sebagai karya intelektual manusia dikarenakan dalam proses menghasilkan tersebut manusia mendayagunakan intelektualitasnya, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Proses tersebut dilakukan tidak hanya sekali selesai, melainkan beberapa kali (*trial and error*) hingga dihasilkan sebuah formula vaksin yang benar-benar dapat mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Sebuah vaksin yang telah dilindungi melalui instrumen hukum pada akhirnya tidak boleh orang lain menggunakan secara sembarangan tanpa seizin penemu (inventor) vaksin tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut seseorang dapat berurusan dengan masalah hukum yang mungkin tidak hanya akan mengalami kerugian materiil melainkan juga immaterial.

Fokus dalam riset ini adalah terkait bagaimana aspek hukum atas vaksin Covid-19 untuk kemudian tanggung jawab Negara berperan dalam memenuhi kebutuhan untuk seluruh warga Negara mengingat dalam keadaan darurat yang mana bila masyarakat tidak mampu membeli vaksin tersebut bukan tidak mungkin akan menjadi korban keganasan Covid-19. Penelitian sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Lisbet, yang penelitiannya lebih pada kajian hubungan internasional yakni aspek penyebaran Covid-19 dan respons internasional,¹⁰ yang mana dalam riset tersebut ada simpulan bahwa untuk mengatasi penyebaran Covid-19 diperlukan sebuah keharusan untuk melakukan kerja sama internasional. Kerja sama internasional tidak cukup antar-pemerintah, melainkan juga antar-*researcher*, antar-akademisi, bahkan antar-parlemen.

Anggia Valerisha dan Marshell Adi Putra, juga melakukan riset dengan kekhususan pada aspek transparansi data sebagai vaksin *socio-digital* yang diidentifikasi sebagai pandemi global Covid-19 dan problematika Negara-Bangsa?¹¹ Adapun kebaruan dalam riset tersebut bahwa pandemi global Covid-19 memberikan pelajaran bagaimana negara dan pemimpin dunia seharusnya dapat secara efektif menggunakan data-data yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Riset sejenis dilakukan oleh Rahandy Rizki Prananda yang menitikberatkan pada aspek perlindungan privasi vs transparansi informasi publik dengan temuan bahwa data rekam medis pasien dikategorikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai hak individu yang bersifat privat dan rahasia, sehingga tidak bisa

⁹ Achmad Reyhan Dwianto, '6 Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia', *Detik Health*, 2020.

¹⁰ Lisbet, 'Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional', *Puslit Badan Keahlian DPR* (Jakarta, 2020), pp. 7-12.

¹¹ Anggia Valerisha dan Marshell Adi Putra, 'Pandemi Global COVID-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Ed. Khusus (2020).

dipublikasikan kepada umum tanpa persetujuan pihak pasien yang bersangkutan. Sejumlah peraturan perundang-undangan secara terpisah telah mengatur tentang perlindungan data rekam medis pasien, namun belum cukup optimal.¹² Riset lain yang juga relevan dilakukan oleh Mei Susanto yang mempertentangkan antara hak asasi manusia versus ekonomi dalam upaya penanganan Covid-19. Bahwa pendikotomian ataupun mempertentangkan antara hak asasi manusia dan ekonomi merupakan hal yang tidak tepat bahkan menyesatkan, dikarenakan ekonomi juga merupakan hak asasi manusia yang mempunyai prinsip tidak dapat dibagi, saling bergantung, saling terkait.¹³

Tujuan dari riset ini untuk menganalisis aspek hukum covid-19 dalam kaitannya instrumen hukum di bidang kekayaan intelektual dan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum khususnya bagaimana kemudian vaksin Covid-19 dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa Negara harus benar-benar hadir dan intervensi melalui sebagai bentuk tanggung jawab peneuh atas pemenuhan vaksin Covid-19. Untuk menjawab tujuan tersebut, artikel ini akan diuraikan pada bab berikutnya terkait metode penelitian yang menguraikan tipologi penelitian, pendekatan yang digunakan, sampai dengan analisis yang digunakan. Berikutnya dianalisis terkait dengan teori perlindungan hukum, teori negara kesejahteraan, vaksin covid-19 sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.

Metode Penelitian

Riset dalam artikel ini dapat dikategorikan sebagai penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.¹⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aspek Hukum atas Vaksin Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak mungkin dibiarkan begitu saja bila tidak ingin populasi manusia akan habis karena keganasan virus tersebut. Hal itulah yang kemudian manusia dengan segala daya upaya terus-menerus melakukan ikhtiar agar penyebaran Covid-19 dapat dihentikan atau paling tidak diminimalisir. Paket kebijakan pemerintah antara lain PSBB, *social distancing* yang kemudian lebih sering digunakan istilah *physical distancing*, dan himbauan untuk sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan juga makan dan istirahat yang cukup agar imunitas tetap terjaga dengan baik. Upaya lain yang dianggap dapat menghentikan laju penyebaran virus tersebut adalah melalui vaksin. Berbagai Negara telah melakukan riset agar dapat menghasilkan sebuah formula yang ampuh untuk vaksin tersebut. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong kepada para ilmuwan epidomologi untuk melakukan riset serupa. Sampai dengan tulisan ini disusun vaksi tersebut belum berhasil ditemukan, berbagai uji coba masih terus dilakukan sebelum vaksin tersebut benar-benar akan diberikan kepada manusia. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok sebagai Negara yang notabene sebagai Negara yang memiliki “kekuatan” digadang-gadang menjadi garda terdepan yang segera akan menghasilkan vaksin tersebut. Terlepas dari Negara mana yang akan dengan cepat menghasilkan vaksin Covid-19, yang diharapkan vaksin tersebut

¹² Rahandy Rizki Prananda, ‘Perlindungan Privasi vs Transparansi Informasi Publik Dengan Kebaruan’, *Law, Development, and Justice Review*, 3.1 (2020), 142–68.

¹³ Teguh Tresna Pujana Asmara Mei Susanto, ‘The Economy versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization’, *Jurnal HAM*, 11.2 (2020), 301–17.

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 3rd edn (Kencana Prenada Media Group, 2020).

segera dapat digunakan oleh semua orang melalui vaksinasi. Namun demikian, vaksin tersebut tidaklah dengan mudah kemudian dapat didistribusikan. Bahwa vaksin yang merupakan kebutuhan utama, hal tersebut apabila dilihat dari perspektif ekonomi, maka vaksin tersebut merupakan komoditi yang akan memiliki nilai jual tinggi. Atas dasar hal tersebutlah Negara-negara berlomba untuk dapat menghasilkan vaksin Covid-19 karena akan menghasilkan keuntungan yang melimpah.

Vaksin Covid-19 sebagai komoditi dalam bidang ekonomi tentu perlu dilindungi dengan instrumen hukum agar penggunaan atau penjualan vaksin tersebut dibatasi. Hal ini dikarenakan vaksin sebagai sebuah produk yang dihasilkan peneliti sudah sepatutnya diberikan penghargaan. Peneliti dalam proses melakukan riset telah mendayagunakan pikiran, waktu, tenaga, bahkan biaya hingga kemudian dapat dihasilkan vaksin tersebut. Produk vaksin sebagai luaran hasil riset tersebut dalam khasanah ilmu hukum lazim disebut sebagai kekayaan intelektual (KI). Sebuah KI yang telah memperoleh perlindungan dalam bentuk Negara memberikan hak eksklusif yang biasa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI dapat dikategorikan sebagai hak yang lahir atas kreativitas dan olah pikir intelektual manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki cipta dan karsa yang mampu melahirkan karya-karya intelektual.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka vaksin sebagai hasil riset dapat dikatakan sebagai sebuah KI dan apabila telah dilindungi (dalam bentuk hak eksklusif) maka vaksin dapat dikategorikan sebagai HKI.

Pelindungan hukum atas Vaksin Covid-19 sebagai sebuah KI yang merupakan olah pikir manusia menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan. Pelindungan hukum sebagaimana digagas Roscoe Pound yang memfungsikan hukum sebagai *tool of social engineering* membagi menjadi 3 (tiga) macam kepentingan, antara lain: *pertama*, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis sebagai kepentingan umum (*public interest*). *Kedua*, kepentingan sebagai negara sebagai penjaga kepentingan sosial (*social interest*). *Ketiga*, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*private interest*).¹⁶ Pelindungan atas vaksin Covid-19 sangat relevan dengan dua teori pelindungan hukum sebagai bentuk pelindungan HAM baik untuk kepentingan umum, sosial dan pribadi.

Teori lain yang juga dapat menjadi dasar pelindungan HKI atas vaksin Covid-19 adalah teori yang digagas oleh Robert M. Sherwood¹⁷ yang terdiri atas *incentive theory*, *recovery theory* dan *reward theory*. *Reward theory* sebagai basis utama dalam teori ini menekankan bagaimana seseorang yang telah menghasilkan sebuah KI dapat diberikan penghargaan atas segala jerih payah yang telah dilakukan dengan memberdayakan segala kemampuannya. Atas dasar hal tersebut sangat beralasan bila seseorang tersebut memperoleh penghargaan atau *reward*. *Recovery theory* dapat dimaknai sebagai bentuk bagaimana seseorang yang telah menemukan sebuah KI dengan mengeluarkan tenaga,

¹⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).

¹⁶ Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

¹⁷ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* (New York: Westview Press, 2018).

pikiran, khususnya biaya patut untuk menerima kembali apa yang telah dikeluarkannya. Sementara *incentive theory* merupakan bentuk insentif yang diharapkan dapat menimbulkan gairah dan terpacu sehingga bisa menghasilkan KI berikutnya.

HKI sebagai sebuah konsep perlindungan atas KI telah disepakati secara internasional melalui berbagai konvensi. Kesepakatan internasional yang menjadi tonggak pertama tersebut adalah Konvensi Paris 1883 (HKI di bidang Industri) dan Konvensi Bern 1886 (Hak Cipta dan Hak Terkait), yang kemudian berkembang sampai dengan *World Trade Organization* (WTO) yang salah satu kesepakatannya melindungi terkait KI dalam *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreements). Berdasarkan TRIPs Agreements bahwa *scope* atau ruang lingkup perlindungan KI meliputi Paten (*Patents*), Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*), Merek (*Trademarks*), Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Rights*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs of Integrated Circuits*), dan Desain Industri (*Industrial Designs*).

Bagaimana dengan perlindungan vaksin Covid-19 sebagai salah sebuah KI yang sampai dengan saat ini sedang diupayakan oleh berbagai peneliti tentu sangat patut untuk dapat diapresiasi. Berdasarkan hal tersebut maka siapapun nanti yang akan menemukan vaksin tersebut selanjutnya dapat melindunginya. Dalam hal vaksin tersebut ditemukan baik oleh peneliti dari dalam maupun luar Indonesia, maka Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi WTO pada tahun 1994 melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* dapat melindunginya. Pelindungan atas vaksin Covid-19 berdasarkan jenis KI maka dapat dimungkinkan melalui paten maupun rahasia dagang.

Paten sebagai salah *scope* KI yang melindungi di bidang teknologi sebagaimana telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor di bidang teknologi baik produk maupun proses. Terminologi paten sendiri merupakan perkembangan dari istilah bahasa belanda *octrooi*, sementara kata tersebut dari bahasa latin dari kata *auctorizare / auctor* yang bermakna dibuka. Maksud kata dibuka dapat dimaknai sebagai invensi yang telah ditemukan kemudian dibuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Implikasi atas dibukanya tersebut, maka pihak lain yang ingin menggunakan harus seizin inventor sebagai salah bentuk *reward* di samping dapat meningkatkan gairah invensi di bidang teknologi lain sebagaimana teori dari Robert M. Sherwood.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Paten, bahwa Paten dapat terdiri Paten Produk atau pun Paten Proses. Paten produk dapat diartikan sebagai suatu entitas fisik (benda). Contoh sebuah alat, sistem, formula, senyawa kimia, jasad renik. Sementara paten proses merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan suatu produk, atau suatu aktivitas yang menggunakan suatu produk, atau suatu aktivitas dengan benda-benda hidup (misalnya, tanaman) sebagai subjeknya. Bahwa terkait Paten proses maka pemegang Paten dapat menggunakan proses suatu produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Vaksin Covid-19 sebagai sebuah temuan dalam khasanah paten biasa disebut sebagai invensi yang dihasilkan oleh inventor. Apabila dianalisis, maka vaksin Covid-19 dapat dikategorikan sebagai paten produk.

Pelindungan atas sebuah paten vaksin Covid-19 tidak diberikan secara otomatis pada saat ditemukan, melainkan dalam HKI dikenal dengan prinsip *first to file* yang artinya sebuah paten diperlukan sebuah pendaftaran terlebih dahulu untuk dapat dilindungi. Pada

saat sebuah invensi didaftarkan tidak langsung diberikan perlindungan, melainkan suatu invensi harus memiliki syarat substantif tertentu, bahwa syarat substantif tersebut dapat dikatakan *patentable*¹⁸ yaitu *novelty*, *industrial applicability*, *inventif step* dan tentunya juga memenuhi syarat administratif (formal).¹⁹ Inventor vaksin Covid-19 jika memilih untuk dilindungi melalui rezim paten, maka hal yang paling penting adalah harus memenuhi syarat substantif tersebut di samping juga ada syarat administratif.

Syarat substantif pertama untuk dapat dilindungi adalah kebaruan (*novelty*), apabila ditelaah bahwa vaksin Covid-19 jelas memenuhi kebaruan dikarenakan Covid-19 sebagai salah satu penyakit yang relatif masih baru dan sampai saat ini masih belum ditemukan vaksinnya. Oleh karena itu, ketika vaksin tersebut ditemukan maka dapat dianggap telah memenuhi aspek kebaruan atau dengan kata lain bahwa invensi vaksin tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diungkap sebelumnya. Syarat substantif yang kedua adalah dapat diterapkan dalam dunia industri, bahwa vaksin Covid-19 sebagaimana vaksin pada umumnya yang mana vaksin tersebut dapat diproduksi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan. Syarat substantif ketiga adalah mengandung langkah inventif dapat dimaknai bahwa bagi seorang ahli virus merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut menurut pandangan penulis telah memenuhi syarat substantif, sehingga dapat dilindungi melalui rezim paten.

Vaksin Covid-19 selain dapat dilindungi melalui paten sangat dimungkinkan atau berpotensi dilindungi melalui HKI lain yakni rahasia dagang. Terminologi rahasia dagang relatif banyak dalam istilah asing diantaranya yaitu *undisclosed information*, *know how* (sebagai kepanjangan *knowing how to do*), *confidential information*, *trade secret*, ataupun *proprietary information*. Menurut Gunawan Widjaja bahwa rahasia dagang adalah suatu informasi yang tidak terbuka untuk umum, dalam arti kata orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu sendiri, yang dalam banyak istilah dikategorikan sebagai orang dalam.²⁰ Rahasia dagang merupakan salah rezim HKI yang mana Negara memberikan hak eksklusif atas sebuah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang bisnis ataupun teknologi, memiliki nilai ekonomi (*economic value*), serta informasi tersebut ada upaya untuk menjaga kerahasiaannya. Suatu informasi akan dilindungi sebagai rahasia dagang apabila meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut: formula, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, metode pengolahan bahan makanan atau kimia, informasi tentang kemauan konsumen.

Hal yang mendasari rahasia dagang penting untuk dilindungi kerahasiaannya dikarenakan secara moral untuk memberikan penghargaan (*reward theory*) kepada siapapun yang telah berupaya untuk menemukan dan secara materi memberikan insentif (*incentive theory*). Pada sisi lain bahwa landasan filosofis mengapa penting diberikan perlindungan

¹⁸ Endang Purwaningsih, 'Penerapan World Wide Novelty Dan Function-Way-Result Test Pada Pat', *Jurnal Yudisial*, 5.1 (2012), 84-98.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

²⁰ Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

sebuah informasi yang dirahasiakan dikarenakan informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan usaha, kerja keras dengan jerih payah dan diperlukan sebuah keahlian khusus, serta menghabiskan biaya dan waktu, meskipun tidak selamanya demikian.²¹ Ada juga informasi itu terkadang didapat dengan cara yang relatif sederhana dan tidak terduga, namun demikian bagaimanapun juga itu tetap hal tersebut merupakan sebuah hak yang harus dihormati.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa syarat substantif untuk dapat dilindungi antara lain: informasi bersifat rahasia, informasi tersebut memiliki nilai ekonomi, dan ada upaya untuk melindungi informasi tersebut. Vaksin Covid-19 merupakan sebuah formula yang telah ditemukan oleh para inventor jika pada akhirnya kemudian inventor tersebut merasa perlu melindungi karena ada nilai ekonominya, sudah pasti bahwa informasi formula atas vaksin tersebut akan dirahasiakan dan hanya para pihak yang sangat terbatas saja diperbolehkan mengetahui hal tersebut.

Informasi formula vaksin Covid-19 sudah barang tentu memiliki nilai ekonomi, hal tersebut didasarkan bahwa saat ini hampir semua negara membutuhkan vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi global. Inventor dapat menjual vaksin tersebut dengan harga yang mahal atau sebanding dengan upaya/jerih payah yang mereka lakukan. Inventor tentu tidak hanya tinggal diam atas informasi yang memiliki nilai ekonomi tersebut, melainkan pasti melakukan upaya bagaimana menjaga informasi formula vaksin Covid-19, antara lain dengan mengikat melalui perjanjian kerja yang di dalamnya memuat ketentuan tersebut.

Perlindungan vaksin Covid-19 sebagaimana diulas sebelumnya memungkinkan melalui paten ataupun rahasia dagang. Inventor harus menentukan menggunakan rezim yang mana, karena perlindungan dengan menggunakan kedua rezim tersebut tidak memungkinkan. Bahwa ketika pilihannya adalah dilindungi melalui paten, maka akan ada *disclosure clauses* yang artinya informasi tersebut tidak bersifat rahasia lagi karena klaim masing-masing akan bersifat terbuka. Begitu pula jika dilindungi melalui rahasia dagang maka informasi formula vaksin tersebut hanya diketahui pihak yang sangat terbatas, sehingga tentu tidak memenuhi perlindungan untuk paten.

Pilihan perlindungan apakah menggunakan rezim paten maupun rahasia dagang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka inventor perlu mempertimbangkan secara matang akan menggunakan rezim yang mana sehingga dapat ditentukan selanjutnya upaya untuk melindungi tersebut. Perbandingan kelebihan dan kelemahan perlindungan melalui paten ataupun rahasia dagang tersaji pada tabel.1:

Variabel	Paten	Rahasia Dagang
Pelindungan	Perlu melakukan pendaftaran (sebagai konsekuensi prinsip <i>first to file system</i>), membutuhkan waktu yang relatif lama sampai dengan sebuah invensi memperoleh <i>granted</i> . Syarat administratif pendaftaran paten relatif sulit bila tidak memiliki pengalaman, karena harus melampirkan <i>drafting</i>	Tidak perlu melakukan pendaftaran, mungkin untuk melindungi tersebut sebatas dibutuhkan perjanjian kerja untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia dagang

²¹ Syarifah Mahila, 'Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10.3 (2010), 143-49.

²² Rio Masinambow, 'Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang', *Jurnal Lex Crimen*, IX.4 (2020), 143-49.

	<i>paten</i> dan kelengkapan lainnya.	
Jangka Waktu Pelindungan	20 tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali.	Tidak terbatas (<i>unlimited</i>), sepanjang informasi rahasia tersebut masih terjaga.
Biaya	Relatif mahal karena ada biaya pendaftaran dan biaya tahunan	Tidak perlu biaya.

Tabel 1.
 Perbandingan Pelindungan Melalui Paten Dan Rahasia Dagang

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka tampak bahwa pelindungan vaksin melalui paten maupun rahasia dagang paling tidak memiliki tiga perbedaan mendasar. Pertama, bahwa dari sisi pelindungannya paten perlu ada pendaftaran (prinsip *first to file*) dan jangka waktu pelindungannya memakan waktu yang tidak singkat sementara untuk rahasia dagang tidak demikian. Kedua, bahwa jangka waktu pelindungan paten terbatas selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang sementara rahasia dagang lebih lama sepanjang sifat rahasia tersebut masih dapat dijaga. Ketiga, mengenai biaya paten relatif lebih mahal karena membutuhkan biaya tahunan yang tidak demikian berlaku pada pelindungan rahasia dagang.

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Vaksin

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan yang dialami hampir di semua Negara, tidak terkecuali Indonesia. Atas dasar hal tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal menanggapi dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan. Peter Salim mengungkapkan bahwa terminologi tanggung jawab dalam khazanah ilmu hukum ada tiga hal yakni, *liability*, *responsibility*, dan *accountability*.²³ Pertama, *liability* yang merupakan pertanggung jawaban hukum yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Kedua, *responsibility* yang berasal dari kata “response” yang berarti tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu, dan ability yang berarti kemampuan atau dengan kata lain “ikut memikul beban”. Ketiga, *accountability* yang sering dikaitkan dengan masalah keuangan atau terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan.²⁴ Tanggung jawab dalam konteks artikel ini terkait dengan tanggung jawab yang ketiga yakni *responsibility* dalam kaitannya pandemi dan pemenuhan vaksin Covid-19.

Pemenuhan vaksin Covid-19 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana bentuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang dapat kita lihat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tanggung jawab tersebut tentu tidak akan mudah untuk dapat diimplementasikan apabila vaksin Covid-19 telah dilindungi melalui HKI. Hal tersebut dikarenakan HKI memberikan hak eksklusif kepada pemegang atau pemilik hak tersebut. Eksklusivitas tersebut orang/pihak lain yang akan membuat,

²³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

²⁴ Sefriani.

menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan perlu izin.

Hak eksklusif dalam HKI bukanlah sebuah tanpa batas melainkan tetap ada batasnya. Bahwa pada dasarnya eksklusivitas sebuah HKI dapat disimpangi/dikecualikan dalam hal tertentu. Hadirnya Negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat mengesampingkan eksklusivitas sebuah KI yang telah memperoleh perlindungan, sehingga keeksklusifan sebuah HKI bukan tanpa batas, melainkan tetap ada batasannya, terlebih bahwa semua negara membutuhkan vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi global ini. Pembatasan hak eksklusif bukan tanpa sebab, meskipun secara prinsip ada justifikasi terkait kekayaan yang melekat kepada yang menghasilkan karya tersebut. Bahwa eksploitasi hak eksklusif atas HKI dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, terlebih dalam hal untuk kepentingan umum (kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia).

Intervensi Negara sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda antara model perlindungan paten maupun rahasia dagang. Dalam hal perlindungan melalui paten, maka pemerintah dapat mewujudkan tanggung jawab tersebut melalui penerapan lisensi wajib. Lisensi berarti suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Apabila izin tersebut tidak diperoleh, maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.²⁵ Gunawan Widjaja, mengungkapkan bahwa lisensi adalah bentuk pemberian izin di bidang HKI oleh pemilik atau pemegang hak untuk dapat memanfaatkan suatu HKI kepada penerima lisensi agar penerima dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan menjual atau memasarkan barang (berwujud) tertentu²⁶ dengan membayar sejumlah royalti.

Lisensi umum masih dapat dibagi lagi menjadi dua, yakni lisensi eksklusif dan non eksklusif. Perjanjian yang sekadar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain biasa dikenal dengan lisensi eksklusif. Sementara non eksklusif dapat dimaknai bahwa penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan pennerima lisensi tidak dapat mengelak perjanjian sub lisensi, sehingga pemberi lisensi dapat secara bebas mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain lagi. Lisensi dalam paten dikenal kedua lisensi tersebut (lihat UU Paten), lisensi wajib dapat diartikan sebagai izin untuk dapat melaksanakan paten dengan alasan tertentu yang diberikan oleh pihak pemerintah sebagaimana yang akan penulis ulas terkait paten atas vaksin Covid-19. Berdasarkan UU Paten Pasal 81 disebutkan bahwa lisensi wajib merupakan salah satu bentuk lisensi yang bersifat non-eksklusif wajib.

Berdasarkan *Article 7 TRIPs* serta memperhatikan Paragraf 4 *Preamble TRIPs*, maka keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak dapat diperoleh melalui pengurangan hak pemegang paten tanpa penambahan kepentingan kolektif masyarakat luas. Artinya hak individual dari pemegang paten tidak boleh dikurangi untuk kemanfaatan individu yang lain, hanya kepentingan sosial dan kolektif yang dapat membenarkan pembebanan lisensi wajib. Lisensi wajib dalam dapat diberikan pada dua kategori pemohon yakni Pemerintah

²⁵ Niken Prasetyawati Tony Hanoraga, 'Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten', *Jurnal Sosial Humaniora*, 8.2 (2015), 160-80.

²⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

(atau badan Pemerintah atau pihak ketiga yang di beri kewenangan oleh negara) dan pihak ketiga pribadi lainnya.²⁷ Penerapan lisensi wajib baik oleh pemerintah atau pihak ketiga tidak serta merta dapat diberikan, melainkan harus dengan alasan khusus, antara lain karena kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat yang tidak untuk penggunaan komersial sesuai *Article 31(b) TRIPs*; sebagai upaya untuk mengantisipasi jika Pemegang Paten atau penerima Lisensi melaksanakan Paten dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU Paten; sebagai upaya untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Paten; sebagai upaya untuk impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia Pasal 93 ayat (2) UU Paten.

Alasan sebagaimana disebutkan di atas, tentu dapat dijadikan sebagai dasar intervensi Negara dalam mewujudkan tanggung jawab Negara sebagai bentuk kehadiran Negara dalam menanggulangi Covid-19 melalui penerapan lisensi wajib. Tanggung jawab Negara melalui intervensi negara dalam hal seperti sekarang ini sudah tidak dapat ditawarkan lagi untuk mewujudkan tujuan negara, terutama sebagai pemohon lisensi wajib jika Indonesia sebagai penerima lisensi. Hal tersebut selaras dengan *Article 8 TRIPs* yang menyatakan bahwa negara anggota dapat menetapkan atau mengubah hukum dan regulasi yang mereka guna menetapkan ukuran perlindungan yang dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat.

Penerapan lisensi wajib paten bidang obat (dalam konteks ini adalah vaksin Covid-19) juga memberikan akses yang lebih mudah terhadap obat-obatan yang berasal dari negara-negara maju dan harga vaksin menjadi lebih terjangkau²⁸ apabila vaksin tersebut ditemukan dari pihak luar negeri. Penerapan lisensi wajib paten sangat penting urgensinya, hal tersebut didasarkan konflik-konflik kepentingan di dalamnya terutama kepentingan politik dan ekonomi. Hal demikian tersebut mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Bentuk tanggung jawab Negara apabila vaksin tersebut dilindungi melalui rahasia dagang berbeda dengan paten, hal tersebut disebabkan dalam konsep rahasia dagang tidak dikenal lisensi wajib, sehingga penerapan lisensi wajib tidak memungkinkan. Prinsip perjanjian lisensi dalam rahasia dagang adalah tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan dilarang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Prinsip sebagaimana dimaksud untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia.²⁹

²⁷ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

²⁸ Niken Sari Dewi dan Suteki, 'Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten Dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan Farmasi Di Indonesia', *Law Reform*, 13.1 (2017), 1-17.

²⁹ Riandhani Septian Chandrika, 'Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019), 11-22.

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan membatasi hak eksklusif rahasia dagang dapat melakukan pengungkapan rahasia dagang dengan alasan pertahanan dan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat mengacu pada Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pengungkapan sebagaimana tersebut tidak dapat dikategorikan bentuk pelanggaran rahasia dagang. Alasan kesehatan dan keselamatan masyarakat menurut pandangan penulis dapat dijadikan dasar justifikasi bahwa negara dapat intervensi melalui pengungkapan rahasia dagang vaksin Covid-19.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, bahwa vaksin Covid-19 memiliki aspek hukum yang patut diperhatikan karena vaksin Covid-19 merupakan hasil olah pikir manusia yang dalam ilmu hukum dapat memperoleh perlindungan hak eksklusif melalui Hak Kekayaan Intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia. Rekomendasi atas hal tersebut bahwa Pemerintah perlu mendorong bagi para peneliti untuk berupaya melakukan yang terbaik agar dapat menemukan vaksin Covid-19, yang akhirnya Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk banyak tidak menjadi pasar. Jika pun pada akhirnya vaksin tersebut berhasil ditemukan dari pihak luar negeri, penerapan lisensi wajib ataupun pengungkapan rahasia dagang merupakan langkah yang tepat.

Daftar Pustaka

- Chandrika, Riandhani Septian, 'Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019), 11-22
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018)
- Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, Iskandar Muda, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita*, 5.2 (2020), 212-24
- Dwianto, Achmad Reyhan, '6 Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia', *Detik Health*, 2020
- Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 3rd edn (Kencana Prenada Media Group, 2020)
- Hadiwardoyo, Wibowo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83-92
- Kesehatan, Kementerian, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020)
- Ketenagakerjaan, Kementerian, 'Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Gegara Corona', *Kementerian Ketenagakerjaan*, 2020
- Lisbet, 'Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional', *Puslit Badan Keahlian DPR* (Jakarta, 2020), pp. 7-12
- Mahila, Syarifa, 'Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10.3 (2010), 143-49
- Masinambow, Rio, 'Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dagang', *Jurnal Lex Crimen*, IX.4 (2020), 143-49
- Mei Susanto, Teguh Tresna Puja Asmara, 'The Economy versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization', *Jurnal HAM*, 11.2 (2020), 301-17
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

- Niken Sari Dewi dan Suteki, 'Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten Dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan Farmasi Di Indonesia', *Law Reform*, 13.1 (2017), 1-17
- Prananda, Rahandy Rizki, 'Perlindungan Privasi vs Transparansi Informasi Publik Dengan Kebaruan', *Law, Development, and Justice Review*, 3.1 (2020), 142-68
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Purwaningsih, Endang, 'Penerapan World Wide Novelty Dan Function-Way-Result Test Pada Pat', *Jurnal Yudisial*, 5.1 (2012), 84-98
- Putra, Anggia Valerisha dan Marshall Adi, 'Pandemi Global COVID-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Ed. Khusus (2020)
- Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* (New York: Westview Press, 2018)
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Sylvia Hasanah Thorik, 'Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2020), 115-20
- Tanya, Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Tony Hanoraga, Niken Prasetyawati, 'Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten', *Jurnal Sosial Humaniora*, 8.2 (2015), 160-80
- Widjaja, Gunawan, *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- — —, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

PEMENUHAN LUASAN HUTAN KOTA SEBAGAI PENCEGAH MASALAH LINGKUNGAN DI SURABAYA

Martika Dini Syaputri¹, Nany Suryawati²

Abstract

Environmental problems in urban areas are a problem that never stops. That every community needs a healthy life, but this seems difficult to become a reality for urban communities because the population continues to increase every year so that land conversion occurs which results in increased air and water pollution. Therefore, the central government hopes that each region or region can provide RTH 30% of the city area. The purpose of this study is to analyze the enforcement of the City Forest Regulations in Surabaya and to find out the efforts of local governments in fulfilling urban forest land in urban areas. This study uses a normative juridical method. As part of RTH, the development of urban forests in Surabaya is very much needed by the community, therefore cooperation between the government and the community is needed in the management and development of urban forests. Fulfillment of urban forest areas in Surabaya can be done by maximizing the form of urban forest that has been regulated based on the City Forest Regulation, either in the form of channels, groups or scattered.

Keywords: city forest; green open space; urban

Abstrak

Masalah lingkungan hidup di wilayah perkotaan merupakan masalah yang tak kunjung berakhir. Bahwa setiap masyarakat membutuhkan hidup sehat, namun hal tersebut seolah sulit menjadi kenyataan bagi masyarakat perkotaan yang disebabkan karena jumlah penduduk yang tiap tahun meningkat sehingga terjadi pengalihfungsian lahan yang berakibat pada semakin meningkatnya pencemaran udara maupun pencemaran air. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengharapkan bagi setiap wilayah atau daerah menyediakan RTH 30% dari luasan kota. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberlakuan Perda Hutan Kota di Surabaya serta mengetahui upaya pemerintah daerah dalam memenuhi lahan hutan kota pada wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagai bagian dari RTH, pengembangan hutan kota di Surabaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan hutan kota. Pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya dapat dilakukan dengan mamaksimalkan bentuk dari hutan kota yang telah diatur berdasarkan pada Perda Hutan Kota, yakni dapat dengan bentuk jelaur, mengelompok maupun menyebar.

Kata kunci: hutan kota; perkotaan; ruang terbuka hijau

Pendahuluan

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya dijadikan sasaran bagi daerah disekitarnya sebagai tempat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dengan melakukan urbanisasi, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Secara tidak disadari, urbanisasi berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk di Surabaya. Berdasarkan data Dispendukcapil hingga bulan Januari 2019 mencatat jumlah penduduk Surabaya telah mencapai 3.158.943 jiwa dan berdasarkan pada laju pertumbuhan dari tahun 2018 ke 2019 jumlah penduduk meningkat sebanyak 2.07% dengan kepadatan penduduk berada di kecamatan Tambaksari yang mencapai hingga 239.251.³ Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh pada perubahan kondisi lingkungan di Surabaya yang semakin buruk, karena masyarakat akan melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dengan melakukan alih fungsi lahan sehingga mengakibatkan semakin

¹ Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 1 dini@ukdc.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 1 ra.nany@yahoo.com.

³ BPS Surabaya, *In Figures Kota Surabaya*, 2020 (<https://surabayakota.bps.go.id/publication.html>).

sedikitnya lahan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Penggunaan lahan oleh masyarakat secara tidak bertanggungjawab dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar dan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat perkotaan.⁴

Aspek yang melatarbelakangi masalah lingkungan wilayah perkotaan antara lain aspek fisik, yakni masalah lingkungan yang muncul akibat dari adanya pencemaran lingkungan dan aspek sosial masyarakat, yakni masalah lingkungan yang muncul akibat tingkah laku dari manusia itu sendiri yang menjadikan kehidupan menjadi tidak tenang dan tidak nyaman.⁵ Masalah lingkungan yang terjadi di wilayah perkotaan pada akhirnya membentuk kesadaran lingkungan bagi masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah sebagai fungsi pengatur mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya keberadaan hutan kota pada wilayah perkotaan yang dituangkan dalam PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dimana setiap daerah diharuskan untuk menyediakan hutan kota dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga kualitas hidup masyarakat kota.

Surabaya merespons kebijakan tersebut dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota (Perda No. 15-2014) sebagai wujud kepastian hukum mengenai keberadaan hutan kota di Surabaya. Hutan kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik harus disediakan minimal 10% dari luasan wilayah. Surabaya memiliki luas wilayah 326.81 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 3.158.943, maka diperlukan penyediaan hutan kota seluas 3.300 ha. Saat ini, Surabaya masih memiliki 8 (delapan) hutan kota, antara lain: Hutan Kota Pakal Benowo seluas 6 ha; Hutan Mangrove Wonorejo dengan luas 800 ha; Hutan Kota Warugung; Hutan Kota Balas Klumpik seluas 4,5 ha; Hutan Kota di Jalan Lempung Perdana; Hutan Kota Mangrove Gunung Anyar seluas 3 ha; Hutan Bambu Keputih dengan luasan 40 ha, dan Taman Hutan Rakyat seluas 1,9 Ha.

Berdasarkan data tersebut, luasan hutan kota di Surabaya masih belum memenuhi ketentuan sesuai dengan Perda Hutan Kota, sehingga diperlukan upaya dalam pengembangan hutan kota di Surabaya agar dapat terpenuhi luasan hutan kota sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain mengupayakan pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya, juga perlu dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap Perda hutan kota sehingga dapat diketahui penyebab tidak dapat terpenuhinya luasan hutan kota serta untuk melakukan analisis terhadap kewenangan pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan hutan kota dan dapat mengetahui komitmen pemerintah dalam menciptakan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan melalui pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Surabaya sehingga menghambat pengembangan hutan kota.

Terdapat 4 (empat) artikel yang membahas hutan kota pada wilayah perkotaan. Artikel pertama dengan judul Kebutuhan Hutan Kota Berdasarkan Emisi Karbondioksida di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus penelitiannya telah beralih fungsi menjadi lokasi yang terbangun sehingga memerlukan upaya lainnya agar tetap mengurangi karbondioksida yang dihasilkan dengan pembangunan yang dilakukan secara vertikal dan melakukan pengurangan bahan bakar fosil dengan menggantikan dengan

⁴ Badan Pusat Statistik, *Kajian Lingkungan Hidup: Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan*, 2019, .

⁵ I Khambali, *Model Perencanaan Vegetasi Hutan Kota* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 30.

bahan bakar yang rendah emisi.⁶ Artikel kedua dengan judul Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta yang memberikan simpulan bahwa dalam penyediaan RTH, DKI Jakarta belum mencapai 10% sebagai upaya untuk memenuhi target penyediaan RTH yang dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi masyarakat serta penguatan regulasi.⁷

Artikel ketiga dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Kota Surabaya).⁸ pada artikel ini disimpulkan bahwa kebijakan RTH di Surabaya berdasarkan pada Perda telah berjalan dengan baik. Secara kelembagaan dan pengawasan telah dilakukan dengan baik pula. Artikel ke empat dengan judul Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No.6/2007 Tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah memberikan kesimpulan mengenai penyediaan RTH di beberapa kota besar seperti Bandung, Makasar, Mataram dan Malang telah mengimplementasikan UU Penataan Ruang dengan mengeluarkan beberapa kebijakan daerah yang mengatur tentang RTH dengan melindungi kawasan lindung, melakukan pengembangan RTH melalui pengembangan jalan dan utilitas serta pengaturan mengenai kepadatan bangunan.⁹

Artikel ini berbeda dengan pembahasan pada artikel-artikel sebelumnya. Secara garis besar, lokasi penelitian yang saat ini dilakukan adalah kota Surabaya dan fokus pembahasan pada penelitian ini adalah dengan melakukan analisis terhadap Perda hutan kota, dimana pada penelitian sebelumnya dalam 5 (lima) tahun kebelakang belum ada yang membahas secara khusus terkait analisis terhadap kebijakan maupun keberadaan hutan kota sebagai bagian dari RTH namun, penelitian lebih banyak dilakukan mengenai RTH dan membahas mengenai urgensi kebutuhan hutan kota pada wilayah perkotaan dengan tingkat pencemaran tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana analisis Perda No. 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota terhadap keberadaan hutan kota di Surabaya dan upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya?

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisa secara yuridis normatif dengan mengkaji serta menganalisa Perda No. 15-2014 untuk dapat memberi jawaban atas masalah yang diajukan. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yakni dengan menggunakan literatur, jurnal maupun

⁶ Yuniar Pratiwia, Endes Nurfilmarasa Dachlanb, and Lilik Budi Prasetyo, 'Kebutuhan Hutan Kota Berdasarkan Emisi Karbondioksida di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan', *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 6.1 (2016), 45-52.

⁷ Panji Prakoso and Herdis Herdiansyah, 'Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau Di Dki Jakarta', *Majalah Ilmiah Globe*, 21.1 (2019), 17 <<https://doi.org/10.24895/mig.2019.21-1.869>>.

⁸ Ika Indriyani, Endang Indartuti, and Bagoes Soenarjanto, 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Kota Surabaya)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3.1 (2017), 675-79 <<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1238>>.

⁹ A Prihandono, 'Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No.6/2007 Tentang Penataan Ruang Dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah', *Jurnalpermukiman.Pu.Go.Id*, 26, 2009, 13-23.

laporan-laporan lainnya yang mendukung agar dapat menjawab dari rumusan masalah yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan Hutan Kota di Surabaya

Kesadaran pemerintah untuk penyelenggaraan hutan kota pada wilayah perkotaan didasarkan pada pertimbangan: a) pohon dan tumbuhan dalam hutan kota berfungsi untuk menyerap gas karbondioksida dan menghasilkan oksigen; b) mobilisasi penduduk kota menggunakan kendaraan bermotor serta berkembangnya kegiatan industri yang menyebabkan pencemaran udara; c) semakin luasnya wilayah permukiman pada perkotaan akibat peningkatan jumlah penduduk yang tidak selaras dengan tuntutan masyarakat untuk hidup nyaman pada wilayah perkotaan.¹⁰ Dorongan tersebut semakin diperkuat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan hutan kota pada wilayah perkotaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (PP No. 63-2002) maupun Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Permenhut 71-09). Melihat kondisi lingkungan saat ini, para ahli hukum lingkungan ikut berperan penting dalam memberikan masukan didalam pokok-pokok pikiran terhadap pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan dapat mendukung keseimbangan lingkungan hidup.¹¹

Tahun 1978, hutan kota mulai diperkenalkan pada saat Kongres Kehutanan Sedunia yang diselenggarakan di Jakarta dan tahun 1980 mulai digalakkan program hutan kota yang disebabkan semakin kualitas lingkungan di perkotaan sehingga pada tahun 1999 ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41-1999) dimana dalam Pasal 9 ayat (1) memberikan penjelasan mengenai fungsi hutan kota, yakni untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air. Tahun 2002 disahkannya PP No. 63-2002 yang memberi amanat agar penyediaan hutan kota paling sedikit 10% dari luasan wilayah kota. Pengaturan hutan kota tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, kualitas lingkungan perkotaan semakin memprihatinkan sehingga membutuhkan aturan mengenai upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem pada wilayah perkotaan.

Definisi hutan kota berdasarkan pada PP No. 63-2002 dan Perda No. 15-2014 tentang Hutan kota yakni suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang. Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa penetapan hutan kota keberadaannya sebaiknya berada di dalam wilayah perkotaan, bukan berada di wilayah pinggiran kota mengingat bahwa pusat kota menjadi sumber dari pencemaran udara akibat emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor maupun banyaknya gedung perkantoran yang menggunakan kaca sehingga menjadikan udara di pusat kota menjadi lebih panas dibandingkan dengan wilayah pinggir kota. Selain itu, pembangunan hutan kota juga perlu memperhatikan kondisi fisik kota.

Definisi hutan kota juga memberi penegasan bahwa keberadaan hutan kota dapat diselenggarakan diatas tanah milik negara maupun tanah hak yang telah ditetapkan menjadi hutan kota oleh pejabat yang berwenang, yakni Walikota. Dengan adanya penetapan sebagai

¹⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 'Hutan Kota Untuk Pengembangan Jenis Pohon Potensial', *Kementrian Kehutanan*, 6.11 (2012), 1-8.

¹¹ Sutrisno.

hutan kota, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk ikut melestarikan hutan kota dan merupakan bentuk legalitas terhadap wilayah yang dijadikan hutan kota. Hutan kota yang berada di tanah milik negara dapat dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, sedangkan hutan kota pada tanah hak yang telah ditetapkan menjadi hutan kota, pengelolaannya dilakukan oleh pemegang hak.

PP No. 63-2002 mengatur persentase penyediaan hutan kota pada wilayah perkotaan sebesar 10% dari luas wilayah sedangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No. 26-2007) menentukan bahwa RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota yang terbagi atas RTH publik pada minimal 20% dan RTH privat minimal 10% dari luas wilayah kota. Hutan kota termasuk dalam kategori RTH publik, namun dalam UU No. 26-2007 tidak disebutkan dengan detail persentase minimal penyediaan hutan kota pada wilayah perkotaan. Selain hutan kota, kategori RTH publik meliputi taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RT - RW dan pemakaman.

Penyelenggaraan hutan kota di Surabaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat dari Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu hutan kota juga dapat dimanfaatkan untuk tempat *refresing* yang murah dan bermanfaat bagi warga masyarakat Surabaya. Tujuan adanya hutan kota tersebut telah sesuai dengan pengaturan yang diatur dalam Perda No. 15-2014, yakni mengurangi pencemaran udara maupun pencemaran air sehingga suhu udara dapat menurun serta mencegah terjadinya penurunan air tanah, banjir bahkan mencegah terjadinya kekeringan pada wilayah perkotaan. Agar tujuan penyelenggaraan hutan kota dapat secara maksimal, idealnya pembentukan hutan kota terbentuk melalui peristiwa alam secara alami seperti pada pembentukan hutan pada umumnya. Namun pada wilayah perkotaan dengan ciri-ciri khas yang dimilikinya, maka pembentukan hutan kota secara alami akan sulit terjadi. Semakin berkembangnya wilayah perkotaan maka akan berpengaruh pula pada keterbatasan pembentukan hutan kota secara alami.¹² Sehingga diperlukan pengelolaan hutan kota pada wilayah perkotaan agar sedemikian rupa dapat memaksimalkan fungsi dan tujuan adanya hutan kota.

Penyelenggaraan hutan kota berdasarkan Pasal 5 Perda No. 15-2014 meliputi tahapan penunjukkan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan kota. Penunjukkan, merupakan penetapan awal di wilayah perkotaan untuk menentukan lokasi maupun luasan hutan kota. Lokasi hutan kota dapat diselenggarakan pada tanah negara maupun tanah hak. Apabila tanah hak ditunjuk sebagai lokasi hutan kota, maka bagi pemegang hak, akan diberikan kompensasi sebagai penggantian kerugian. Pendekatan pembangunan hutan kota dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembangunan pada lokasi tertentu, yang didasarkan atas pertimbangan:
 - a. Berdasarkan pada penghitungan luasan kota
 - b. Berdasarkan pada jumlah penduduk

¹² Eva Siti Sundari, Program Studi, and Perencanaan Wilayah, 'Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah Lingkungan Perkotaan', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota UNISBA*, 7.2 (2006), 68-83.

- c. Berdasarkan pada permasalahan lingkungan
2. Pembangunan pada seluruh di seluruh area kota, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa kota beserta komponen didalamnya merupakan bagian dari hutan kota, sehingga kota perlu dilakukan penghijauan secara menyeluruh.¹³

Berdasarkan pada pendekatan diatas, Indonesia menerapkan pembangunan hutan kota dengan model yang pertama, yakni pembangunan pada lokasi tertentu. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 9 ayat (1) Perda No. 15-2014 dimana penentuan hutan kota didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Model pertama merupakan kebalikan dari model kedua, dimana dalam model pertama posisi hutan kota adalah bagian dari kota sedangkan model kedua memposisikan bahwa pemukiman, kantor maupun industri justru merupakan bagian dari hutan kota. Secara ideal, untuk mengatasi masalah lingkungan perkotaan, model kedua lebih efektif untuk mengatasi masalah lingkungan. Pertimbangan dalam penentuan hutan kota berdasarkan Perda No. 15-2014 antara lain jumlah penduduk yang semakin banyak maka tingkat pencemaran pun semakin tinggi, sehingga membutuhkan luasan hutan kota yang mampu menekan polusi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.¹⁴ Selain mempertimbangkan kepadatan penduduk, penyelenggaraan lokasi hutan kota juga mempertimbangkan sumber pencemaran di wilayah perkotaan, sehingga fungsi dari hutan kota dalam upaya untuk menekan tingkat pencemaran dapat berjalan maksimal. Salah satu sumber pencemaran pada wilayah perkotaan adalah kawasan perindustrian.

Kecamatan Asemrowo merupakan kawasan yang dijadikan sebagai kawasan perindustrian di Surabaya, dimana hingga tahun 2019 telah berdiri 595 industri baik industri besar maupun kecil. Namun, hutan kota pada Kecamatan Asemrowo belum ada, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk melakukan pengembangan hutan kota di Kecamatan Asemrowo. Pada dasarnya, perusahaan mempunyai kewajiban dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana perusahaan wajib melaksanakan tanggungjawab untuk melindungi masyarakat dalam mengantisipasi ancaman lingkungan yang terjadi akibat suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan.¹⁵

Tahap penyelenggaraan berikutnya adalah melakukan pembangunan hutan kota yang meliputi perencanaan dan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembangunan hutan kota perlu memperhatikan tipe hutan kota. Pasal 13 ayat (2) dalam Perda No. 15-2014 telah menentukan tipe-tipe dari hutan kota, diantaranya adalah a) tipe kawasan permukiman; b) tipe kawasan industri; c) tipe rekreasi; d) tipe pelestarian plasma nutfah; e) tipe perlindungan dan f) tipe pengamanan. Hutan kota memiliki fungsi yang berbeda-beda disesuaikan dengan tipe hutan kota begitu pula dengan jenis pepohonan yang ditanam akan disesuaikan dengan tipe dari hutan kota untuk memaksimalkan fungsi dari hutan kota itu sendiri. Penentuan tipe hutan kota masuk pada tahap perencanaan dan pembangunan.

¹³ I Khambali.

¹⁴ Rahmadi,6.

¹⁵ Rudi Pisteo, Fajar Sugianto, and Sanggup Leonard Agustian, 'Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.1 (2020), 1-13 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2630>>.

Perencanaan dan pembangunan hutan kota merupakan salah satu perwujudan dalam mewujudkan kota ramah lingkungan dengan maksud untuk menekan tingkat suhu udara sehingga dapat mengurangi pencemaran udara serta mencegah terjadinya penurunan kualitas air tanah dan mencegah terjadinya banjir maupun kekeringan. Perencanaan dan pembangunan merupakan satu tahapan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Pendekatan perencanaan pembangunan hutan kota menggunakan pendekatan *top - down* karena menindaklanjuti peraturan perundang-undangan pusat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan *top - down* merupakan pendekatan dengan inisiatif organisasi/lembaga tingkat atas yang ditindaklanjuti oleh organisasi/lembaga pada tingkat bawah.¹⁶ Kebijakan penyediaan hutan kota di Surabaya didasarkan pada UUPPLH, PP Hutan Kota hingga Permen tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Hutan kota dapat berbentuk jalur, mengelompok dan menyebar. Ketiga bentuk hutan kota tersebut yang mampu memberikan manfaat lebih baik adalah hutan kota dengan bentuk mengelompok karena bentuk hutan kota seperti ini lebih mendekati bentuk hutan yang sebenarnya. Hutan kota dengan bentuk jalur adalah pepohonan yang ditanam di sepanjang jalur sebagai peneduh jalan, jalur hijau disepanjang tol maupun rel kereta api sedangkan hutan kota dengan bentuk menyebar adalah pepohonan yang ditanam dapat berbentuk jalur maupun terpisah. Secara ekologi, hutan kota memiliki beberapa fungsi sebagai paru-paru kota, menurunkan suhu, melindungi satwa, pencegah erosi, pengendali polusi dan limbah, tempat pelestarian plasma nutfah dan bio - indikator, serta menjadikan tanah menjadi semakin subur.¹⁷ Tabel berikut, disajikan data mengenai hutan kota yang ada di wilayah Surabaya berdasarkan pada lokasi serta luasan dan kepadatan penduduk serta fungsi hutan kota.

Nama Hutan Kota	Lokasi dan Luasan	Fungsi Hutan Kota	Jumlah Penduduk (ribu)
Hutan Kota Pakal Benowo	Kecamatan Pakal dengan luasan 6 Ha	Penghasil oksigen yang baik dan sebagai tempat wisata sekaligus edukasi	58593
Hutan Mangrove Wonorejo	Kecamatan Rungkut dengan luasan 800 Ha	Pencegah terjadinya abrasi laut dan sebagai tempat wisata sekaligus edukasi	121234
Hutan Kota Warugung	Kecamatan Karangpilang	Pencegah terjadinya banjir dan mengurangi polusi udara	77554
Hutan Kota Balas Klumprik	Kecamatan Wiyung dengan luasan 4.5 Ha	Mencegah polusi udara dan ekowisata	73963
Hutan Kota Lempung Perdana Lontar	Kecamatan Sambikerep	Pencegah terjadinya banjir dan mengurangi polusi udara	66782
Hutan Mangrove Gunung Anyar	Kecamatan Gunung Anyar dengan luasan 3 Ha	Mereduksi gelombang pasang air laut, mencegah abrasi dan ekowisata	60500
Hutan Bambu Keputih	Kecamatan Sukolilo dengan luasan 40 Ha	Melindungi sumber air bersih	116893
Taman Hutan Rakyat	Kecamatan Sambikerep	Pelestarian alam, tumbuhan dan	78334

¹⁶ Muhammad Mukmin, *Perencanaan Pembangunan* (Makasar: CV. Dua Bersaudara, 2017), 7.

¹⁷ Retno Widiyastuti, 44.

dengan luasan 1,9 Ha	ternak
----------------------	--------

Sumber: Surabaya dalam Angka 2020

Tabel 1.

Hutan Kota Di Surabaya

Tahap ketiga penyelenggaraan hutan kota adalah penetapan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yakni Walikota. Sesuai dengan definisi hutan kota, maka lokasi bertumbuhnya tanaman secara kompak maupun rapat baru dapat dikatakan sebagai hutan kota apabila telah dilakukan penetapan oleh Walikota. Dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang maka akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang maupun badan hukum lainnya. Bagi seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan perubahan pada fungsi hutan kota di Surabaya, maka akan diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi yang diberikan tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi keberadaan hutan kota di Surabaya.

Pengelolaan hutan kota disesuaikan dengan bentuk maupun tipe dari hutan kota yang tersedia. Hutan kota memiliki beberapa tipe, diantaranya adalah tipe pemukiman, tipe kawasan industri dan tipe rekreasi, tipe keindahan kota, tipe pelestarian plasma nutfah, tipe perlindungan dan tipe pengamanan.¹⁸ Selain sebagai bagian dari pelestarian plasma nutfah dan rekreasi atau ekowisata, hutan kota di Surabaya juga dibangun berdasarkan pada peruntukannya atau fungsinya. Bahwa hutan mangrove yang berada di wonorejo di gunakan untuk mencegah abrasi mengingat bahwa lokasi wonorejo merupakan aliran anak sungai menuju lautan. Begitu pula hutan kota lainnya, bahwa pengembangan hutan kota disesuaikan dengan fungsinya. Lahan hutan kota yang berada pada tanah hak, dapat dikelola oleh pemegang hak. Sedangkan hutan kota yang berdiri diatas tanah negara dapat dikelola oleh oemerintah daerah maupun masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota sangat dibutuhkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Bahwa hubungan manusia dengan alam adalah saling membutuhkan. Hubungan antara alam dan manusia adalah hubungan yang saling membutuhkan. Alam akan tetap lestari ketika dikelola dan dimanfaatkan secara baik, dan manusia pun dapat memperoleh kualitas hidup yang baik ketika dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik pula.¹⁹ Kerjasama antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan sekaligus pemanfaat dan aparat penegak hukum sebagai garda depan dalam menciptakan keadilan perlu terus ditingkat sebagai upaya untuk melindungi keberadaan hutan kota. Adanya sinergitas antara ketiganya tersebut, maka tentunya akan berdampak baik bagi keseimbangan ekosistem yang merupakan harapan bagi setiap masyarakat perkotaan.

Upaya Pemenuhan Luasan Hutan Kota

Sebagai kota industri dan perdagangan, tingkat pencemaran di Surabaya cukup tinggi. Apabila pencemaran tidak ditangani dengan serius, maka akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, kehadiran Perda No. 15-2014 ini sangat baik guna memperbaiki kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Penyediaan luasan hutan kota di Surabaya setidaknya 3.300 Ha

¹⁸ I Khambali.

¹⁹ Kurnia Novianti and Angga Sisca Rahadian, 'Peran Komunitas Dalam Mengelola Hutan Kota : Kasus Sangga Buana , Jakarta Selatan', *Masyarakat & Budaya*, 17.1 (2015), 89-102.

atau sekitar 10% dari luasan wilayah Surabaya, meskipun saat ini luasan hutan kota di Surabaya masih kurang dari 900 Ha namun pemerintah terus berupaya untuk memenuhi luasan hutan kota sesuai dengan Perda No. 15-2014 hingga tahun 2025 mendatang. Indikasi adanya masalah pemanfaatan lahan yang merupakan dampak dari persaingan penggunaan lahan antara lain²⁰ terjadinya alih fungsi lahan akibat keterbatasan lahan, adanya dualism kepentingan dalam pembangunan, kualitas lingkungan wilayah perkotaan yang semakin buruk akibat adanya krisis air maupun udara dan produksi limbah yang tidak terkontrol akibat kegiatan atau aktifitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengawasan terhadap setiap aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dan kontrol yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pengalih fungsian lahan adalah melakukan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan melalui Perda. Dengan demikian, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan di Surabaya secara seimbang sehingga mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Penataan ruang di Surabaya juga memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan kualitas ruang yang berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai amanat konstitusional.

Penataan ruang harus memuat asas kepastian hukum serta berkeadilan. Asas tersebut mempertimbangkan adanya rasa keadilan bagi masyarakat serta memberi jaminan atas perlindungan hak dan kewajiban sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pembangunan tata wilayah.²¹ Kepastian hukum dalam tata ruang hutan kota di Surabaya ditetapkan berdasarkan pada penetapan wilayah untuk dijadikan hutan kota oleh pejabat yang berwenang, sedangkan asas keadilan dapat dilihat berdasarkan pada fungsi hutan kota, yakni untuk memberikan hak dalam memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan seimbang.

Perhitungan kebutuhan RTH pada wilayah perkotaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain²² adanya kebijakan tata ruang pada wilayah dalam penentuan kawasan RTH, karakteristik bentang alam untuk digunakan sebagai fungsi khusus pada RTH dan kepadatan penduduk dalam perhitungan kebutuhan RTH per orang. Kawasan RTH di Surabaya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034 (Perda No. 12-2014). RPJMD kota Surabaya 2016 - 2021 berupaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan kota agar dapat berfungsi optimal baik secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem pengelolaan hutan kota yang berkualitas. Pengelolaan hutan kota dilakukan dengan melakukan penyesuaian jenis-jenis tanaman yang ada di hutan kota dengan karakter dari kawasan hutan kota serta fungsi dari hutan kota itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tabel yang telah disajikan. Jumlah penduduk terhadap kebutuhan RTH (hutan kota) akan

²⁰ Ali Kadul Mahi, *Pengembangan Wilayah Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016).

²¹ Zainuri Zainuri, 'Urgensi Kebijakan Hukum Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Dalam Sistem Penataan Ruang Nasional', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2018), 43-60 (<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1790>).

²² Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal, and Agus R Soeriaatmadja, 'Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Kawasan', *Lingkungan Binaan Indonesia*, 1.1 (2012), 27-38.

berpengaruh, semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin besar kebutuhan hutan kota pada suatu eilayah untuk memenuhi kebutuhan oksigen.

Perda No. 15-2014 membagi bentuk hutan kota menjadi berbentuk jalur, mengelompok maupun menyebar. Ketiga bentuk hutan kota tersebut dapat dimanfaatkan bagi pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi luasan hutan kota di Surabaya. Hutan kota yang berbentuk jalur adalah hutan kota yang dibangun secara memanjang; hutan kota yang berbentuk mengelompok adalah hutan kota yang dibangun dalam satu kesatuan dalam lahan yang kompak; sedangkan hutan kota yang berbentuk menyebar adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok dalam bentuk jalur maupun terpisah. Saat ini, bentuk jalur hutan kota di Surabaya belum ada atau belum ditetapkan oleh Walikota sedangkan 8 (delapan) hutan kota yang ada di Surabaya lebih banyak membentuk mengelompok dan menyebar. Oleh karena itu upaya dalam pemenuhan luasan hutan kota data dilakukan dengan penyediaan hutan kota dalam bentuk jalur dengan memanfaatkan jalur peneduh pada jalan raya, jalur hijau pada tepi jalan kereta api maupun sempadan sungai maupun pantai. setidaknya terdapat 4 (empat) sungai yakni sungai kalimas, sungai greges, sungai tambakoso dan sungai branjangan. Pemerintah kota Surabaya dapat memanfaatkan sempadan sungai tersebut untuk dimanfaatkan sebagai hutan kota. Tentunya penyelenggaraan hutan kota bentuk jalur ini melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Perda Hutan Kota yakni melalui tahap penunjukkan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan.

Hutan kota dapat dikatakan sebagai hutan kota apabila telah mendapatkan penetapan dari Walikota. Oleh karenanya, upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan penetapan hutan kota sehingga luasan hutan kota dapat terpenuhi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan pengelolaan dengan baik hutan kota yang telah ditetapkan. Sehingga tidak hanya mengacu pada target luasan, namun juga pengelolaan dari hutan kota sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan hutan kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan manfaatnya dengan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap keberadaan hutan kota. Upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan maupun supervisi. Adapun tujuan dan mafaat adanya penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai wujud pelestarian lingkungan serta menyeimbangkan ekosistem di wilayah perkotaan antara lingkungan, sosial dan budaya.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan hutan kota di Surabaya telah ditetapkan berdasarkan Perda No. 15-2014. Dimana kebutuhan hutan kota pada wilayah perkotaan sangat penting guna menjaga serta memperbaiki keseimbangan ekosistem lingkungan. Dengan keseimbangan ekosistem, tuntutan masyaraat untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik dapat terpenuhi sesuai dengan amanat yang diberikan oleh kebijakan dasar negara kita. Keberadaan hutan kota di Surabaya memiliki fungsi dan peran yang cukup besar. Oleh karenanya penyelenggaraan hutan kota di Surabaya menjadi prioritas pada program pembangunan nasional. Hutan kota sebagai bagian dari RTH juga perlu mendapatkan tempat yang strategis dan tepat mengingat fungsinya dalam mengurangi emisi pencemaran udara dan air cukup efektif. Hutan kota tidak hanya sebagai estetika kota nemun juga mampu menurunkan suhu serta mencegah terjadinya krisis air di wilayah perkotaan.

Sehingga keberadaan hutan kota dapat mencegah terjadinya masalah lingkungan di wilayah perkotaan.

Upaya pemenuhan hutan kota di Surabaya dapat memanfaatkan bentuk hutan kota secara menajalur, yakni memanfaatkan sempadan sungai yang ada di Surabaya. Penyelenggaraan hutan kota tidak hanya berfokus pada pemenuhan luasan saja, namun juga perlu diperhatikan jenis dantipe dari hutan kota itu sendiri. Dengan demikian hutan kota yang dikelola dapat berfungsi dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan dalam menekan pencemaran udara maupun pencemaran air. Selain untuk pemenuhan luasan hutan kota, pemerintah juga perlu melakukan pengelolaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan hutan kota sebagai bentuk keberlanjutan hutan kota dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Ali Kadul Mahi, *Pengembangan Wilayah Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 'Hutan Kota Untuk Pengembangan Jenis Pohon Potensial', *Kementrian Kehutanan*, 6.11 (2012), 1-8
- Badan Pusat Statistik, *Kajian Lingkungan Hidup: Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan*, 2019,
- Chris D. Prasetijaningsih, *Inovasi Kota* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016)
- David Goldblatt, *Analisis Ekologis Kritis* (Yogyakarta: Resist Book, 2015)
- I Khambali, *Model Perencanaan Vegetasi Hutan Kota* (Yogyakarta: ANDI, 2017)
- Indriyani, Ika, Endang Indartuti, and Bagoes Soenarjanto, 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Kota Surabaya)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3.1 (2017), 675-79
<<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1238>>
- Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2010)
- Mukmin, Muhammad, *Perencanaan Pembangunan* (Makasar: CV. Dua Bersaudara, 2017)
- Novianti, Kurnia, and Angga Sisca Rahadian, 'Peran Komunitas Dalam Mengelola Hutan Kota : Kasus Sangga Buana , Jakarta Selatan', *Masyarakat & Budaya*, 17.1 (2015), 89-102
- Pisteo, Rudi, Fajar Sugianto, and Sanggup Leonard Agustian, 'Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.1 (2020), 1-13 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2630>>
- Prakoso, Panji, and Herdis Herdiansyah, 'Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau Di Dki Jakarta', *Majalah Ilmiah Globe*, 21.1 (2019), 17
<<https://doi.org/10.24895/mig.2019.21-1.869>>
- Pratiwia, Yuniar, Endes Nurfilmarasa Dachlanb, and Lilik Budi Prasetyo, 'KEBUTUHAN HUTAN KOTA BERDASARKAN EMISI KARBONDIOKSIDA DI KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN', *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 6.1 (2016), 45-52
- Prihandono, A, 'Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No.6/2007 Tentang Penataan Ruang Dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah', *Jurnalpermukiman.Pu.Go.Id*, 26, 2009, 13-23

- <<http://jurnalpermukiman.pu.go.id/index.php/JP/article/view/173>>
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Rahmy, Widyastri Atsary, Budi Faisal, and Agus R Soeriaatmadja, 'Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Kawasan', *Lingkungan Binaan Indonesia*, 1.1 (2012), 27-38
- Retno Widiyastuti, *Taman Dan Hutan Kota* (Tangerang: Loka Aksara, 2019)
- Santoso, Budi, *Urban 2050 – Ledakan Perkotaan Di Indonesia Karena Mobilitas Penduduk Dan Kebijakan Poros Maritim* (Yogyakarta: Calpulis, 2017)
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Ingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015)
- Subarudi., Samsuedin. Ismayadi, Sylviani., Syahadat. Epi, Ariawan. Kuncoro, Y S. Elvida, and others, *Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Hutan Kota Pada Lanskap Perkotaan*, *Forda-Mof.Org*, 2014 <http://www.forda-mof.org/files/BUKU_RPI_2.pdf>
- Sundari, Eva Siti, Program Studi, and Perencanaan Wilayah, 'Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah Lingkungan Perkotaan', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota UNISBA*, 7.2 (2006), 68-83
- Surabaya, BPS, *In Figures Kota Surabaya*, 2020
<<https://surabayakota.bps.go.id/publication.html>>
- Sutrisno, Bambang, 'Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.17 (2013) <<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.247>>
- Ulum, M. Chazienul, *Environmental Governance – Isu, Kebijakan Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup* (Malang: UB Press, 2017)
- Vanny El Rahman, 'Catatan LBH Surabaya, 87 Kasus Pencemaran Lingkungan Terjadi Di Jatim' (Surabaya, 2019) <<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/vanny-rahman/catatan-lbh-surabaya-87-kasus-pencemaran-lingkungan-terjadi-di-jatim>>
- Zainuri, Zainuri, 'Urgensi Kebijakan Hukum Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Dalam Sistem Penataan Ruang Nasional', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2018), 43-60
<<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1790>>

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN ATAS FENOMENA IDENTITAS GANDA WARGANEGARA INDONESIA DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Sukmawaty Arisa Gustina¹

Abstract

The main problem in this research is the enforcement of the dual identity law of Indonesian citizens in the border area. This study uses a normative juridical method, namely research that uses the norms in the 1945 Constitution and other laws and regulations related to the object of research. This research is a follow up from the results of previous research with the title of the legality of the Temporary Residence Certificate (SKTS) by the Immigration Unit at the Indonesian Cross-border Post. Especially in the Cross Border Post in Nunukan Regency, North Borneo. The results of this study conclude that the problem of law enforcement can be implemented with a justice approach for citizens and States. John Rawls 'principle of justice in the approach of border citizens' welfare. Completion of this law is able to provide an educational role for citizens and ensure the continuity of state rights in guaranteeing and protecting Indonesian citizens in the border areas of the Unitary State of the Republic Indonesia.

Keywords: border area; citizens; SKTS

Abstrak

Masalah utama dalam penelitian ini adalah penegakan hukum identitas ganda warganegara Indonesia di daerah perbatasan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma-norma dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian sebelumnya dengan judul legalitas Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Unit Imigrasi di Pos Lintas Batas Indonesia. Terutama di Pos Lintas Batas di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah penegakan hukum dapat diimplementasikan dengan pendekatan keadilan bagi warganegara dan Negara. Prinsip keadilan John Rawls dalam pendekatan kesejahteraan warganegara perbatasan. Penyempurnaan undang-undang ini mampu memberikan peran pendidikan bagi warganegara dan memastikan kelangsungan hak-hak Negara dalam menjamin dan melindungi warganegara Indonesia di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: daerah perbatasan; warganegara; SKTS

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terbesar di dunia memiliki luas wilayah yang berbatasan langsung dengan dengan tetangga baik darat maupun laut. Bentang wilayah perbatasan darat dengan Negara tetangga yaitu Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste sepanjang 2.914,1 km. Untuk wilayah Kalimantan, Indonesia memiliki wilayah perbatasan baik darat maupun laut yang mencakup provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dengan bentang wilayah perbatasan darat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian timur sepanjang 2.019 km.

Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga setelah Pulau Greenland dan Papua. Kondisi luas wilayah ini memicu problem warganegara Indonesia yang ada di perbatasan Negara seperti salah satunya yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah daerah-daerah yang sangat jauh jangkauannya dari pusat pemerintahan di tingkat kabupaten. Problem perbatasan Kalimantan juga disebabkan bentang perbatasan daratan dengan Negara Malaysia yang hampir 70% dari bentang wilayah darat perbatasan Indonesia. Dengan kondisi geografis ini, masyarakat Kalimantan yang merupakan warganegara Indonesia telah lama terhubung secara sosial-ekonomi dengan negara tetangga Malaysia. Problem ini tidak

¹ Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Jl. Amal Lama, Kalimantan Utara | sukumawatyarisa@gmail.com.

terkecuali memiliki tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, baik dari aspek karakteristik kehidupan warganegara di perbatasan maupun problem hukum di wilayah perbatasan.

Salah satu aspek yang telah peneliti kaji dalam mengurai kompleksitas hukum di perbatasan yaitu, ditemukannya identitas kependudukan ganda bagi warganegara Indonesia diperbatasan wilayah negara khususnya di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Upaya yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana di perbatasan baik pendidikan, kesehatan maupun sarana jalan. Sehingga problem identitas ganda ini tidak saja mengurangi rasa kebangsaan warganegara namun juga sangat berbahaya bagi kedaulatan Negara, karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dan rangkap terbatas².

Identitas ganda memiliki konsekuensi hukum bagi warganegara Indonesia. Identitas ganda seperti yang telah disimpulkan peneliti sebelumnya berimplikasi memberikan dampak hilangnya status warganegara.³ Kehilangan status warganegara ini bisa disebabkan oleh dorongan ekonomi, faktor sosial masyarakat tempatan maupun tindakan hukum yang diambil Negara untuk menjaga harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan mendasar yang dihadapi warga perbatasan tidak saja peningkatan sarana dan prasarana yang memiliki konsekuensi pembangunan jangka panjang, namun problem identitas ganda ini juga dipengaruhi interaksi sosial-masyarakat tempatan yang telah terbangun sejak dahulu kala sebagai sebuah kecurian yang unik, khususnya dalam studi yang dilakukan di Kalimantan Barat.⁴ Faktor keturunan, kekerabatan, adat istiadat yang hanya dipisahkan oleh batas Negara telah menjadi budaya masyarakat perbatasan⁵. Demikian juga sebuah studi kasus kesejarahan sosial masyarakat di perbatasan Amerika dan Meksiko dimana ikatan budaya, bahasa, dan ekonomi dalam *Making of America* merupakan gabungan dari masyarakat campuran ras yang telah menjadi sosial budaya di perbatasan kedua Negara⁶. Untuk menjamin keterbitan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan perlu dikaji kembali langkah-langkah penegakan hukum yang merepresentasikan rasa keadilan masyarakat tempatan. Rasa keadilan bagi warganegara Indonesia di perbatasan merupakan aspek penting yang mampu mendorong tegaknya hukum Indonesia di wilayah perbatasan. Perlakuan 'khusus' bagi warga perbatasan melalui pemberlakuan SKTS yang tidak saja digunakan untuk melintas batas namun dapat digunakan untuk bekerja dan memperoleh fasilitas yang layak di Negara tetangga. Perbedaan pemberlakuan hukum bagi warganegara dalam penelitian ini telah memenuhi prinsip keadilan John Rawls yang telah dikaji dari berbagai aspek sosial dan kewilayahan perbatasan Indonesia.

Orisinalitas penelitian pertama yaitu identitas ganda di Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana terjadi karena adanya kedekatan atau kekerabatan diantara penduduk

² Rokilah Rokilah, 'Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>>.

³ Rokilah.

⁴ Jaap Timmer, 'At the Edges of States: Dynamics of State Formation in the Indonesian Borderlands', by Michael Eilenberg', *Asian Ethnicity*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/14631369.2013.806642>>.

⁵ Irwan Abdullah Dan Intan Pemata Sari, 'POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: KASUS BADAU DI KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT', *Jurnal Kawistara*, 2014 <<https://doi.org/10.22146/kawistara.6378>>.

⁶ 'Mexicans in the Making of America', *Choice Reviews Online*, 2015 <<https://doi.org/10.5860/choice.188078>>.

perbatasan; adanya kebutuhan hidup masyarakat yang dapat dipenuhi oleh negara tetangga; adanya hubungan ekonomi dalam bidang perdagangan yang membuat penduduk lebih sering melakukan perdagangan ke negara tetangga Malaysia. Dikarenakan nilai uang negara tetangga lebih tinggi daripada nilai uang rupiah. Bahwa dampak identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya bagi warga di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat khususnya bagi penduduk akan menimbulkan dampak mereka akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan bagi negara dampak dari identitas ganda ini menyebabkan rasa kebangsaan penduduk perbatasan menjadi berkurang, yang pada akhirnya mereka bisa saja menjadi warga negara Malaysia tentu saja ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Republik Indonesia.⁷ Perbandingan dengan penelitian ini yaitu beda objek dan lebih mengutamakan adanya sinergitas antara masyarakat di perbatasan. Orisinalitas kedua yaitu dalam konsep garis panjang perbatasan yang panjang sedemikian rupa, menyimpan potensi permasalahan yang luar biasa. Pemetaan terhadap hubungan antara kerjasama pengelolaan perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia dari perspektif pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat perbatasan menunjukkan adanya perbatasan yang bersinggungan dengan negara lain.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objeknya adalah subjek hukum yaitu masyarakat. Orisinalitas ketiga yaitu penjagaan kedaulatan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dan transportasi menipiskan batas antar negara dewasa ini. Hal ini menjadi prinsip dalam tatanan hukum internasional, terutama mengenai konsepsi kedaulatan negara seringkali di abaikan bahkan disepelekan oleh masyarakat pada umumnya. Melalui batas negara inilah pembatasan kekuasaan antar negara yang berdaulat dipisahkan satu sama lainnya. Kedaulatan merupakan suatu hal yang sangat mutlak (absolut) yang tidak boleh diabaikan, mengingat perannya sebagai tanda sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Artikel ini akan membahas mengenai prinsip kedaulatan di perbatasan, terutama pada batas buatan (imajiner) yang berada di pelabuhan udara internasional, termasuk fungsi keimigrasian sebagai peran pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan sebagai negara yang merdeka.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu sebagai pendukung ketika identitas ganda juga terkendala akses teknologi di perbatasan.

Penelitian merumuskan permasalahan yang menjadi latar belakang peristiwa hukum warnegara diperbatasan Indonesia-Malaysia. Bagaimana aspek kajian penegakan hukum dan rasa keadilan bagi warganegara Indonesia di perbatasan Negara atas fenomena identitas ganda? Bagaimana asas hukum yang dianut Negara dan mampu diimplementasikan sehingga bersinergi antara peran Negara dan peran warganegara perbatasan dalam menjunjung tinggi kedaulatan NKRI? Sehingga diperoleh kajian yang mendalam dan jelas bagaimana proses penegakan hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan warganegara Indonesia di perbatasan Negara.

⁷ Fitriawani, Winoto, and A.L.W.

⁸ 'MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan)', *Masalah-Masalah Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>>.

⁹ Caesar Ali Fahroy, 'Negara Aspects of International Law Imaginary Boundary', *Wawasan Yuridika*, 2017.

Metode Penelitian

Penelitian dengan judul, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Atas Fenomena Identitas Ganda Warganegara Indonesia di Perbatasan Indonesia-Malaysia' menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Masyarakat Perbatasan Sebagai Entitas Subjek

Problem masyarakat perbatasan masih menjadi fokus permasalahan Indonesia hingga kini. Berdasarkan berita media online dampak terbaru yang terjadi di Kecamatan Lumbit Ogong adalah pemberian KTP ganda bagi anak-anak atau dikenal dengan istilah 'My Kid' atau kartu identitas Malaysia yang diperuntukkan bagi anak-anak (<https://www.batasnegeri.com>, 06/01/2018). Menjadi tantangan pengelolaan wilayah perbatasan, dan tidak terkecuali faktor ekonomi masyarakat perbatasan masih jauh tertinggal dari perekonomian Negara tetangga.¹¹ Hal ini disebabkan antara lain: karena faktor wilayah yang terisolir dari Kabupaten induk; prosentase jumlah penduduk miskin yang tinggi; dan karena faktor akses informasi pemerintah yang lambat atau bahkan tidak sampai ke masyarakat. Akhirnya mereka lebih memilih akses terdekat, walaupun secara hukum mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal. Di era Presiden Joko Widodo saat ini, prioritas pembangunan dengan slogan membangun Indonesia dari pinggiran telah dilaksanakan tahap demi tahap. Presiden menginginkan tapal batas menjadi beranda depan Negara diupayakan dengan membangun infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas sehingga bisa lebih baik lagi bahkan menjadi pusat pertumbuhan baru.¹² Program yang dicanangkan Presiden Jokowi pada periode ke 2 tahun 2019-2024 masih menjadi tahapan pembangunan wilayah pinggiran dengan segala kompleksitasnya, salah satunya identitas ganda warganegara ini. Perlu kerja keras dan keseriusan tahap demi tahap untuk merealisasikan pembangunan dari batas wilayah negara ini.

Pengertian warganegara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warganegara di negara tersebut. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditandai dengan kepemilikan Akte Lahir dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang telah berumur 17 tahun ke atas. Secara yuridis terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) istilah warganegara dibedakan menjadi kategori penduduk asli Indonesia atau disebut pribumi dan bangsa lain yang telah ditetapkan menjadi warganegara Indonesia menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12-2006), pengertian warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai

¹⁰ Kunni Afifah, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya', *Jurnal Lex Renaissance*, 2017 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art10>>.

¹¹ Yahya Ahamad Zein, 'Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2016 <<https://doi.org/10.2-0885/iustum.vol23.iss1.art6>>.

¹² Mochdar Soleman and Mohammad Noer, 'Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015', *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 2017.

warganegara Indonesia. Warganegara bisa berupa warganegara lokal atau warganegara asing di sebuah negara. Status kewarganegaraan bagi warganegara asing dapat pula diperoleh melalui perkawinan atau telah tinggal sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia, dan asal tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Asas Kewarganegaraan Sebagai Penyelesaian Hukum

Pada prinsipnya Negara Indonesia menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan; dan asas *ius soli* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat dimana ia dilahirkan namun sifatnya terbatas sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12-2006. Pada prinsipnya, status kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Perolehan status kewarganegaraan ganda, yaitu memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas. UU No. 12-2006 memberikan status untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan Dan Mempereoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (PP No. 2-2007). Kewarganegaraan ganda terbatas diberikan pada anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

Pasal 23 huruf a UU No. 12-2006 menyebutkan bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia terjadi mutlak jika yang bersangkutan telah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Penegasan yang tertulis pada ketentuan ini melahirkan konsekuensi hukum kehilangan status kewarganegaraan bagi warganegara di perbatasan. Pada satu sisi peraturan perundangan telah memberikan ruang hilir mudiknya warga perbatasan antar kedua Negara melalui penerbitan Buku Pasport Lintas Batas (PLB) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23-2006). Namun perundangan ini hanya mengatur status hukum melintasi batas Negara tetangga untuk jangka waktu tertentu, bukan untuk berdagang maupun bekerja di Negara lain. Sedangkan permasalahan yang timbul bagi warga perbatasan, karena dorongan ekonomi dan akses layanan yang mudah. Problem ini seharusnya telah selesai atas kesepakatan kerjasama bilateral yang telah ada sejak tahun 1985 dari aspek sosial dan ekonomi warga perbatasan. Namun komitmen ini belum sepenuhnya optimal dirasakan warga perbatasan.¹³ Hingga hari ini, untuk mendapat ijin bekerja diluar negeri sangat birokratis, berjenjang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23-2006. Dan perlu biaya yang besar apalagi bagi warganegara di perbatasan yang jauh dari akses pemerintahan dan birokrasi. Rentang kendali dan koordinasi ini menjadi kendala yang dialami khususnya di pulau Kalimantan yang sangat luas ini.

¹³ Nurfitri Nugrahaningsih -, 'KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA: STUDI TENTANG SOSEK MALINDO DALAM PEMBANGUNAN POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS DI JAGOI BABANGKABUPATEN BENGKAYANG - KALIMANTAN BARAT', *Sosiohumaniora*, 2015 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7303>>.

Strategi Penanganan dan Penegakan Hukum di Perbatasan

Penegakan hukum dan keadilan secara teoritis akan efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan baik¹⁴. Pilar pertama, yaitu instrumen hukum atau peraturan yang mampu mengatur penegakan hukum, perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berdaulat secara utuh dan seimbang. Efektifitas aparat penegak hukum akan menjadikan hukum bermartabat di tengah-tengah masyarakat sebagai pilar kedua. Faktor warganegara yang taat hukum dan berbudaya hukum merupakan syarat pilat ketiga dan keempat jika hukum ingin tegak berdikari. Sedangkan pilar kelima yang menjadi syarat tegaknya hukum adalah sarana dan fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaan hukum di masyarakat. Kenyataannya, problem dalam penegakan hukum Indonesia sebagaimana dikutip dalam Sanyoto tidak leps dari pilar-pilar hukum tersebut.¹⁵ Problem pembuatan peraturan perundangan belum sepenuhnya mengatur, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Problem lemahnya sumber daya aparat sehingga penegakan hukum hanya sebagai komoditas politik, diskriminatif, dan *ewuh pakewuh*. Warganegara yang belum taat hukum karena yang dicari bukan keadilan tapi kemenangan hingga uang mewarnai penegakan hukum. Problem ini juga dipicu oleh anggaran yang terbatas dan problem penegakan hukum hanya semata-mata dipicu oleh pemberitaan media.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan Negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan warganegara atas hak perlindungan dan jaminan ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi mereka.¹⁶ Evaluasi atau penilaian yang komprehensif terhadap penegakan hukum haruslah dilakukan tiga elemen penting dalam sistem hukum. *Pertama*, substansi peraturan perundang-undangan. *Kedua*, lembaga atau struktur serta sarana dan prasaranan hukum. *Ketiga*, adalah masalah budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem penegakan hukum.¹⁷ Untuk menangani problem hukum keimigrasian warganegara perbatasan khususnya yang telah memiliki identitas ganda baik KTP maupun *Indetity Card* (IC Malaysia) dengan jalan melakukan perluasan kewenangan instansi keimigrasian khususnya pada kantor UPTD perbatasan. Pembangunan infrastruktur Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah sesuai dengan target Rencana Strategis 2015 bahkan beberapa diantaranya telah diresmikan Presiden dalam kurun waktu 2016-2017. Namun dengan perluasan kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) akan memberikan kepastian hukum bagi warganegara perbatasan. Mekanisme SKTS diatur kedua Negara tetangga melalui kantor UPTD keimigrasian wilayah perbatasan dengan spesifikasi wilayah khusus seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (PP No. 37-

¹⁴ Sanyoto Sanyoto, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Dinamika Hukum*, 2008 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>>.

¹⁵ Sanyoto.

¹⁶ Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, 'Konstusi Dan Hak Asasi Manusia', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.

¹⁷ Atang Hermawan Usman, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2014.

2007) Pasal 2 – Pasal 35 khususnya Pasal 31. Hal ini tertuang dalam perjanjian lintas batas (*crossing border agreement*) antar Pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara tetangga seperti yang tertuang pada PP No. 37-2007 Pasal 1 angka 28. Teknis kebijakan ini dapat mengikuti kewenangan yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang Orang Asing di suatu wilayah Negara dalam memenuhi tugas Negara maupun bekerja di Indonesia. Dengan kewenangan SKTS, warganegara Indonesia diperbatasan dapat leluasa bekerja di Negara tetangga. Pengaturan ini dapat memperkuat sanksi hukum yang mampu mendorong pengakuan hukum dan menjamin harkat dan martabat bangsa Indonesia. dan pada aspek sosial masyarakat, edukasi dan pembentukan tatanan masyarakat yang terbit hukum mampu menjadi pilar peranserta masyarakat yang muaranya adalah upaya meningkatkan budaya hukum masyarakat yang tertib hukum.

Keadilan Bagi Negara Dan Masyarakat Memperkuat Upaya Penegakan Hukum Di Perbatasan

Falsafah utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting pengembangan hukum. Pengembangan penegak hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum. Problem dilematis identitas ganda warganegara Indonesia di perbatasan Malaysia menjadi fakta hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor historis masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang berabad-abad tahun menjadi budaya perbatasan Negara. Sehingga fakta identitas ganda ini menjadi problematika pokok ketika akan dilaksanakannya penegakan hukum di perbatasan. Namun jika mengacu pada hakekat hukum itu sendiri, keadilan adalah suatu capaian yang telah menjadi tujuan Negara. Prinsip keadilan sudah seharusnya dapat ditemukan dalam setiap peraturan dan perundang-undangan. Dasar Negara Pancasila juga berfungsi sebagai sumber daripada semua sumber hukum menetapkan konsep keadilan sebagai porsi utama dalam ideologi berbangsa. Sila kedua dan sila kelima menjadi asas keadilan sebagai salah satu prinsip utama bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Negara¹⁸. Selain itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan keadilan sosial menjadi salah satu tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang berarti Negara menegakkan kekuasaan hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi. Demikian juga termaktub dalam Teori Kedaulatan Hukum atau *Rechts Souvereiniteit*, mengandung arti bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Penguasa, rakyat dan Negara harus tunduk pada hukum.¹⁹ Dalam posisi sebagai Negara hukum tersebut, maka produk-produk hukum yang dilahirkan harus mengacu dan bersumber dari hukum-hukum dasar yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Lantas bagaimana konsekuensi hukum bagi penegak hukum dan warganegara di perbatasan Negara. Problem identitas ganda merupakan problem sosial dan budaya masyarakat

¹⁸ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 1 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>.

¹⁹ Pietro Costa and Danilo Zolo, *The Rule of Law. History, Theory and Criticism*, Springer, 2007.

tempatan jika mengacu pada pengertian wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat.²⁰ Kebudayaan mempunyai tiga wujud: *pertama*, kebudayaan sebagai sebuah ide; *kedua*, kebudayaan sebagai sebuah sistem aktifitas dan *ketiga*, sebagai sebuah benda atau artefak. Dari ketiga wujud ini sangat jelas bahwa masyarakat perbatasan tidak lepas dari sebuah gagasan atau norma-norma yang telah berlaku turun temurun diantara mereka yang tidak saja karena pertalian darah, kekerabatan namun juga sutau sistem aktifitas dan inetraksi sosial yang telah berlangsung lama dan membentuk kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia di wilayah perbatasan Negara. Interaksi sosial, hubungan kekeluargaan dan pertalian darah, hubungan kekerabatan antara kedua warganegara tetangga berkembang menjadi budaya tempatan yang mengikat dan saling menguntungkan. Salah satu perkembangan problem perbatasan karena faktor geografis dalam arti akses lebih mudah, murah dan nyaman jika ke Negara tetangga, faktor ekonomis karena perkembangan pembangunan dan taraf kehidupan Negara tetangga lebih maju dan berkembang dari Negara sendiri. Problem sosial masyarakat perbatasan lebih pada bagaimana menempatkan asas keadilan bagi warganegara di perbatasan. Keadilan sosial jauh lebih penting dan menjadi tujuan Negara hukum yang berasaskan Pancasila. Sehingga ada kesangsian atau bahkan membiarkan problem identitas ganda terjadi di perbatasan akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang justru semakin jauh dari tujuan bernegara.²¹

Keadilan sosial bukan semata-mata menjelaskan tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum yang ada, akan tetapi keadilan sosial juga mampu memberikan hak warganegara seutuhnya. Keadilan sosial adalah kondisi dimana rakyat mendapat distribusi yang adil atas kekayaan dan sumberdaya Negara jika mengacu pada teori negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana Negara mempunyai kewajiban untuk melayani dan mensejahterakan rakyatnya, dalam arti seluas-luasnya. Dan apabila pemerintah tidak dapat menyelenggarakan pelayanan tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah telah berbuat tidak adil. Keadilan sosial diwujudkan dalam kehendak melaksanakan kesejahteraan umum, yakni kepada sekalian masyarakat yang meliputi warganegara dan penduduknya²². Keadilan sosial di bidang kemasyarakatan beriringan dengan perikemanusiaan yang dirumuskan dalam alenia pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dalam bidang politik, keadilan sosial diwujudkan dalam pemberian hak yang sama kepada segenap warganegara dalam hukum dan susunan masyarakat Negara, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945:

1. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan,
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan,
3. Hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
4. Hak untuk mendapatkan pengajaran.

Keadilan sangat berkaitan erat dengan hak, namun teori keadilan bangsa Indonesia juga memberikan kewenangan Negara untuk meminta kewajiban warganegara. Ada keserasian antara hak dan kewajiban warganegara. Ada juga keserasian antara hak dan kewajiban Negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tegas mengamanatkan keserasian

²⁰ Koentjaraningrat, *"Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia"*, Djambatan, 2010.

²¹ Iwan Satibi, 'MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE', *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 2019 <<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i2.1655>>.

²² Asshiddiqie Jimly and Safa'at M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.

antara hak dan kewajiban sebagai warganegara dalam hidup bermasyarakat. Keadilan hanya akan tegak dalam masyarakat yang beradab atau sebaliknya, selain itu hanya masyarakat beradab yang dapat menghargai keadilan. Lantas bagaimana rasa keadilan dalam menangani problem identitas ganda warganegara Indonesia di perbatasan? Konsepsi keadilan bagi warganegara Indonesia di perbatasan akan selaras dengan hak dan kewajiban yang diemban warganegara Indonesia di perbatasan. Keselarasan ini akan seiring dengan hak dan kewajiban hak dan kewajiban Negara dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan sosial warganegara di perbatasan. Pemberlakuan SKTS bagi warganegara perbatasan adalah upaya pemerintah untuk rasa keadilan dan kewajiban Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlakuan 'khusus' warganegara di perbatasan selaras dengan prinsip keadilan John Rawls yang kedua, yakni asas pembedaan²³. Prinsip pembedaan ini dapat diberikan atas problem ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat khususnya bagi warganegara di perbatasan. Problem sosial dan ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya sesungguhnya menempatkan masyarakat di wilayah perbatasan tidak dapat memenuhi kesetaraan dan syarat atas peluang yang *fair* untuk setiap posisi, jabatan yang kompetitif dan keuntungan bagi mereka yang sangat tidak beruntung dan seharusnya Negara memberikan ini. Pemberlakuan yang tidak sama ini menurut John Rawls adalah keadilan itu sendiri agar warganegara mendapatkan manfaat yang sama atas peluang yang diberikan. Model pendekatan John Rawls ini jika mengacu pada problem warganegara di perbatasan dapat diberlakukan sebagai perolehan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang prinsipil karena faktor ketidaksamaan geografis, fasilitas, dan hak-hak yang melekat sebagai warganegara Indonesia di wilayah perbatasan dapat memenuhi asas keadilan yang merata bagi segenap warganegara. Sehingga perluasan tafsir hak-hak warganegara Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 akan selaras jika diterapkan dalam memperluas kewenangan UPTD Imigrasi di PLBN dalam menerbitkan SKTS bagi warganegara Indonesia asli perbatasan wilayah Indonesia dan mampu memenuhi hak keadilan bagi warganegara seutuhnya.

Penutup

Problem identitas ganda warganegara Indonesia di wilayah perbatasan Negara Indonesia-Malaysia yang telah dikaji dalam penelitian ini masih berlangsung hingga saat ini. Problem sosial masyarakat ini telah menjadi budaya hukum masyarakat perbatasan dan problem dilematis aparat penegak hukum. Sehingga untuk melakukan penegakan hukum perlu diperluas kewenangan dalam perundang-undangan keimigrasian sebagai legalitas lintas batas warganegara Indonesia. Perluasan kewenangan institusi Negara sebagai satu upaya mewujudkan rasa keadilan sosial masyarakat yang telah dituangkan dalam cita-cita dan tujuan Negara. Sehingga dengan diberlakukannya SKTS bagi warganegara asli di wilayah perbatasan tersebut, penyelesaian dan penegakan hukum sosial masyarakat warganegara perbatasan tercapai dan Negara mampu mewujudkan kewajiban menjamin dan melindungi segenap warganegara Indonesia tanpa terkecuali. Dan problem yang lebih penting lagi, Negara mampu mengedukasi warganegara perbatasan yang tertib dalam budaya hukum yang baru.

²³ Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *SSRN Electronic Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>.

Daftar Pustaka

- , Nurfitri Nugrahaningsih, 'KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA: STUDI TENTANG SOSEK MALINDO DALAM PEMBANGUNAN POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS DI JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG - KALIMANTAN BARAT', *Sosiohumaniora*, 2015 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7303>>
- Afifah, Kunni, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya', *Jurnal Lex Renaissance*, 2017 <<https://doi.org/1-0.20885/jlr.vol2.iss1.art10>>
- Costa, Pietro, and Danilo Zolo, *The Rule of Law. History, Theory and Criticism*, Springer, 2007
- Fahroy, Caesar Ali, 'Negara Aspects of International Law Imaginary Boundary', *Wawasan Yuridika*, 2017
- Faiz, Pan Mohamad, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *SSRN Electronic Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>
- Febriansyah, Ferry Irawan, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 1 <<https://doi.org/10.309-96/dih.v13i25.1545>>
- Fitriawani, Nadia Nur, Soekotjo Hardi Winoto, and Lita Tyesta A.L.W, 'Implikasi Identitas Ganda Penduduk Perbatasan Indonesia - Malaysia Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Diponegoro Law Review*, 2016
- Gustina, Sukmawaty Arisa, and Slamet Suhartono, 'SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan Di Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.309-96/dih.v13i25.2226>>
- Hermawan Usman, Atang, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2014
- Intan Pemata Sari, Irwan Abdullah Dan, 'POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: KASUS BADAU DI KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT', *Jurnal Kawistara*, 2014 <<https://doi.org/10.22146/kawistara.6378>>
- Jimly, Asshiddiqie, and Safa'at M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Mahkamah Konstitusi RI*, 2006
- Koentjaraningrat, "Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia", Djambatan, 2010
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti, 'Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2016
- 'MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan)', *Masalah-Masalah Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>>
- 'Mexicans in the Making of America', *Choice Reviews Online*, 2015 <<https://doi.org/10.-5860/choice.188078>>
- Rokilah, Rokilah, 'Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>>
- Sanyoto, Sanyoto, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Dinamika Hukum*, 2008 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>>
- Satibi, Iwan, 'MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE', *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 2019 <[69](https://doi.org/10.23-</p>
</div>
<div data-bbox=)

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 17 Nomor 1
Februari 2021
Sukmawaty Arisa Gustina
969/kebijakan.v10i2.1655>

Soleman, Mochdar, and Mohammad Noer, 'Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015', *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 2017

Timmer, Jaap, 'At the Edges of States: Dynamics of State Formation in the Indonesian Borderlands , by Michael Eilenberg ', *Asian Ethnicity*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/14631369.2013.806642>>

Zein, Yahya Ahamad, 'Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2016 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art6>>

PENGUNAAN HAK PENGEJARAN SEGERA TERHADAP KAPAL-KAPAL ASING YANG MELANGGAR WILAYAH LAUT INDONESIA

Luh Putu Sudini¹, I Gusti Bagus Suryawan², Nella Hasibuan³

Abstract

The research objective is to find out and understand the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the Indonesian sea territory; and know and understand the limits of Indonesia's authority in the use of the right of immediate pursuit in its territorial waters. The problem is how to use the right of immediate pursuit of foreign ships that violate Indonesia's maritime territory. And what about the limits of Indonesia's authority in the use of immediate pursuit rights in its territorial waters? The research method used is empirical legal research methods. The results of the research on the use of the right of immediate pursuit of foreign ships that violate the territorial sea of Indonesia include several things that must be considered, namely the chase must be carried out by the competent authority of the coastal State and have sufficient reasons and are convincing that the foreign ship has violated the law in waters of the jurisdiction of the coastal State. The pursuit must begin when a foreign ship or one of its partners is in inland waters, archipelagic waters, territorial seas, auxiliary routes or exclusive economic zones. The pursuit can only continue outside the territorial seas, outside the auxiliary routes or outside the exclusive economic zone if the pursuit is continuous and uninterrupted. The pursuit may only begin after giving a stop sign from a distance that the foreign ship can see or hear. The right of pursuit must be stopped as soon as the ship being chased has entered the sea of the territory of the third party. The limit of Indonesia's authority in the use of the right to immediate pursuit in its territorial waters, Indonesia can take actions, starting with a signal, for example with a sound sign or a flag signal or an optical light, not paying attention to the signal, then it may be followed by warning shots. the first shot with a blank bullet is also ignored, followed by the shot with a live bullet, provided that when shooting, the shot must be directed in front of the prow of the ship being chased. If you take a fight that endangers the patrol boat or the lives of people, balanced violence can be carried out, if possible avoiding casualties. The immediate chase is stopped if the foreign ship enters the territorial waters of another State.

Key words: right of immediate pursuit; foreign ships; use

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia; dan mengetahui dan memahami batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Permasalahan yaitu bagaimana penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia. Dan bagaimana batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya. Metode penelitian yang dipergunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penggunaan hak pengejaran segera terhadap kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia, mencakup ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengejaran harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Negara pantai dan mempunyai alasan yang cukup serta meyakinkan bahwa kapal asing tersebut telah melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi Negara pantai. Pengejaran itu harus dimulai ketika kapal asing atau salah satu sekocinya ada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, jalur tambahan atau zona ekonomi eksklusif. Pengejaran itu hanya dapat dilanjutkan di luar laut wilayah, di luar jalur tambahan atau di luar zona ekonomi eksklusif bila pengejaran itu terus menerus dan tidak terputus. Pengejaran hanya boleh dimulai setelah memberi suatu tanda berhenti dari suatu jarak yang dapat dilihat atau didengar oleh kapal asing tersebut. Hak pengejaran itu harus dihentikan sesaat kapal yang dikejar itu telah memasuki laut wilayah Negara pihak ketiga. Batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya, Indonesia dapat melakukan

¹ Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur | luhputusudini@yahoo.com.

² Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur | igustibagussuryawan@yahoo.com.

³ Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur | nellahasibuani@yahoo.com.

tindakan-tindakan, diawali harus dilakukan dengan memberi tanda isyarat, misalnya dengan tanda suara atau isyarat bendera atau lampu optis, tidak diperhatikannya tanda isyarat, baru boleh dilanjutkan dengan tembakan peringatan, tembakan pertama dengan peluru hampa, juga tidak diindahkan dilanjutkan dengan tembakan dengan peluru tajam, dengan ketentuan bahwa waktu menembak, tembakan harus diarahkan di depan haluan kapal yang dikejar. Apabila melakukan perlawanan yang membahayakan kapal patroli atau jiwa orang, dapat dilakukan tindakan kekerasan yang seimbang, jika memungkinkan menghindari adanya korban jiwa. Pengejaran segera itu dihentikan apabila kapal asing tersebut memasuki wilayah perairan Negara lain.

Kata kunci: hak pengejaran segera; kapal asing; penggunaan

Pendahuluan

Perkembangan hubungan antar negara yang semakin menunjukkan kompleksitas dewasa ini, laut semakin memegang peranan yang sangat penting. Laut bagi suatu negara dapat mempunyai arti dan fungsi yang menentukan tingkat kesejahteraan rakyatnya.⁴ Hal ini disebabkan karena pertama- tama, laut menjamin integritas teritorial negara; kedua, laut sebagai salah satu sumber kehidupan yang penting karena adanya deposit kekayaan alam baik yang bersifat hayati maupun barang tambang; yang ketiga, laut mempunyai fungsi vital bagi pertahanan keamanan dalam arti "*military security*"; yang keempat adalah sebagai sarana komunikasi atau perhubungan laut khususnya pelayaran.⁵ Dengan adanya empat fungsi laut yang demikian itu bagi bangsa dan Negara Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan terbesar di dunia, menempatkan laut benar-benar sebagai jantung kehidupan yang mengalirkan darah seluruh tubuh bangsa, untuk tetap terjadinya eksistensi dan pertumbuhan Negara sejak dahulu, sekarang dan terutama di masa- masa mendatang.

Dengan demikian, laut dewasa ini mempunyai peranan sebagai media yang ekonomis dan menguntungkan dalam hubungan antar negara. Apalagi memperhatikan Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki luas wilayah laut (perairan) yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah darat, yakni 9:1, dan secara geografis menempati posisi strategis pada silang dunia antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia).⁶ Posisi ini sangat menguntungkan bagi Indonesia terutama dalam lalu lintas perdagangan lintas batas Negara melalui laut, seperti dapat terjadi pertukaran kebudayaan, antara budaya barat dengan budaya Indonesia; dapat kemungkinan besar terjadinya perkawinan campuran antara penduduk Indonesia dengan warga Negara asing yang dating ke Indonesia; mempermudah terjadinya barter atau pertukaran barang- barang atau bahan-bahan kebutuhan kehidupan penduduk Indonesia dengan orang-orang asing yang membawanya datang ke Indonesia.

Memperhatikan banyaknya kapal asing yang melewati wilayah perairan Indonesia, hal ini akan menimbulkan adanya kerawanan-kerawanan yang dapat mengancam keamanan dan kemakmuran Indonesia sebagai Negara Pantai, misalnya seperti dilakukannya tindakan mata-mata penyelundupan ataupun penangkapan ikan. Seperti, halnya pernah terjadi masuknya kapal Lusitania ekspreso di wilayah perairan Pulau Bali, namun sebelum dilakukan pengejaran segera, kapal Lusitania ekspreso sudah meninggalkan wilayah perairan Pulau Bali.

⁴ Tommy Hendra Purwaka, 'TINJAUAN HUKUM LAUT TERHADAP WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16024>>.

⁵ Ninda Saraswati, 'Hukum Laut Internasional', *Jurnal Hukum Laut*, 2017.

⁶ Elvinda Rima Harliza and Tomy Michael, 'PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>>.

Orisinalitas pertama yaitu berdasarkan Pasal 111 UNCLOS 1982 negara pantai memiliki hak pengejaran seketika, dimana hak tersebut dapat diterapkan untuk menangani kasus pelanggaran tersebut. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982, namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak pengejaran seketika secara jelas. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, pertama bagaimana implementasi hak pengejaran seketika terhadap tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sesuai ketentuan Hukum Laut Internasional 1982, kedua bagaimana ketentuan hak pengejaran seketika dalam Hukum Nasional khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak pengejaran seketika terhadap tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai Konvensi Hukum Laut Internasional adalah dilakukan oleh kapal perang milik angkatan bersenjata dan kapal pemerintah yang hanya digunakan untuk dinas non-komersial. Hak pengejaran seketika di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dapat dilakukan di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan syarat tertentu. Selanjutnya, ketentuan hak pengejaran seketika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan belum diatur, namun telah diatur dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Hak pengejaran seketika tetap perlu diatur dalam bentuk perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.⁷ Orisinalitas kedua yaitu terkait konsekuensi dari lokasi geopolitik Indonesia, yaitu di Selat Malaka sebagai rute perdagangan internasional. Selat Malaka adalah rute penyeberangan bagi kapal-kapal asing untuk mendistribusikan barang ke berbagai daerah. Namun, saluran strategis tidak hanya menarik simpati dari pengusaha internasional tetapi juga menarik para pelaku kejahatan dan pembajak ini untuk mendapatkan hasil ekonomi dari kegiatan ini. Selat Malaka yang strategis membuat perompak dan pembajak mengkriminalkan kapal yang lewat. Sisi lain, konsekuensi dari urusan hukum negara adalah menjaga keamanan dan keselamatan, dan kenyamanan penyeberangan di Selat Malaka. Dengan sejumlah masalah baik pertahanan, tata kelola, infrastruktur manajemen yang tidak bisa dilihat secara terpisah. Selain itu posisinya berbatasan dengan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, makalah ini menjelaskan perlunya pendekatan diplomasi multi-level bilateral, trilateral dan regional untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan dari artikel ini bahwa pembajakan terjadi di Selat Malaka karena struktur geopolitik yang strategis dan pertahanan Indonesia yang lemah. Jadi, diperlukan kolaborasi, koordinasi melalui diplomasi dan proyeksi militer sebagai upaya untuk menjaga wilayah laut, kontrol laut dan artikulasi pertahanan militer. Dengan demikian, penulis berharap bahwa artikel ini dapat menambah

⁷ Nanik Trihastuti, Lazarus Tri Setyawanta Rani Rachelliana*, 'IMPLEMENTASI HAK PENGEJARAN SEKETIKA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN SESUAI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982', *Diponegoro Law Review*, 2016.

pengetahuan untuk studi hubungan internasional khususnya dalam studi kelautan.⁸ Orisinalitas ketiga yaitu belum dimilikinya sistem terintegrasi oleh Bakamla yang mampu mengatur resource di beberapa lembaga khususnya lembaga yang memiliki kapal patroli. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk proses perencanaan, penugasan, pengawasan dan pengendalian kapal patroli di masing-masing wilayah keamanan laut. ERP ini dibangun dengan metode Waterfall yaitu sebuah desain proses yang sequensial dimana dalam prosesnya terlihat seperti aliran air terjun dari proses perancangan konsep, identifikasi project, analisis, desain, coding, testing, implementasi dan perawatan. Hasil implementasi ERP mampu mengontrol dan mengatur resource beberapa lembaga Negara yang memiliki tugas di laut Indonesia sehingga mampu meningkatkan sinergi kelembagaan dan keamanan laut di seluruh wilayah laut Indonesia.⁹

Meskipun pada hakekatnya negara pantai tidak dapat memaksakan yurisdiksinya terhadap kapal asing di laut lepas (*hight sea*) tetapi dalam hukum laut internasional telah lama diakuinya hak pengejaran segera (*the right of hot pursuit*) Negara pantai terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah perairannya sampai masuk ke laut lepas sekalipun.¹⁰ Sehingga, walaupun kapal asing tersebut telah berada di laut lepas, Indonesia sebagai Negara pantai berhak melakukan pengejaran dan penangkapan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.¹¹ Artinya metode yang dipergunakan yakni penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti di lapangan, melalui instansi atau lembaga terkait dengan permasalahan.¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penggunaan Hak Pengejaran Segera Terhadap Kapal Asing Di Wilayah Laut Indonesia

Pada hakekatnya penggunaan hak pengejaran segera hanya berlaku di laut lepas yang merupakan hak yang dijamin oleh Hukum Internasional, tetapi dilihat dari saat dimulainya hak tersebut digunakan, maka sebenarnya terjadi suatu rangkaian yang menunjukkan hak tersebut dapat dimulai dilaksanakan dari beberapa wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan Negara Pantai, seperti Indonesia.

Memperhatikan salah satu ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, yang sangat penting bagi Indonesia adalah Pasal 2. Ketentuan ini merupakan satu bukti perkembangan pengaturan laut yang baru. Menurut ketentuan ini kedaulatan Negara pantai meliputi, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya, juga laut teritorialnya.¹³

⁸ Laode Muhamad Fathun, 'ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait', *Insignia: Journal of International Relations*, 2019 <<https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1414>>.

⁹ Hozairi Za Zairi, 'PERANCANGAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING BADAN KEAMANAN KELAUTAN INDONESIA UNTUK MEMBANGUN SINERGI KELEMBAGAAN NEGARA', *Joutica*, 2019 <<https://doi.org/10.30736/jti.v4i2.334>>.

¹⁰ Arie Afriansyah, 'KEWENANGAN NEGARA PANTAI DALAM MENGELOLA WILAYAH LAUT', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.63>>.

¹¹ Depri Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', *Fiat Justisia*, 2014.

¹² Suhartoyo Suhartoyo, 'Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif', *Administrative Law and Governance Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.306-325>>.

¹³ Peni Susetyorini, 'KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982', *Masalah-Masalah Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>>.

Hal ini selaras dengan memperhatikan pendapat, R.R. Churchill dan Alan Vaughan Lowe, dalam *The Law of The Sea*, menyatakan bahwa *the territorial sea is subject to the sovereignty of the coastal state, and the only right which foreign ships have to be in the territorial sea of the state, apart from any specific treaty provisions which might exist, is the right of innocent passage*.¹⁴ Lebih lanjut, terhadap jalur tambahan (*contiguous zone*) didefinisikan sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif (laut yang terletak di luar laut wilayah) yang berdekatan dengan laut wilayah. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa “Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur”. Sedangkan, yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah suatu jalur selebar 200 mil dari garis pangkal dimana Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan khusus dalam memelihara lingkungan laut dan mengontrol penyelidikan ilmiah.¹⁵

Landas kontinen, dalam hal ini mempunyai dua pengertian yaitu pengertian geologis dan yuridis. Dalam pengertian geologis, landas kontinen mencakup daerah laut dan tanah di bawah laut wilayah. Sedangkan landas kontinen dalam pengertian yuridis, negara mempunyai hak-hak *sovereignitas* yang terbatas pada kekayaan alamnya. Indonesia sebagai Negara Kepulauan, dengan memiliki jumlah wilayah laut (perairan) lebih besar dari pada jumlah wilayah daratan yakni 9:1, dan pada wilayah laut Indonesia banyak dilalui oleh kapal-kapal dan pesawat Negara asing untuk kegiatan pelayaran maupun untuk pelaksanaan perdagangan internasional melalui transportasi laut. Oleh karena banyaknya kapal-kapal dan pesawat udara asing yang melakukan pelayaran di wilayah laut Indonesia, ada kemungkinan melakukan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara pantai (Indonesia), dengan demikian akan menimbulkan hak pengejaran segera untuk diminta pertanggungjawabannya apabila syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Terdapat pula kemungkinan bahwa syarat-syarat belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi telah dapat menimbulkan hak pengejaran segera. Hal ini dapat terjadi apabila kepentingan Nasional dalam hal keamanan negara pantai menghendaki untuk diterapkannya hak pengejaran segera tersebut tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁶

Cara umum pelaksanaan pengejaran segera dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Biasanya dimulai dengan memberikan perintah berhenti dengan memberikan tanda yang dapat didengar atau dilihat, misalnya dengan menaikkan bendera bertulis huruh K atau menggunakan pengeras suara atau lampu optis.

¹⁴ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea, The International Law of the Sea*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781108545907>>.

¹⁵ Eddy Carmack, Peter Winsor, and William Williams, ‘The Contiguous Panarctic Riverine Coastal Domain: A Unifying Concept’, *Progress in Oceanography*, 2015 <<https://doi.org/10.1016/j.pocean.2015.07.014>>.

¹⁶ Kapten TNI - AL Ketut Pastika, ‘Petugas Teknis Pada Pangkalan TNI - AL Denpasar’ (Petugas Teknis pada Pangkalan TNI - AL Denpasar, Jl. Raya Sesetan No. 331 Denpasar Selatan - Bali).

2. Jika perintah berhenti menurut cara - cara di atas tidak diindahkan oleh kapal tersangka itu, maka dapat dilakukan peringatan dengan peluru hampa yang didengar dengan jelas. Jika peringatan ini tidak juga diindahkan, maka dapat dilakukan atau dilepaskan tembakan peluru tajam.
3. Pada saat menembak dengan peluru tajam, tembakan harus diarahkan dengan sedemikian rupa supaya sedapat mungkin tidak menimbulkan korban jiwa. Jadi, permulaan mulai kemudian ke badan kapal di bagian yang tidak memuat penumpang dan diusahakan sedapat mungkin jangan membahayakan keadaan kapal yang akan diperiksa.
4. Jika kapal yang dicurigai itu masih juga berkeras kepala supaya dipergunakan senjata yang lebih berat (meriam).
5. Jika keadaan mendesak, supaya jangan ragu untuk mengambil tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan itu harus seimbang dengan keadaan yang sesungguhnya, macam kapal dan kepentingan yang harus dilindungi.

Hot Pursuit Dalam Wilayah Perairan Pedalaman Dan Laut Teritorial

Pemerintah Indonesia, sebagai sebuah Negara Kepulauan¹⁷ dapat melakukan pengejaran segera terhadap kapal berbendera asing apabila kapal tersebut telah melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan laut atau terdapat petunjuk yang kuat bahwa suatu kapal berbendera asing telah melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang dimulai dari perairan pedalaman dan laut teritorial dapat dilaksanakan apabila kapal-kapal asing tersebut telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan Negara pantai yang mengejar. Dengan demikian tindakan tersebut adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dapat dilakukan *judicial process* atau proses peradilan.¹⁸

Pada laut Indonesia, selain dikenal adanya lintas damai yang dapat dilaksanakan di perairan Indonesia Pada laut wilayah (teritorial) dan laut pedalaman, juga terdapat adanya hak lintas transit dan hak lintas alur laut kepulauan. Kedua hak lintas ini merupakan suatu hal yang baru dan tidak diatur dalam perundang-undangan Nasional Indonesia.

Pasal 38 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hak lintas transit, menentukan bahwa semua kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas transit tidak dapat dihalangi. Ketentuan yang demikian ditegaskan ulang dalam Pasal 44 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa Negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit. Tidak cukup sampai di situ Pasal 44 bahkan dengan tegas menyatakan bahwa hak lintas transit tidak boleh ditanggguhkan. Jika ketentuan Pasal 38 ayat (1) digabungkan dengan Pasal 44 dapat dirumuskan betapa mutlaknyanya rezim lintas transit itu karena tidak dapat dihalangi, dihambat dan ditanggguhkan.

Memperhatikan isi Pasal 42 ayat (5) KHL 1982 tersebut, tampak memberikan peluang bagi Negara pantai untuk meminta tanggung jawab Negara bendera dalam hal terjadinya

¹⁷ Sebuah Negara dapat dikatakan sebagai Negara Kepulauan apabila memenuhi syarat yang tertuang dalam ketentuan Pasal 47 KHL 1982. Seperti: memiliki luas wilayah laut (perairan) yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah darat, yakni 9 : 1; Panjang garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut; dll. Luh Putu Sudini, *Pengelolaan Pencemaran Laut Di Indonesia*, 3rd edn (Surabaya: R.A. De Rozarie, 2015).

¹⁸ Laksamana Pertama Kresno Buntoro, 'No Title' (Kadiskumal TNI - AL di Jakarta).

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara pantai atau menimbulkan kerugian/kerusakan bagi Negara pantai akibat penggunaan hak lintas transit. Tetapi hal tersebut sulit diterapkan, misalnya sebuah kapal asing melanggar perundang-undangan Negara pantai berupa tindak pidana pencurian ikan. Negara pantai praktis tidak bias menangkap dan atau bertindak menahan kapal tersebut karena dengan bertindak demikian Negara pantai telah menghambat/menghalangi lintas transit. Ini berarti Negara pantai melanggar Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 44 KHL 1982. Dengan demikian maka tanggung jawab Negara bendera menjadi sulit untuk diminta, berarti juga pengejaran segera tidak dapat dipergunakan. Status hukum dari hak lintas alur laut kepulauan sama dengan hak lintas transit pada selat internasional adalah sifatnya sangat mutlak karena Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan Pasal 44 secara mutatis mutandis lintas alur laut kepulauan.

Selanjutnya, untuk melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal asing tersebut hanya akan diperbolehkan setelah perintah berhenti diberikan oleh otoritas yang berwenang pada waktu kapal masih berada di perairan pedalaman atau laut teritorial. Namun, perintah tersebut mungkin tidak diindahkan karena adanya sebab-sebab yuridis adalah karena ketidak tahuan terhadap peraturan hukum yang berlaku atau karena adanya kekhawatiran penerapan sanksi hukum bagi si pelanggar. Sedangkan sebab-sebab teknis adalah karena ketidak mampuan alat komunikasi yang dimiliki oleh kapal pelanggar untuk menangkap isyarat yang diberikan oleh kapal pengejar. Oleh karena itu dalam penggunaan hak pengejaran segera tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu pengejaran harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Negara pantai dan mempunyai alasan yang cukup serta meyakinkan bahwa kapal asing tersebut telah melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi Negara pantai; pengejaran itu harus dimulai ketika kapal asing atau salah satu sekocinya ada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, jalur tambahan atau zona ekonomi eksklusif; pengejaran itu hanya dapat dilanjutkan di luar laut wilayah, di luar jalur tambahan atau di luar zona ekonomi eksklusif bila pengejaran itu terus menerus dan tidak terputus; pengejaran hanya boleh dimulai setelah memberi suatu tanda berhenti dari suatu jarak yang dapat dilihat atau didengar oleh kapal asing tersebut; dan hak pengejaran itu harus dihentikan sesaat kapal yang dikejar itu telah memasuki laut wilayah Negara pihak ketiga. Dengan demikian, untuk hal yang terakhir ini penggunaan hak untuk mengejar kapal asing yang melanggar adalah mungkin dapat diteruskan sampai ke laut wilayah Negara lain bila sudah ada perjanjian khusus untuk saling bisa memasuki antara Negara yang berbatasan.¹⁹

Adanya kegiatan pelayaran oleh kapal-kapal asing yang kemungkinan melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan Negara pantai akan menimbulkan hak pengejaran segera untuk diminta pertanggung jawabannya apabila syarat – syaratnya sudah dipenuhi. Terdapat pula kemungkinan bahwa syarat- syarat tersebut belum terpenuhi seperti dalam ketentuan yang berlaku, tetapi telah dapat menimbulkan hak pengejaran segera. Hal ini dapat terjadi apabila kepentingan nasional dalam hal keamanan Negara

¹⁹ Buntoro.

pantai menghendaki untuk diterapkannya hak pengejaran segera tersebut tanpa mempertimbangkan syarat - syarat yang telah ditentukan.

Hak pengejaran segera harus sudah dihentikan sesaat kapal yang dikejar itu telah memasuki laut wilayah Negara pihak ketiga atau ke laut wilayah Negara kapal bendera itu sendiri. Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan bahwa kapal yang diperiksa tidak terdapat petunjuk yang kuat bahwa kapal itu telah melakukan pelanggaran hukum supaya segera mengijinkan kapal tersebut meneruskan perjalanannya.

Menurut, Kepala Dinas Hukum, TNI A.L (KADISKUMAL) yakni Laksmana Pertama TNI AL Kresno Buntoro menyatakan bahwa apabila kita perhatikan pada wilayah perairan Indonesia, penggunaan hak pengejaran segera (seketika) terhadap kapal - kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia, belum pernah dilakukan penggunaan Hak Hot Pursuit oleh Pemerintah Indonesia. Namun pada Tahun 1992, Senin, 9 Maret pernah Kapal Portugal yakni "Lusitania Expresso" pernah masuk ke wilayah laut Indonesia bukan misi perdamaian tetapi pretense politik yang menciptakan konfrontasi dan ketegangan di tim-tim. Kapal asing (Portugal) yang masuk ke wilayah laut Indonesia tersebut, oleh Indonesia belum sampai digunakan hak pengejaran segera untuk mengusir kapal Lusitania expresso, hanya diberikan peringatan melalui radio untuk segera meninggalkan wilayah laut Indonesia maka kapal asing dengan nama kapal Lusitania expresso tersebut sudah keluar dari wilayah laut Indonesia dan perairan Indonesia mulai damai lagi.

Lebih lanjut, menurut laksmana pertama TNI AL Kresno Buntoro, juga menyatakan, apabila peringatan melalui radio tidak diindahkan oleh kapal asing "Lusitania expresso", maka kapal perang Indonesia dapat menggunakan hak pengejaran segera yang berdasarkan pada Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982, pengejaran harus dimulai dari perairan teritorial Indonesia kemudian disesuaikan dengan prosedur operasional keamanan di laut. Cara umum pelaksanaan Pengejaran segera dapat dilakukan dengan cara biasanya dimulai dengan memberikan perintah berhenti dengan memberikan tanda yang dapat didengar atau dilihat, misalnya dengan menaikkan bendera bertulis huruf K atau menggunakan pengeras suara atau lampu optis; jika perintah berhenti menurut cara-cara di atas tidak diindahkan oleh kapal tersangka itu, maka dapat dilakukan peringatan dengan peluru hampa yang didengar dengan jelas. Jika peringatan ini tidak diindahkan juga, supaya dilepas tembakan peluru tajam; pada menembak dengan peluru tajam, tembakan harus diarahkan dengan sedemikian rupa supaya sedapat mungkin tidak menimbulkan korban jiwa. Jadi permulaan mulai/melewati, kemudian ke badan kapal di bagian yang tidak memuat penumpang dan diusahakan sedapat mungkin jangan membahayakan keadaan kapal yang akan diperiksa; jika kapal yang dicurigai itu masih juga berkeras kepala supaya dipergunakan senjata yang lebih berat (meriam); dan jika keadaan mendesak, supaya jangan ragu untuk mengambil tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan itu harus seimbang dengan keadaan yang sesungguhnya, macam kapal dan kepentingan yang harus dilindungi.²⁰

Hot Pursuit Wilayah Jalur Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen

Memperhatikan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dibandingkan dengan wilayah daratan sebagai sebuah Negara kepulauan, Hukum Internasional telah memberikan hak bagi Negara pantai (dalam hal ini Indonesia) untuk dapat memaksakan yurisdiksinya terhadap kapal-kapal asing yang melanggar wilayah laut Indonesia. Tindakan pemaksaan

²⁰ Buntoro.

yurisdiksi yang lebih dikenal dengan hak pengejaran segera, yang diatur dalam ketentuan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982, dapat dilaksanakan di perairan pedalaman, laut teritorial, jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Hukum TNI AL di Jakarta, Laksamana Pertama Kresno Buntoro menyatakan pelaksanaan hak pengejaran segera yang dimulai dari jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen harus memperhatikan kepentingan apa zona tersebut diadakan.²¹ Hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan status hukum antara perairan pedalaman dan laut teritorial di satu pihak dengan jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di lain pihak.

Di perairan pedalaman dan laut teritorial, Negara pantai mempunyai kedaulatan yang mutlak sehingga semua jenis pelanggaran yang dilakukan kapal asing dapat dilakukan pengejaran segera yang dimulai dari perairan tersebut. Sedangkan di jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen, Negara pantai hanya mempunyai kedaulatan dalam bidang tertentu untuk melindungi kepentingan - kepentingan tertentu tersebut sehingga penggunaan pengejaran segera dapat dimulai dari ketiga perairan tersebut apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan yang tertentu tersebut di atas.

Dalam hal terjadinya pelanggaran kapal asing di jalur tambahan terhadap kepentingan Negara pantai mengenai pabean fiscal, imigrasi dan karantina, maka pengejaran segera dapat seketika dimulai. Apabila kapal asing tersebut melakukan pelanggaran pencurian ikan di jalur tambahan, maka pengejaran segera tetap dapat dimulai dari perairan tersebut. Hal ini jika dipandang dari kepentingan Negara pantai yang menguntungkan dengan menganggap bahwa perairan tersebut masuk dalam rejim zona ekonomi eksklusif (ZEE) meskipun dalam kenyataannya perairan tersebut merupakan jalur tambahan (*contiguous zone*). Jadi Negara pantai berhak menentukan perairan tersebut merupakan jalur tambahan (*contiguous zone*) atau zona ekonomi eksklusif (ZEE), tergantung pada kepentingan negara pantai.²² Lebih lanjut, apabila terjadi pelanggaran oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif (ZEE), Negara pantai hanya dapat memulai melakukan tindakan pengejaran segera dari perairan tersebut jika pelanggaran kapal asing tersebut merupakan pelanggaran terhadap kepentingan perikanan. Pada zona ekonomi eksklusif (ZEE), negara pantai hanya mempunyai kedaulatan khusus di ruang air. Sedangkan status perairan di atasnya merupakan perairan internasional, sehingga semua Negara bebas untuk melakukan lintas pelayarannya.²³

Meskipun demikian, apabila kapal asing yang melintasi zona ekonomi eksklusif (ZEE) menggunakan hak lintasnya tersebut melakukan pencurian ikan, secara langsung hak pengejaran segera dapat dimulai dari zona ekonomi eksklusif (ZEE). Di samping sebenarnya di luar kepentingan perikanan, Negara pantai juga dapat dimulai melakukan pengejaran

²¹ Rani Rachelliana*.

²² Buntoro.

²³ Stephen S. Gao and Kelly H. Liu, 'Mantle Transition Zone Discontinuities beneath the Contiguous United States', *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2014 <<https://doi.org/10.1002/2014JB011253>>.

segera dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan yang menyangkut instalasi-instalasi yang dibangun di atas zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Dalam hal ini pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap kepentingan Negara pantai yang berhubungan dengan landas kontinen. Sehingga dapat dikatakan bahwa Negara pantai dapat menentukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan di instalasi – instalasi menggunakan rejim zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau menggunakan rejim landas kontinen agar dapat dilakukan pengejaran segera yang dimulai dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) meskipun pelanggaran yang dilakukan bukan menyangkut kepentingan untuk mana zona tersebut diadakan.

Selanjutnya, cara melaksanakan hak pengejaran segera pada ketiga perairan ini tidaklah berbeda dengan cara yang dilakukan di perairan pedalaman, laut teritorial. Hal ini sesuai dengan prosedur tetap operasi keamanan di laut, yaitu bahwa untuk penghentian kapal biasanya dimulai dengan memberikan perintah berhenti dengan memberikan tanda yang dapat didengar dan dilihat. Kemudian apabila cara tersebut tidak diindahkan, maka dapat dilakukan peringatan dengan peluru tajam yang dapat didengar dengan jelas. Apabila peringatan ini tidak juga diindahkan, maka dapat dilepaskan tembakan peluru tajam dengan ketentuan bahwa pada waktu menembak, tembakan harus diarahkan sedemikian rupa supaya sedapat mungkin tidak menimbulkan korban jiwa. Lebih lanjut, jika keadaan mendesak, supaya jangan ragu untuk mengambil tindakan kekerasan yang seimbang dengan keadaan sesungguhnya.²⁴

Kewenangan untuk melakukan hak pengejaran segera atau hak hot pursuit di Indonesia diberikan kepada TNI – AL, bersama-sama dengan KPLP, maupun BAKAMLA. Atau dengan kata lain, masing-masing institusi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak hot pursuit berdasarkan Undang-Undang masing-masing. Sehingga tidak ada permasalahan, ketika TNI –AL melaksanakan hot pursuit, ataupun instansi lain melaksanakan hot pursuit. Biasanya jika satu institusi melaksanakan hot pursuit, maka institusi yang lain hanya memonitor pelaksanaannya.²⁵ Selanjutnya, aparat yang berwenang melakukan pengejaran segera terhadap kapal-kapal asing yang melanggar hukum di perairan yurisdiksi nasional Indonesia dilakukan oleh kapal-kapal perang Republik Indonesia yang pengoperasiannya ditujukan untuk patrol keamanan laut serta berada di bawah komandan atau nakhoda yang melaksanakan tugasnya dengan wewenang atas nama Pemerintah Indonesia.

Sesuai lingkup tugas dan kewenangannya dapat melakukan pengejaran segera dan pemeriksaan atas kapal asing dalam hal kapal asing tersebut melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan di laut; edapatan tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia atau pelanggaran hukum lainnya; adanya laporan yang cukup dipercaya/terdapat petunjuk yang kuat bahwa suatu kapal asing di laut telah melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi Indonesia; dan ada perintah dari komando atasan untuk melakukan pengejaran segera suatu kapal asing yang berada di perairan Indonesia karena disangka telah melakukan salah satu tindak pidana dalam perundang-undangan Indonesia.²⁶

²⁴ Tanaka.

²⁵ Buntoro.

²⁶ Buntoro.

Kapal patroli laut dalam melakukan pengejaran segera terdapat kapal asing yang melanggar hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan, pada awal harus dilakukan dengan memberi tanda isyarat, misalnya dengan tanda suara atau isyarat bendera atau lampu optis, tidak diperhatikannya tanda isyarat, baru boleh dilanjutkan dengan tembakan peringatan, tembakan pertama dengan peluru hampa, juga tidak diindahkan dilanjutkan dengan tembakan dengan peluru tajam, dengan ketentuan bahwa waktu menembak, tembakan harus diarahkan di depan haluan kapal yang dikejar. Apabila melakukan perlawanan yang membahayakan kapal patroli atau jiwa orang, dapat dilakukan tindakan kekerasan yang seimbang, jika memungkinkan menghindari adanya korban jiwa.

Misalnya seperti pada kasus yang terjadi di Selat Malaka pada tanggal 2 Juni 1988 yang melibatkan kapal "Siribua", salah satu kapal perang armada Republik Indonesia yang sedang melakukan patroli laut, telah menembak salah satu dari enam buah kapal asing yang mengambil kekayaan laut di daerah teritorial Republik Indonesia tanpa izin. Peristiwa ini terjadi pada posisi 04.11 Lintang Utara dan 98.35 Bujur Timur dimana dalam jarak dua atau tiga mil KRI "Siribua" mendeteksi adanya enam buah kapal asing yang sedang melakukan kegiatan di laut perairan Republik Indonesia. Usaha pengejaran yang dilakukan KRI "Siribua" memberikan isyarat dengan bendera yang disusul isyarat optis agar kapal itu mendekat untuk diperiksa. Namun, keenam kapal itu bukannya mendekat malah sebaliknya mereka melarikan diri, kemudian oleh kapal RI. Siribua dikejar dan diberikan tembakan peringatan ke udara akan tetapi kapal asing itu tetap melarikan diri sambil menambah kecepatannya. Selanjutnya KRI Siribua menembakkan meriam 40 MM sebanyak dua buah ke arah haluan kapal asing itu dan kapal asing tersebut merubah haluan kapal untuk mengadakan perlawanan. Tidak ada jalan lain bagi KRI Siribua kecuali menembakkan meriam 12,7 INCI ke arah lambung kapal tersebut sebanyak lima buah peluru. Tindakan tersebut ternyata berakibat fatal bagi kapal asing tersebut.

Dalam kasus tersebut jelas terlihat bahwa kapal pengejar sudah melampaui kewenangan dari prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena berbagai sebab yang mempengaruhi yaitu situasi dan kondisi pada waktu dilaksanakannya operasi pengejaran tersebut. Meskipun prosedur pengejaran terhadap kapal asing tersebut telah dilaksanakan, tetapi dalam kenyataannya tindakan pengejaran yang dilakukan sampai menyebabkan kapal yang dikejar berakibat fatal.

Kesimpulan

Pengejaran harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Negara pantai dan mempunyai alasan yang cukup serta meyakinkan bahwa kapal asing tersebut telah melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi negara pantai. Pengejaran itu harus dimulai ketika kapal asing atau salah satu sekocinya ada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, jalur tambahan atau zona ekonomi eksklusif. Pengejaran itu hanya dapat dilanjutkan di luar laut wilayah, di luar jalur tambahan atau di luar zona ekonomi eksklusif bila pengejaran itu terus menerus dan tidak terputus. Pengejaran hanya boleh dimulai setelah memberi suatu tanda berhenti dari suatu jarak yang dapat dilihat atau

didengar oleh kapal asing tersebut. Hak pengejaran itu harus dihentikan sesaat kapal yang dikejar itu telah memasuki laut wilayah Negara pihak ketiga.

Batas kewenangan Indonesia dalam penggunaan hak pengejaran segera di wilayah perairannya, Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan, diawali harus dilakukan dengan memberi tanda isyarat, misalnya dengan tanda suara atau isyarat bendera atau lampu optis, tidak diperhatikannya tanda isyarat, baru boleh dilanjutkan dengan tembakan peringatan, tembakan pertama dengan peluru hampa, juga tidak diindahkan dilanjutkan dengan tembakan dengan peluru tajam, dengan ketentuan bahwa waktu menembak, tembakan harus diarahkan di depan haluan kapal yang dikejar. Apabila melakukan perlawanan yang membahayakan kapal patroli atau jiwa orang, dapat dilakukan tindakan kekerasan yang seimbang, jika memungkinkan menghindari adanya korban jiwa. Pengejaran segera itu dihentikan apabila kapal asing tersebut memasuki wilayah perairan Negara lain.

Daftar Pustaka

- Afriansyah, Arie, 'KEWENANGAN NEGARA PANTAI DALAM MENGELOLA WILAYAH LAUT', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.-63>>
- Buntoro, Laksamana Pertama Kresno, 'No Title' (Kadiskumal TNI - AL di Jakarta)
- Carmack, Eddy, Peter Winsor, and William Williams, 'The Contiguous Panarctic Riverine Coastal Domain: A Unifying Concept', *Progress in Oceanography*, 2015 <<https://doi.org/10.1016/j.pocean.2015.07.014>>
- Fathun, Laode Muhamad, 'ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait', *Insignia: Journal of International Relations*, 2019 <<https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1414>>
- Gao, Stephen S., and Kelly H. Liu, 'Mantle Transition Zone Discontinuities beneath the Contiguous United States', *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2014 <<https://doi.org/10.1002/2014JB011253>>
- Harliza, Elvinda Rima, and Tomy Michael, 'PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>>
- Pastika, Kapten TNI - AL Ketut, 'Petugas Teknis Pada Pangkalan TNI - AL Denpasar' (Petugas Teknis pada Pangkalan TNI - AL Denpasar, Jl. Raya Sesetan No. 331 Denpasar Selatan - Bali)
- Purwaka, Tommy Hendra, 'TINJAUAN HUKUM LAUT TERHADAP WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16024>>
- Rani Rachelliana*, Nanik Trihastuti, Lazarus Tri Setyawanta, 'IMPLEMENTASI HAK PENGEJARAN SEKETIKA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN SESUAI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982', *Diponegoro Law Review*, 2016
- Saraswati, Ninda, 'Hukum Laut Internasional', *Jurnal Hukum Laut*, 2017
- Sonata, Depri, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', *Fiat Justisia*, 2014
- Sudini, Luh Putu, *Pengelolaan Pencemaran Laut Di Indonesia*, 3rd edn (Surabaya: R.A. De Rozarie, 2015)
- Suhartoyo, Suhartoyo, 'Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif', *Administrative Law and Governance Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.14-710/alj.v1i3.306-325>>

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 17 Nomor 1
Februari 2021
Luh Putu Sudini
I Gusti Bagus Suryawan
Nella Hasibuan

Susetyorini, Peni, 'KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982', *Masalah-Masalah Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>>

Tanaka, Yoshifumi, *The International Law of the Sea, The International Law of the Sea*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781108545907>>

Zairi, Hozairi Za, 'PERANCANGAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING BADAN KEAMANAN KELAUTAN INDONESIA UNTUK MEMBANGUN SINERGI KELEMBAGAN NEGARA', *Joutica*, 2019 <<https://doi.org/10.30736/jti.v4i2.334>>

LEGITIMACY OF A SIRRI MARRIAGES (SECOND AND SO ON) BY THE PAIR OF CIVIL SERVANTS

Hazar Kusmayanti¹, Nindya Tien Ramadhanty²

Abstrak

Perkawinan siri di ketahui sebagai perkawinan di bawah tangan, artinya perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan. Permasalahannya adalah ketika seseorang ingin beristri lebih dari seorang terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan siri (kedua dan seterusnya) yang dilakukan oleh pasangan PNS menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini perkawinan siri (kedua dan seterusnya) tidak sah menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perkawinan siri (kedua dan seterusnya) sah menurut Hukum Islam.

Kata kunci: KUA; Pegawai Negeri Sipil; perkawinan

Abstract

Sirri Marriage are known as underhand marriages, meaning that marriages only fulfill the pillars and conditions of the marriage and do not violate marital restrictions. The problem is when someone wants to have more than one wife there are provisions that must be met. This study aims to determine the validity and legal consequences of perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) carried out by PNS couples according to PP No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law. The results of this study of perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) are not valid according to Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce of Civil Servants and Compilation of Islamic Law. While perkawinan sirri (unregistered marriage) (second and so on) are legal according to Islamic Law.

Keywords: Civil Servants Pair; marriage; office of religious affair

Introduction

Social interaction is dynamic social relations that involve the relationship between individuals, between human groups, and between individuals and human groups. Social interaction between humans will form a group life which is usually called the community. It has become human nature to live together with other humans; living together must be preceded by the existence of a family.³ Allah Almighty commands all human beings to fulfill their biological needs through marriage. Islam regulates marriages aimed at the formation of a *sakinah, mawaddah, and warahmah* family as stated in Q.S Ar-Rum: 21 which means:

"And among the signs of his power is that He created for you wives of your own kind, so that you tend and feel at ease with him, and make Him among you affection. Verily in that are indeed signs for those of you who think."

Marriage or *zawaj* can be interpreted as an agreement between a man and a woman who bound themselves in a marital relationship to achieve the purpose of life in carrying out worship services to Allah SWT. Before marriage, prospective husband and wife must really be willing to continue to live as implementing the commandments of Allah SWT listed in the Qur'an and according to its form Islam embodies the family structure as husband and wife blessed by Allah SWT through the covenant of *aqad* or sacred or sacred value spiritually and

¹ Faculty of Law Padjadjaran University, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Sumedang | hazar.kusmayanti@unpad.ac.id.

² Faculty of Law Padjadjaran University, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Sumedang | nindyatiern@gmail.com.

³ Hazar Kusmayanti, 'Divorce Caused By Hypersexual Psychological Disorders In Husband', *Nurani*, 19.2 (2019), 161-72.

physically.⁴ Allah SWT makes marriages arranged according to Islamic law as a high respect and respect for self-esteem, which is given by Islam specifically to humans among other creatures.⁵

Although Indonesia now has the biggest Muslim population in the world there are millions of followers of other religions, such as Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism.⁶ Prior to the passage of the law, the marriage and divorce of Indonesia's majority Muslim population was governed exclusively by the unamended rules of Islamic law. Although a statute passed in 1946 required registration of marriages, reconciliations, and divorces, prior to 1974 there had been no legislative interference with the substance of Islamic marriage rules.⁷

Male Civil Servants who do second marriages onwards by means of a marital *sirri* and do not report it to the competent authority within a period of not later than one year after the marriage takes place or do not obtain permission from his wife and authorized officials. Permit forms are in writing with complete reasons. In addition, female civil servants are not permitted to become second / third / fourth wives. If this happens, one of the most severe disciplinary penalties may be imposed based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Disciplinary Regulation of Civil Servants (hereinafter referred to as PP Number 53 of 2010). In Article 10 PP Number 53 of 2010, severe disciplinary penalties include the following demotion to a lower level for 3 (three) years; transfers in the context of lowering the position to a lower level; release from office; dismissal with respect not at your own request as a Civil Servant; and dismissal not with respect as a Civil Servant. In fact many Civil Servants do not refer to these rules.

Male Civil Servants who do second marriages onwards by means of a marital marriage without prior wife's consent and without permission from the competent authority may be subject to severe disciplinary sanctions as stipulated in PP Number 53 Year 2010, in which Article 21 (1) states that Civil Servants who conduct serial marriages from the second marriage onwards are disciplined by an official authorized to punish, besides Article 22 states that if there is no official authorized to punish, then the authority to impose disciplinary sanctions becomes the authority of a higher official.

Compilation of Islamic Law (hereinafter referred to as KHI) as in Article 56 paragraph (1) which states that a husband who wants to have more than one wife must obtain permission from the Religious Court. The Religious Court only gives permission to a husband with more than one wife if the wife cannot carry out her obligations as a wife, the wife has a disability or incurable disease, and the wife cannot give birth to offspring. In addition to these main requirements, other conditions must also be met including the approval of the wife and the existence of justice for his wife and children.

⁴ Arip Purkon, 'Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930>>.

⁵ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991).

⁶ Harun Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, 'Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia', *Hasanuddin Law Review*, 3.3 (2017), 263-70.

⁷ Lawrence A. Young and Tim Heaton Mark Cammack, 'Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law', *The American Journal of Comparative Law*, 44.1 (1996), 45-73.

In reality it still occurs in the work environment of Serang Regency, where a male Civil Servant is married to more than one person without permission from his previous wife and without permission from the authorized official. In addition, the previous wife can still carry out his obligations as a wife, the wife does not have an incurable disease and the wife gives birth to offspring.

Marriage is a physical bond between a man and a woman as husband and wife based on a marriage contract with the aim of forming a happy *sakinah* family or household according to Islamic law. Marriage is specialized as a very strong form of bonding or *mišāqan galidhan* to obey God's commands and carry them out is worship. Because of the importance of marriage, it must be done according to the provisions of Islamic law. Its existence needs to be protected by state law in accordance with applicable laws and regulations so that the marriage has legal force.⁸

Marriage is an attempt to channel the sexual instincts of husband and wife halal in the household as well as a means to produce offspring that can guarantee the continuity of human existence on earth. The existence of marriage is in line with the birth of humans on earth and is a human nature given by Allah SWT to his servants.⁹ The implementation of marriages in Indonesia varies, ranging from marriages registered at the Office of Religious Affairs (hereinafter referred to as KUA), underage marriages and marital *sirri*. *Sirri* marriage which is not registered at KUA is also known as underhand marriage, *sirri* marriage or siri marriage is marriage that is conducted according to religious rules.

Marriage is a sacred thing, as formulated in Article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage (hereinafter referred to as Marriage Law) that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead The Almighty, then for the people of Indonesia a marriage is considered not only to satisfy biological desires alone but is a very sacred. This is implied in the explanation of Article 1 of Marriage Law which reads as follows: As a State based on Pancasila, where the first precepts are the Godhead of the Almighty, marriage is closely related to religion. So that marriage is not only an element of birth but a spiritual element that has an important role.¹⁰

The principle of marriage in Indonesian law is monogamy which is not absolute, that is, a man can have more than one wife if there is permission from the previous wife to remarry, but in practice many occur in the community that does not refer to the Marriage Law, so many husbands who do second marriage and so on without obtaining permission from the previous wife.

In life in the community many marriages occur without registration by the state, or what is known as a marital marriage. *Sirri* marriage is legal according to religion, but has no formal legal force. Some of the factors that cause a person not to register his marriage at KUA are not

⁸ Sheila Fakhria, 'Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istiṣlāḥiyyah)', *Al -Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.2 (2016).

⁹ Burton Frances, *Family Law, Family Law*, 2012 <<https://doi.org/10.4324/9780203114780>>.

¹⁰ Maryani, 'Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)', *Al-Risalah*, 15.1 (2015), 118-30.

being able to pay for administration at the KUA, not yet old enough to carry out marriages that are legally recognized by the state, and Civil Servants who have more than one wife.

Previously, research on sirri marriages had been conducted by several researchers, namely, Addin Daniar Syamdan¹¹ who studied the legal aspects of sirri marriages and their legal consequences, M. Yusuf¹² who analyzed the impact of sirri marriages on family behavior, and Edi Gunawan¹³ who studied Sirri marriages according to the marriage law. While the research that the writer will do is different from the object and legal aspects, this article will be discuss about the validity of a series of marriages (second and so on) conducted by the pair of Civil Servants in Serang Regency Government according to Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce for Civil Servants, Islamic Law and Compilation of Islamic Law.

Research Metode

The research method used in this study is the juridical-normative approach. This juridical-normative approach is a study of legal principles, norms and legal norms.¹⁴

Discussion

Legitimacy of a Sirri Marriages (Second And So On) By The Pair of Civil Servants

Marriage is a sacred event and is very important in family life, in practice, marriage does not only concern the personal problems of those who carry out the marriage, but it also concerns the problems of family, relatives and even the community. Because marriage is the first step in forming a small family that is happy and prosperous physically and spiritually as mandated by the 1945 Constitution where the State guarantees to every Indonesian citizen to form a family, as Article 28 B paragraph (1) of the Basic Law 1945 which reads "every person has the right to form a family and continue the descent through a legal marriage". Guarantees to form a family are also regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.¹⁵

Marriage is a natural thing, every human being will face and cannot avoid or reject because all of that is due to His power. Likewise, civil servants as ordinary people in their lives will experience it. As something natural and human, civil servants also enter marriage life and form a household, in the household, two components begin to form, namely husband and wife. Husband and wife are the main components that make up a household. Someone is said to have married if they are married or married.

Marriage and divorce licenses for a civil servant have been regulated in Law No.1 / 1974 concerning marriage, Government regulation No.9 / 1975 concerning Implementation of Law No.1 / 1974, PP No.10 / 1983 concerning marriage and divorce licenses for civil servants, Regulations government No.45 / 1990 regarding changes to the government regulation No.10 / 1983. With the existence of various State instruments regarding marriage and divorce this means that there is a concern for the government for these two things for a civil servant. It has been understood for us in the spiritual dimension that marriage is a physical bond between a

¹¹ Djumadi Purwoatmodjo Addin Daniar Syamdan, 'Aspek Hukum Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius*, 12.1 (2019), 452-65.

¹² M. Yusuf, 'Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga', *At-Taujih*, 2.2 (2019), 96-108.

¹³ Edi Gunawan, 'Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11.1 (2013), 1-16.

¹⁴ Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. by Rajawali Press (Jakarta, 2012).

¹⁵ Muh. Jamal Jamil, 'Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Suatu Analisis Hukum Islam Terhadap PP No. 10/1983-Jo.PP 45/1990)', *Al-Qada*, 1.2 (2014), 1-31.

man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and prosperous family (household) *Mawaddah warahmah* which is a human nature and a necessity for Muslims, especially those who are able physically and mentally carry it out.

Each employer who receives a request for permission from a civil servant in his / her environment, must have more than one wife, must give consideration and forward it to the Officials through a hierarchy channel no later than three months from the date he receives the said permit request according to Article 5 paragraph (2) PP Number 45 of 1990. Each supervisor who receives a request for a permit gives his consideration in writing to an official, the consideration must contain things that can be used by the official in making a decision, whether the permit request has a sound basis. As material for making considerations, the employer concerned may request information from the husband / wife concerned or from other parties deemed able to provide such convincing information according to the Elucidation of Article 5 paragraph (2).

Officials who receive a request for permission to have more than one wife as referred to in Article 4 paragraph (1) must pay close attention to the reasons stated in the permit request letter and consideration from the relevant civil servant's employer according to Article 9 paragraph (1) PP Number 45 1990.

Civil servants are prohibited from living together with women who are not their wives or with men who are not their husbands as husband and wife without the ties of a legal marriage. According to Article 14 PP Number 45 of 1990, what is meant by living together is to have relations as husband and wife outside a legal marriage as if though is a household. Permission for more than one wife is not granted by the official if it is contrary to the teachings or religious regulations adopted by the civil servant concerned, contrary to the applicable laws and regulations, the reasons stated are contrary to common sense, and there is a possibility of interfering with the implementation of official duties.¹⁶

Female civil servants are not permitted to become second / third / fourth wives of male civil servants according to Article 4 paragraph (2) PP Number 45 of 1990. Female civil servants here include female civil servants who have never been married and female civil servants who have never been married, with the word others all female civil servants are not permitted to become second / third / fourth wives. This is regulated because it is to fulfill the objectives of the marriage regulated in the Marriage Law. The purpose of marriage in the Marriage Law is to form a happy and eternal family (household) based on the divinity of the Almighty.¹⁷ If a female civil servant is allowed to become a second / third / fourth wife, she will make herself another woman in a marriage that has been previously established. If violated, the woman civil servant is honorably dismissed at her own request, according to Article 15 paragraph (2) PP Number 45 of 1990.

Male civil servants who violate one or more of the obligations / provisions of Article 4 paragraph (1), do not report their second / third / fourth marriage within a period of one year

¹⁶ Soengeng Prijodarminto, *Duri Dan Mutiara Dalam Kehidupan Perkawinan PNS* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992).

¹⁷ M. Abdurrasyid Hazar Kusmayanti, 'Praktik Beralihnya Hadanah Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), 196-204.

from the date of the marriage, then the civil servant is subject to one such severe disciplinary sentence according to Government Regulation Number 53 Year 2010 and paragraph (2) which states that female civil servants who violate the provisions of Article 4 paragraph (2), are disciplined with termination of disrespectful term as PNS.

Perpetrators of marital marriages (second and so on) committed by a civil servant couple are caused by economics and infidelity. The factors that cause the occurrence of marital marriages vary, among others, to avoid adultery, unable to pay the cost of the marriage registration process, in order to be able to perform polygamy because the bridegroom does not get permission from his wife as mandated by law, one party is still bound agreement with the place to work on the prohibition of marriage until a predetermined time limit, the assumption of many people related to the registration of marriage is not a religious order and the last economic factor, and the most dominant factor is the economic factor that causes a person to do a marital *sirri*.¹⁸

Based on the results of an interview with Moh. Ishak as Head of the Personnel and Human Resources Development Agency of Serang Regency, which states that the punishment for perpetrators of serial marriages (PNS couples) is in the form of demotion, non-job or fired from civil servants, and this dismissal sentence is often imposed on couples Civil servants who marry *sirri*. Based on the above rules that a marriage of *Sirri* (second and so on) conducted by a civil servant pair according to PP Number 45 of 1990 is invalid, because a male civil servant who will have more than one wife is required to obtain a permit from the official based on Article 4 paragraph (1) PP Number 45 of 1990 and female civil servants are not permitted to become second / third / fourth wives based on Article 4 paragraph (2) PP Number 45 of 1990.

Marriage in Islamic law is considered valid if the harmony and the legal requirements for marriage have been fulfilled and do not violate marital restrictions. The legal requirement for marriage is very important to determine when the relationship between man and woman is permitted and free from the sin of adultery. The legality of marriage in Islam is after the consent granted is pronounced by the marriage guardian of the woman with the bridegroom. The author sees that preventive efforts have been made in the Serang Regency government office, the leadership firmly provides penalties for civil servants who practice polygamy without permission, on the other hand, based on Article 3 paragraph (1) of the Marriage Law, the religious court does not make it easier to accept polygamy applications, not only consider permission from previous wives but also see other polygamy conditions in order to uphold the sacredness of a marriage.

The pillars of marriage according to Islamic law are the presence of a bridegroom, bride-to-be, bride-groom according to the right to marry, witnessed by at least two men or at least four women, and the consent of Kabul, while the legal requirements for marriage under Islamic law is the existence of prospective brides and grooms who have *baligh* (understanding), there is an agreement between the prospective bride and groom, there is no coercion from anywhere, the woman to be married by a man is not one of the unlawful women to marry.¹⁹

Sirri marriages are marriages that are not registered with the relevant agencies, carried out according to religion. *Sirri* marriage is a marriage that is secretly without being known by

¹⁸ Hazar Kusmayanti Eidy Sandra, *Perkawinan Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Unpad Press, 2020).

¹⁹ Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012).

people in the surrounding environment, usually done in the presence of community leaders or people who are featured in a religion, such as a kiai or traditional leader. *Sirri* marriage is no different from marriage in general. This marriage fulfills the terms and conditions according to religion and does not violate marriage restrictions but is not recorded in the KUA. The recording of marriage in Islamic law, is not one of the legal requirements for a marriage. Marriage issues in Indonesia have been regulated by the government, in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975 Regarding Regulations for Implementing Marriage Law.²⁰

Based on the results of an interview with Rahmat as Chairperson of Serang Regency MUI stating that *sirri* (second and continuing) marriages or so-called polygamy in Islamic law are permitted, but they are only concessions so they are not compulsory and not sunnah. Islam stipulates marital conditions, namely the prospective bride, the bridegroom, guardian, witness, consent granted and must be fair in all respects. If it is not fair, then one is enough. If these fair conditions have not been fulfilled, they will get sin, but if they can be fair, then it is permissible.

Based on the opinion of the scholars from Serang Regency MUI, it can be concluded that the *siri* marriage (second and so on) conducted by a civil servant pair in Serang Regency government according to Islamic law is legal, because the implementation of this marriage has fulfilled the harmony and conditions of marriage and does not violate the prohibitions marriage based on religion. The recording of marriage in Islamic law is something new so that if the marriage is not registered or registered at the KUA it is not an issue that has legal consequences for his wife and children.

Based on the results of an interview with Anam as Staff in the Serang Regency Personnel Department, stating that according to Islamic law the principle of marital law is religion. The terms and conditions of marriage are the legal or not determinants of a marriage. Conditions of marriage include, for example, the prospective bridegroom, the bride, the presence of a guardian (a biological father/grandfather /brother/brother/brother/brother), two witnesses, and a dowry. Another requirement as one of the legal requirements for a marriage is a consent granted or a marriage aqad. The consent of Kabul in a *siri* marriage is carried out the same as if they were married in front of the prince, the only difference being that there was no note it.

Another requirement as one of the legal requirements for a marriage is a consent granted or a marriage aqad. Kabul consent is made between the guardian of the bride and the bridegroom. In a marriage that is done by note it, after the consent granted, the *sighat ta'lik* is also pronounced by the bridegroom, as stated in the marriage book. Among other things, if a man leaves his wife for two years in a row, or does not provide the obligatory income for three months, or hurts his wife's body or body, or leaves (ignores) his wife for six months, then the wife is not happy and complains to the Religious Court and pay the amount of money specified, then divorce fell. The pronouncement of *sighat ta'lik* is not done by people who do marriages of *sirri*.

²⁰ Divna Haslam and others, 'Parenting Style, Child Emotion Regulation and Behavioral Problems: The Moderating Role of Cultural Values in Australia and Indonesia', *Marriage and Family Review*, 2020 <<https://doi.org/10.1080/01494929.2020.1712573>>.

Based on the opinions above, it can be concluded that the marriage of sirri (second and so on) conducted by a pair of civil servants in Serang Regency Government according to Islamic law is legal. Islamic law has provided that a marriage is an agreement to “make halal” (or legitimize) sexual intercourse between a man and a woman. The phenomenon of “sirri” Muslim marriages has become a hotly debated topic in Indonesia, particularly since the emergence of Muslim marriage agencies that organize unregistered online marriages.²¹ *Sirri* marriages are marriages that are not registered at the KUA, *sirri* marriages are legal according to Islamic law if the conditions and harmony are met and do not violate the marriage ban. Marriage in Indonesia is regulated in a separate law. According to the Marriage Law, a legal marriage is a marriage that is carried out according to the laws of each of his religions and beliefs. Thus this matter is regulated in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. It means that every marriage that is conducted is contrary to religious law, the marriage is also not considered valid by the state and does not have legal consequences as a marriage.²²

Indonesian citizens are bound by applicable law, the Marriage Law is a reference for Indonesian citizens related to marriage. The Marriage Law does not recognize *Sirri* marriage, because in Article 2 paragraph (2) the Marriage Law requires that a marriage must be deactivated. *Sirri* marriage does not record the marriage, meaning that it does not follow the applicable law so that the marriage of *Sirri* does not have legal force. Such an arrangement shows that there are strict provisions that must be obeyed by a man and a woman who make a marriage, so that by fulfilling these provisions, the marriage will be recognized and have legal force.

KHI requires that a marriage must be registered, as regulated in Article 5 of the KHI, in order to guarantee the order of marriage for the community, especially those who are Muslim, each marriage must be recorded, the marriage registration is carried out by PPN, then Article 6 paragraph (1) KHI states that each marriage must held before and under the supervision of VAT, and paragraph (2) states that marriages that are conducted outside the supervision of PPN are marriages that do not have legal force, thus the marriage record provides legal certainty of a marriage that takes place. When referring to the above rules, the marriage must be registered at the KUA for those who are Muslim and registration and registration at the Civil Registry Office hereinafter referred to as KCP for those who are non-Muslim. The registration of the marriage must take place before and under the supervision of VAT. If this is fulfilled, then the marriage is a legal marriage according to religion and positive law.

The perpetrators of siri marriages in the case of male civil servants wishing to have more than one wife are regulated in KHI provisions. KHI states in Article 55 paragraph (2) that the main requirement if a person wants to have more than one wife, then he must be able to act fairly with his wives and children. If the main conditions are not met, it is forbidden to have more than one wife. This aims to protect the rights of his wife and children in the event of a divorce in the future. In addition, Article 58 paragraph (1) KHI states that what must be fulfilled by the husband is the prior wife's agreement and the certainty that the husband is able

²¹ Eva F Nisa, 'The Bureau Cratization Of Muslim Marriage In Indonesia', *Journal of Law and Religion*, 33.2 (2018), 291-309.

²² Hardianto Djangih ham Abbas, Marten Bunga, Salmawat, 'THE WIFE'S RIGHTS OVER MAHAR SOMPA OF TRADITIONAL MARRIAGE IN BUGIS MAKASSAR (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

to guarantee the necessities of life of their wives and children. This is another condition that must be fulfilled in order to protect the rights of his wife and children.

Husbands who want to marry more than one person must obtain permission from the Religious Court as mentioned in Article 56 paragraph (1) KHI, if there is no permission from the Religious Court, then it does not have legal force. This is done so that the Religious Court knows that there are second/third marriages/so on. Article 57 KHI states that the Religious Court only gives permission to a husband who will have more than one wife if the wife cannot carry out his obligations as a wife, the wife has a disability or an incurable disease and the wife cannot give birth to offspring. The implementation of Siri marriage must fulfill the main requirements and other requirements, so that the Religious Court gives permission to husbands who want more than one wife. When referring to the rules above, the marital marriage conducted by a civil servant couple is not legal according to KHI because the husband or male civil servant does not ask permission from the Religious Court (not in accordance with Article 56 paragraph (1) KHI) and there is no wife's consent (not in accordance with Article 58 paragraph (1) KHI). In addition, the husband or male civil servant must meet certain conditions for more than one wife, that is, if the wife cannot carry out her obligations as a wife, the wife has a disability or incurable disease and the wife cannot give birth to such offspring according to Article 57 KHI.

Conclusion

Sirri marriage (second and so on) conducted by a civil servant pair in Serang Regency Government according to Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Civil Servants' Marriage and Divorce Permit is invalid because a male civil servant who will have more than one wife is required to obtain a permit from such official based on Article 4 paragraph (1) PP Number 45 of 1990 and female civil servants are not permitted to become second/third/fourth wives according to Article 4 paragraph (2) PP Number 45 of 1990, according to Islamic law is valid because it meets the requirements and harmony and does not violate the prohibition of marriage, whereas according to KHI it is illegal because the husband must ask for permission at the Religious Court according to Article 56 paragraph (1) KHI and must obtain the wife's approval according to Article 58 paragraph (1) KHI.

References

- Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, 'Aspek Hukum Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius*, 12.1 (2019), 452-65
- Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012)
- Edi Gunawan, 'Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11.1 (2013), 1-16
- Eidy Sandra, Hazar Kusmayanti, *Perkawinan Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Unpad Press, 2020)
- Eva F Nisa, 'The Bureau Cratization Of Muslim Marriage In Indonesia', *Journal of Law and Religion*, 33.2 (2018), 291-309
- Fakhria, Sheila, 'Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istiṣ lāḥ iyyah)', *Al -Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.2 (2016)
- Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, Harun, 'Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia',

- Hasanuddin Law Review*, 3.3 (2017), 263–70
- Frances, Burton, *Family Law, Family Law*, 2012 <<https://doi.org/10.4324/9780203114780>>
- ham Abbas, Marten Bunga, Salmawat, Hardianto Djanggih, 'THE WIFE'S RIGHTS OVER MAHAR SOMPA OF TRADITIONAL MARRIAGE IN BUGIS MAKASSAR (The Analysis of PA Decision Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018
- Haslam, Divna, Chrislyne Poniman, Ania Filus, Agnes Sumargi, and Lia Boediman, 'Parenting Style, Child Emotion Regulation and Behavioral Problems: The Moderating Role of Cultural Values in Australia and Indonesia', *Marriage and Family Review*, 2020 <<https://doi.org/10.1080/01494929.2020.1712573>>
- Hazar Kusmayanti, M. Abdurrasyid, 'Praktik Beralihnya Hadanah Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), 196–204
- Kusmayanti, Hazar, 'Divorce Caused By Hypersexual Psychological Disorders In Husband', *Nurani*, 19.2 (2019), 161–72
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991)
- Mark Cammack, Lawrence A. Young and Tim Heaton, 'Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law', *The American Journal of Comparative Law*, 44.1 (1996), 45–73
- Maryani, 'Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)', *Al-Risalah*, 15.1 (2015), 118–30
- Muh. Jamal Jamil, 'Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Suatu Analisis Hukum Islam Terhadap PP No. 10/1983-Jo.PP 45/1990)', *Al-Qada*, 1.2 (2014), 1–31
- Purkon, Arip, 'Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam', *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 2013 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930>>
- Soegeng Prijodarminto, *Duri Dan Mutiara Dalam Kehidupan Perkawinan PNS* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. by Rajawali Press (Jakarta, 2012)
- Yusuf, M., 'Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga', *At-Taujih*, 2.2 (2019), 96–108

MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASA "UU/PERPPU"

Samriananda Septiyani¹

Abstract

Article 22 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 gives the President attributive authority to determine PERPPU in compelling emergencies. The position of PERPPU is regulated in Article 7 paragraph (1) letter c of Law No. 12 of 2011 with the formulation of the phrase "UU/Perppu." The use of the slash (/) raises several interpretations, so in this study, there are two problem formulations, namely the meaning of the slash (/) and the legal implications of the use of the slash (/). This legal research is a normative study using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. Sources of standard materials used are primary, secondary, and tertiary, which are collected by the method of inventory and categorization and using the method of literature study. The analysis technique used in this research is the normative analysis technique, with legal interpretation to obtain answers and prescriptions related to the legal issues raised in this study. The results of this legal research are related to the meaning of the slash line in the phrase "UU/Perppu" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 is defined by a punctuation mark that states the alternative nature in a sentence. Judging from the hierarchy of statutory regulations, it is can detect that UU/Perppu has an equal or equal position, so it is considered similar because the contents, functions, and content of the range are the same. Second, the legal implications that arise, by equalizing the position of the contents, processes, and content of the Perppu content with the Law, all provisions regulated in the Law should also be controlling by Perppu, including the regulation of criminal conditions. Apart from that, concerning the Perppu examination, the Constitutional Court decision No. 138/PUU-VII/2009 stated that the Constitutional Court had the authority to review Perppu.

Keywords: government regulation instead of law (Perppu); legal implications; slash line

Abstrak

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memasrahkan kewenangan atributif pada Presiden untuk memutuskan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang mendesak. Kedudukan Perppu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011 dengan rumusan frasa "UU/Perppu". Penggunaan tanda baca garis miring (/) tersebut menimbulkan beberapa penafsiran, maka pada penelitian ini ada dua rumusan masalah yakni makna garis miring (/) dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan garis miring (/) tersebut. Penelitian hukum ini ialah penelitian normatif dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta historis. Sumber hukum yang dipakai yakni primer, sekunder serta tersier yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi serta menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis normatif yang menggunakan metode penafsiran hukum sehingga diperoleh jawaban dan preskripsi terkait rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Hasil penelitian hukum ini, pertama terkait makna garis miring dalam frasa "UU/Perppu" pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011 diartikan bagaikan sebuah tanda baca yang menyatakan sifat alternatif dalam suatu kalimat. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan dapat diketahui jika UU/Perppu mempunyai peranan yang setara maka dianggap sejenis karena isi, fungsi serta materi muatannya adalah sama. Kedua, implikasi hukum yang ditimbulkan, dengan disamakannya kedudukan isi, fungsi, dan materi muatan Perppu dengan UU maka seluruh ketentuan yang diatur dalam UU seharusnya juga diatur dalam Perppu termasuk pengaturan ketentuan pidana. Selain itu terkait dengan pengujian Perppu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi K No.138/PUU-VII/2009 mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan pengujian terhadap Perppu.

Kata kunci: garis miring; implikasi hukum; peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

Pendahuluan

Indonesia laksana negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan dasar dalam melakukan pembangunan bangsa dan negara.² Sikap tersebut tidak hanya diterapkan

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya - Indonesia | nandaseptiyani01@gmail.com

² Juanda Nawawi, 'Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance', *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2016.

kepada pemerintahannya saja, melainkan juga harus diterapkan pada keseluruhan warga negaranya juga harus mentaati peraturan hukum yang berlaku dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar pihak pemerintahan dan warga negaranya dapat bersinergi dalam melaksanakan pembangunan kehidupan berbangsa serta bernegara yang kian baik lagi di kemudian hari.

Dengan disebutkannya Indonesia sebagai negara hukum, maka selain pengaturan hukum yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didalamnya juga terdiri berbagai elemen diantaranya kelembagaan, adanya kaedah aturan hukum, dan perilaku para subyek hukumnya. Dengan begitu dalam sistem hukumnya mencakup sebuah kegiatan dalam pembuatan hukum, pelaksanaan hukum atau penerapan hukum, serta harus adanya peradilan terkait dengan pelanggaran hukum yang akan muncul. Dengan kata lain maka sistem hukum dalam negara hukum harus mencakup kegiatan yang berkaitan erat dengan penegakkan hukum dalam artian sempit.³ Oleh sebab itu, hukum dalam suatu negara disebut sebagai supremasi dan merupakan aturan dasar dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka untuk menjalankan aspek kehidupan sebagaimana yang telah disebutkan diatas negara memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan hukum nasional yang terpadu dan terencana, selain itu negara juga harus bisa menjamin sepenuhnya perlindungan hak serta kewajiban buat setiap warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.⁴

Agar dapat terpenuhinya kebutuhan warga negara dalam pelaksanaan pemerintahan dan bermasyarakat, maka juga diperlukan suatu tatanan hukum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dituangkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Analisis ketentuan pasal tersebut bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan didalamnya juga mengandung makna kekuasaan pengaturan dalam membuat atau membentuk serta menetapkan sebuah peraturan.⁵ Namun dari waktu-kewaktu, negara selalu mengalami beberapa kali problematika dengan adanya situasi yang sangat genting dalam hal penyelenggaraan negara, dimana sistem hukum yang sudah ditetapkan atau yang biasanya dipakai tak sanggup untuk menampung urusan negara ataupun masyarakat pada saat itu, maka pemerintah membutuhkan sebuah pengendalian khusus agar dapat menggerakkan fungsi-fungsi negara untuk tetap berjalan secara efektif. Oleh sebab itu penggunaan perangkat hukum didalamnya harus selalu mengatur terkait dengan penanganan atau antisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, salah satu contohnya jika dikemudian hari dalam penetapan peraturan tersebut negara sedang mengalami kondisi yang tidak terduga sebelumnya.

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan politik di suatu negara telah diberikan wewenang oleh UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan asas legalitas⁶ dalam membentuk peraturan hukum, mengendalikan lajur pemerintahan dan juga melindungi warga negaranya

³ Rif'ah Roihanah, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan', *Justicia Islamica*, 2015 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>>.

⁴ Ahmad Yani, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.-v12.119-135>>.

⁵ Yani.

⁶ Hwian Christianto, 'PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>>.

dalam negara kondisi apapun, selain itu pemerintah juga harus bisa mengantisipasi apapun yang akan muncul ataupun terjadi dikemudian hari baik berupa kondisi negara bersifat bahaya atau tidak normal sekalipun. Dengan adanya resiko jika suatu saat negara tengah di dalam situasi yang tak normal, sehingga pemerintah harus tetap bisa menjamin kelangsungan hidup warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Jika dalam praktek kenegaraan memang terjadinya suatu kondisi tersebut maka pemerintah dalam mengeluarkan putusan peraturan terkait dengan keadaan negara yang sedang tidak normal tidak dapat disamakan dengan peraturan pada umumnya, karena berbeda bentuk dari keduanya. Istilah tersebut dalam dalam pembaharuan hukum ketatanegaraan Indonesia disebut dengan Perppu yang menggambarkan bahwa negara sedang dalam keadaan bahaya, yang dalam pembuatannya harus mencantumkan kalimat “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.⁸ Untuk mengantisipasi munculnya keadaan yang bersifat tidak normal tersebut, maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara diberikan kewenangan khusus untuk membentuk sebuah Perppu dengan syarat “kegentingan yang mendesak” yang diatur secara tegas pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan payung hukum dalam membuat Perppu jika dirasa negara sedang terjadi suatu kondisi yang tidak terduga sebelumnya. Selain itu pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) juga menjelaskan dalam menetapkan Perppu hanya dilakukan oleh Presiden dalam syarat yang sudah ditetapkan. Syarat mutlak dalam pembentukan Perppu harus disertai dengan adanya kondisi negara disaat kegentingan yang memaksa.⁹ Pasal tersebut juga menjelaskan dalam penetapannya bahwa Perppu dalam merupakan sebuah produk hukum yang dibuat untuk menggantikan peraturan perundang-udnangan yang pada umumnya. Dengan begitu memang penetapan Perppu seharusnya ditetapkan dalam wadah undang-undang akan tetapi kondisi negara yang tidak memungkinkan tersebut dengan terjadinya kegentingan yang mendesak, maka UUD NRI Tahun 1945 memasrahkan hak khusus pada Presiden untuk membuat dan menerbitkan Perppu tanpa dicampur tangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga manapun dalam proses pembuatannya sebagai bentuk dalam mengatasi permasalahan yang muncul saat negara terjadi suatu hal tak terduga sebelumnya.¹⁰

Hak khusus yang diberikan ke Presiden tersebut dapat juga disebut dengan *noodverorderingrecht* Presiden atau merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Meskipun dalam pembuatan Perppu Presiden disebut memiliki hak khusus yang menjadikan

⁷ Aditia Arief Firmanto, ‘Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidana Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016)’, *Jurnal Hukum Novelty*, 2017 <<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>>.

⁸ Yoyon M. Darusman, ‘KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA’, *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.801>>.

⁹ Nicholay Aprilindo, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulistiyono, ‘Developing the Law Model for Resolving Disputes over Presidential Election Result with a Progressive Law Approach’, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 2019.

¹⁰ Liem Tony Dwi Soelistyo, ‘PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK’, *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/-mk.v12i2.2389>>.

penetapan Perppu tersebut bersifat subjektif karena merupakan hak dan tanggungjawab penuh yang dimiliki oleh Presiden secara khusus, namun penilaian subjektifitas Presiden tersebut juga harus didasari pada keadaan yang objektif dan didasari dengan alasan-alasan yang logis serta syarat-syarat yang jelas, hal tersebut dibuat agar Presiden tidak bisa menyalahgunakan hak yang telah dimilikinya. Dalam mengeluarkan dan menetapkan Perppu, Presiden harus memperhatikan aturan sistem hukum yang berlaku yang dibuat secara berjenjang dan bertingkat sesuai dengan ajaran Hans Kelsen. Karena jenis dan hierarki sistem hukum yang dianut oleh Indonesia didalamnya terdapat sebuah hubungan antara norma hukum yang berlaku serta sama-sama berhubungan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain.¹¹

Namun Pasal 7 ayat (1) huruf c tersebut mengatakan jika Perppu berkedudukan sejajar dengan UU. Dengan disejajarkannya kedudukan antara Perppu dengan UU maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapannya. Permasalahan tersebut akan menimbulkan sebuah implikasi hukum dikemudian hari dalam penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemunculan implikasi tersebut berasal dari ketidakjelasan makna garis miring (/) yang mensejajarkan antara kedudukan UU dengan Perppu yang dinyatakan dengan tanda garis miring (/). Karena secara garis besar penggunaan tanda baca garis miring (/) pada frasa "UU/Perppu" dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011 tersebut jika dibaca oleh orang awam akan memberikan kesan bahwa diantara keduanya memiliki kesamaan bentuk, hal tersebut dipengaruhi karena kedudukan diantara kedua peraturan peraturan perundang-undangan tersebut diletakkan dengan sejajar. Namun sebenarnya dalam perkembangannya terjadi kekaburan norma dalam kedudukan UU/Perppu yang disejajarkan tersebut. Karena pada dasarnya Perppu merupakan sebuah produk hukum yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat atau negara sedang tidak normal dengan adanya syarat kegentingan yang memaksa, selain itu Perppu dalam penetapannya juga hanya bersifat sementara waktu yang ketentuannya diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Berbeda dengan pembuatan Perppu, sedangkan UU dalam pembuatannya dilakukan berdua dan ditetapkan serta dikeluarkan dengan keselarasan serempak antara Presiden dengan DPR pada keadaan negara yang bersifat normal dan bersifat yang semestinya sehingga peraturan tersebut bersifat tetap dan tidak memiliki batas waktu hingga peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengkehendaki dilakukannya penghapusan atau pencabutan, pembuatan UU tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Bersumber pada pendahuluan yang sudah diuraikan di atas hingga bisa dikemukakan rumusan permasalahan apakah makna garis miring (/) pada frasa "UU/Perppu" dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011? Dan apakah implikasi hukum terhadap penggunaan garis miring (/) pada frasa "UU/Perppu" dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011?

Metode Penelitian

Tipe riset yang dipakai pada penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, yang meneliti makna dan implikasi hukum dalam pemakaian ciri baca garis miring (/) dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011.¹²

¹¹ Muhtadi Muhtadi, 'PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA', *FIAT JUSTISIA*, 2014 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>>.

¹² Elvinda Rima Harliza and Tomy Michael, 'PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>>.

Pembahasan

Makna Garis Miring (/) Pada Frasa “UU/Perppu”

Tipe dan tingkatan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana dicantumkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) pada UU No. 12-2011 ialah suatu model kebijakan peraturan perundang-undangan yang diakui eksistensinya serta memiliki keteguhan hukum tetap serta membelenggu secara universal sejauh pemberlakuan kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut masih diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi di atasnya ataupun dibentuk berdasarkan oleh wewenang yang dimiliki pembuat undang-undang. Dilihat dari urutan jenis peraturan perundang-undangan, bahwa kedudukan dari UU disetarakan dengan Perppu yang dinyatakan oleh pembuat dengan memakai tanda baca garis miring atau yang disimbolkan dengan (/) untuk menyatakan kedudukan yang setara di antara UU dan Perppu. Tanda baca garis miring (/) sendiri dijabarkan sebagai suatu punctuation yang memiliki bentuk baris hampir lurus yang bidang atasnya mengarah ke sisi bagian kanan serta pada bidang bawahnya mengarah ke sisi bagian kiri baris lurus.¹³ Kegunaan garis miring (/) di dalam petunjuk Ejaan Yang Disempurnakan dapat digunakan sebagai tanda dalam penulisan penomoran surat, nomor rumah pada suatu alamat dan dipakai juga pada petunjuk masa eka warsa yang terbelah pada dwi warsa takwim. Serta dapat juga dikenakan menjadi kata alternatif *atau*, *tiap*, dan *per*. Kata *atau* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai sebuah kata penyambung buat mengidentifikasi opsi di tengah jumlah perihal yang ada (alternatif), maksudnya jika terdapat beberapa pilihan yang ada, maka diantara pilihan tersebut dapat memilih pilihan yang mana saja.¹⁴

Selain itu dalam Penjelasan Lampiran II UU No. 12-2011 juga dijelaskan terkait dengan penggunaan tanda baca atau (/) tersebut yang dapat diartikan sebagai suatu tanda baca yang menyatakan sebuah sifat alternatif pada sebuah kalimat, dengan kata lain tanda baca tersebut dapat menyatakan sebuah pilihan diantara beberapa pilihan yang tersedia. Maka bila ditengok dari tingkatan kebijakan peraturan perundang-undangan diatas bisa diketahui jika sejatinya UU/Perppu yang mempunyai tingkatan yang setara yang dapat dianggap sejenis. Tetapi dengan syarat pada pembentukan dan penetapannya harus menyesuaikan dahulu kondisi yang sedang dialami oleh negara pada kala itu. Selain itu pembahasan pada putusan perkara No.138/PUU-VII/2009, juga telah menyatakan jika dengan disetarakannya kedudukan UU dan Perppu maka keduanya merupakan suatu hal yang sama.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas maka memang UU dan Perppu merupakan suatu produk hukum yang sama, sebab dalam jenis dan hierarki diantara keduanya terdapat tanda baca yang berfungsi untuk menentukan sebuah pilihan. Hal tersebut berarti bahwa sebagai pembuat peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan UU/Perppu maka seharusnya memilih terlebih dahulu mana bentuk produk hukum yang pas dan sesuai untuk dikeluarkan dengan meninjau kondisi negara pada kala itu. Jika dirasa pada waktu itu negara lagi dalam situasi yang normal sehingga pembuat peraturan perundang-undangan

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua', *Balai Pustaka*, 2003.

¹⁴ Kebudayaan.

perundang-undangan harus memilih untuk menetapkan UU yang sesuai dengan proses pembuatannya dengan persetujuan Presiden serta juga pula dengan DPR. Namun sebaliknya jika negara sedang mengalami kondisi yang tidak normal maka perlunya penanganan secepat mungkin yang diperlukan pada saat itu, sehingga Presiden sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dapat menggunakan kewenangannya untuk menetapkan Perppu dengan prasyarat serta dalil-dalil yang sudah diteguhkan dan tidak boleh bersikap sewenang-wenang dalam membuatnya. Dengan begitu meskipun diantara UU dan Perppu memiliki kedudukan yang setara, namun jika dilihat melalui konsep ilmu peraturan perundang-undangan pada dasarnya antara UU dan Perppu memiliki perbedaan artian dalam penafsiran hukum. Maka meskipun diletakkan sejajar namun ada masanya Perppu dapat dikatakan sama dan dapat dikatakan tidak sama derajatnya dengan UU. Hal tersebut dipengaruhi dari penetapan Perppu yang disetujui atau tidak oleh DPR masa sidang selanjutnya yang telah ditentukan.¹⁵

Dengan demikian, jika ditinjau dari uraian yang telah dijelaskan diatas maka pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011 yang menyebutkan jika pada tingkatan atau tata urutan kebijakan peraturan perundang-undangan di antara UU dan PERPPU diletakkan atau memiliki kedudukan yang setara dengan meletakkan tanda baca garis miring (/) yang memang sebenarnya diantara kedua produk hukum tersebut disamakan, hanya saja dalam pembuatan serta penetapannya terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada saat produk hukum Perppu telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi UU, maka kedudukannya akan dipandang setara dengan UU seperti biasanya. Tetapi jika Perppu tidak kunjung disetujui dan ditetapkan menjadi sebuah UU oleh DPR dalam masa sidang berikutnya, maka kedudukan Perppu tersebut berada dibawah UU. Dan jika PERPPU tersebut tidak kunjung disetujui oleh DPR hingga batas waktu yang ditentukan dalam persidangan selanjutnya untuk dijadikan sebagai UU yang semestinya, maka penggunaan Perppu tersebut harus secepatnya untuk dicabut.

Implikasi Hukum Penggunaan Garis Miring (/) Pada Frasa "UU/Perppu" Dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf c UU UU No. 12-2011

Menggunakan suatu tanda baca garis miring (/) pada frasa "UU/Perppu" tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum pada penerapan aktivitas berbangsa serta bernegara di Indonesia terkait dengan ketidakjelasan kedudukan produk hukum Perppu pada tipe serta tingkatan kebijakan peraturan perundang-undangan yang disejajarkan menggunakan garis miring (/) tanpa diberikannya penjelasan secara detail.¹⁶ Hingga tiap kata afiks yang muncul dari kata implikasi kaya kata ber-implikasi ataupun kata meng-implikasi-kan, di kedua kata tersebut mempunyai makna kata yang saling berkesinambungan dengan sesuatu keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal tertentu.¹⁷ Implikasi sendiri jika dijelaskan ialah sesuatu bentuk dari dampak ataupun akibat efek yang bisa dipakai bagaikan objek yang muncul dengan terencana ataupun tidak terencana.¹⁸ Arti implikasi biasanya digunakan pada

¹⁵ Dadin Eka Saputra, 'KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERPPU DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 2015 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.1703>>.

¹⁶ Kebudayaan.

¹⁷ Kebudayaan.

¹⁸ Susanto, 'Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik', *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasioanl*, 2018.

penelitian yang sudah jelas, karena kata implikasi merupakan entitas yang sudah dipatenkan pada sesuatu penelitian yang sederhana serta nyata.

Peraturan peraturan perundang-undangan semacam Perppu ialah sesuatu peraturan yang terbuat dari Presiden yang berisi “perihal ketegangan yang mendesak” untuk sebab itu dalam prosedur pembuatannya berlainan sama UU. Bila dilihat dari ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, Perppu sendiri memiliki hierarki, kegunaan, serta modul muatan yang sama dengan undang-undang cuma yang membedakan antara keduanya ialah sebuah proses dalam pembuatannya.¹⁹ Tidak hanya itu, dalam uraian Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 mengatakan kalau pada perihal ketegangan yang mendesak Presiden bisa membuat Perppu yang merupakan suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran setingkat dengan UU. Bisa dikatakan perannya yang setara sebab antara UU dengan Perppu dianggap sama, Presiden dalam menghasilkan serta menetapkan Perppu sebagai wadah UU ataupun dengan kata lain bagaikan pengganti UU, sehingga isi, kegunaan serta modul muatan diantara keduanya juga sama.²⁰

Sebutan modul muatan UU sendiri mula-mula dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi lewat Majalah Hukum serta Pembangunan No.3/IX, Mei 1979 yang berasal dari alih Bahasa “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang digunakan oleh Thorbecke. A. Hamid S. Attamimi menerangkan kalau sebutan modul muatan UU ialah suatu perihal yang sangat berarti dalam merumuskan UU, sebab dalam pembuatan UU pada sebuah negara tergantung dengan hasrat negara serta konsep negara yang diikuti, pada independensi serta pemberian kewenangan bagi negaranya, dan pada struktur pemerintahan negara yang akan dilaksanakannya. Sebaliknya bagi para pakar pada biasanya berkomentar kalau sebutan dari modul muatan UU dalam artian “*formele wet*” atau “*formell getz*” tidak bisa dipaparkan lingkupan materinya, perihal tersebut disebabkan UU ialah suatu kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat yang bersifat mutlak serta tidak bergantung terhadap siapapun. Sehingga, bagi para pakar penafsiran modul muatan UU tersebut bisa berasal darimana saja dengan kata lain seluruh modul bisa dijadikan suatu modul muatan UU, kecuali apabila ada UU yang tidak berkehendak buat mengendalikan serta menetapkannya.²¹

Apabila modul muatan UU telah bisa dimengerti, sehingga dalam modul muatan KepPres yang lain ialah modul muatan “*sis*”, dengan kata lain modul peraturan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya UU saja didalamnya memiliki atribusi ataupun pendelegasian dari modul muatan yang terdapat dalam UU.

Pengujian dan Daya Mengikat Perppu Sebagai Peraturan peraturan perundang-undangan

Perppu memanglah hak spesial yang dipunyai oleh Presiden dengan kata lain pembuatan Perppu bergantung pada evaluasi subjektif Presiden. Walaupun demikian, tidak secara mutlak dalam penetapan Perppu wajib bersumber pada evaluasi subjektif Presiden, melainkan dalam pembuatannya Presiden wajib memikirkan kondisi yang bertabiat objektif. Dengan menetapkan Perppu, sehingga melahirkan sesuatu norma hukum baru yang bisa memunculkan: (a) status baru; (b) ikatan baru; serta (c) akibat baru. Lahirnya norma

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

²⁰ Mohammad Zamroni, ‘KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERPPU (PRESIDENT’S AUTHORITY TO ISSUE PERPPU)’, *Legislasi Indonesia*, 2018.

²¹ Indrati.

termaktub semenjak disahkannya penetapan Perppu, sehabis dilegalkan hingga norma termaktub bergantung pada kesepakatan dari DPR buat melegalkan ataupun menentang Perppu tersebut. Walaupun belum dicoba sidang oleh DPR buat memutuskan kalau Perppu tersebut bisa diterima ataupun ditolak, tetapi dalam pemberlakuannya produk hukum Perppu tersebut senantiasa legal serta berlaku selayaknya UU sampai terdapatnya sidang.

Oleh karena itu, penetapan Perppu tersebut bisa memunculkan norma hukum yang kekuatannya mengikat secara universal yang sama dengan kekuatan mengikat UU, sehingga norma hukum yang ada didalam Perppu tersebut bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terpaut dengan apakah Perppu tersebut berlawanan ataupun tidak berlawanan dengan UUD NRI Tahun 1945. MK bisa menguji Perppu sebab peran dari Perppu yang disejajarkan dengan UU dalam tipe serta hierarki peraturan perundang-undangan.²² Lembaga MK sendiri ialah salah satu pemangku wewenang kehakiman yang berfungsi untuk meneguhkan konstitusi dan prinsip kenegaraan. MK memiliki wewenang yang diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 salah satunya ialah melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Wewenang MK tersebut ialah tingkatan awal serta terakhir dan vonis yang dikeluarkan oleh MK hendak bertabiat final yang mempunyai kekuatan hukum senantiasa mengikat, serta tidak bisa lagi buat melaksanakan upaya hukum yang lain buat mengganti vonis tersebut.²³

Bisa diujinya produk hukum Perppu oleh MK disebabkan peran Perppu yang disetarakan dengan UU pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011 yang dinyatakan dengan UU/Perppu. Dengan disetarakannya peran antara kedua produk hukum tersebut, sehingga Perppu memanglah mempunyai peran yang sama dengan UU dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi sehabis menimbang yang bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004 merupakan salah satu kewenangan konstitusional dari MK ialah melaksanakan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, serta tidak mengatakan terpaut dengan pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD menegaskan, bila perihal tersebut diruntut secara original intents, tafsir historik, gramatik, serta menggunakan logika hukum dengan begitu memang pada dasarnya MK tak dapat untuk menjalankan pemeriksaan yudisial pada Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut berdasar oleh Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan bahwa MK cuma menguji UU berkenaan tentang UUD NRI Tahun 1945. Bila memang pengujian Perppu dapat dilaksanakan oleh MK, tentu saja pada UUD NRI Tahun 1945 sudah seharusnya menegaskan secara eksplisit tentang bolehnya MK untuk melakukan pengujian Perppu secara formal.²⁴ Mahfud MD juga menerangkan terpaut dengan terdapatnya pertumbuhan ketatanegaraan serta pengujian Perppu tersebut, hingga didalamnya pula dibutuhkan sebuah pengertian atas isi dalam UUD NRI Tahun 1945 yang

²² Nanang Sri Darmadi, 'KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA', *Jurnal Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>>.

²³ Riri Nazriyah, 'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2010 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art3>>.

²⁴ Tomy Michael, 'LAW ENFORCEMENT THROUGH "LUDRUK" AND CULTURAL ADVANCEMENT', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.15>>.

tidak cuma bertopang pada original intent, tafsir historik, serta gramatikal saja tetapi juga wajib melaksanakan penekanan terhadap pengertian sosiologis serta teleologis.²⁵

Tidak hanya itu putusan perkara No.138/PUU-VII/2009, juga sudah meresmikan kalau dengan disetarakannya UU dengan Perppu ialah perihal yang sama, sehingga MK menegaskan berwenang buat melaksanakan pengujian terhadap Perppu dengan memikirkan hukum kalau peran ataupun modul muatan Perppu tersebut sama dengan UU. Serta pada kesimpulannya pengujian Perppu oleh MK saat ini jadi yurisprudensi serta diiringi oleh pengujian Perppu yang selanjutnya. Disebutkan dalam putusan perkara tersebut dengan berwenangnya MK buat melaksanakan pengujian terhadap Perppu didasari dengan peranan antara UU dengan PERPPU yang setara memakai ciri baca garis miring (/).

Dengan mencermati watak Perppu yang mempunyai poin tekan pada pengertian konstitusi dalam Perkara No.138/PUU-VII/2009 bertepatan pada 8 Feb 2010 memakai ancangan original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatikal serta ilmu mantik terpaut hukum dimana pada tetapan tersebut mengatakan jika "MK berwenang menguji Perppu sebab Perppu melahirkan kaidah hukum terkini yang hendaknya memunculkan: (a) status terkini; (b) ikatan terkini; serta (c) akibat terkini". Kaidah hukum termaktub muncul semenjak disahkannya Perppu serta takdir dari kaidah hukum termaktub bergantung pada penetapan DPR buat melegalkan ataupun menolaknya, tetapi saat sebelum terdapatnya penetapan dari DPR terpaut dengan Perppu tersebut, sehingga Perppu tersebut legal serta bisa berlaku sebagaimana mestinya UU. Sebab bisa memunculkan kaidah hukum yang kekuasaan membelenggunya persis seperti dengan UU sehingga terhadap Perppu bisa diuji oleh MK terpaut dengan apakah Perppu tersebut berlawanan menurut substansial dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, MK berkuasa untuk melakukan pengujian pada Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum terdapatnya penampikan ataupun kesepakatan dari DPR serta sehabis mendapatkan izin dari DPR yang menjadikan Perppu jadi UU, sehingga kewenangan MK dalam putusan perkara tersebut terdapat persamaan peran antara PERPPU dengan UU.

Kesimpulan

Makna garis miring dalam frasa "UU/Perppu" pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011 dimaksudkan bagaikan suatu ciri baca yang menerangkan sebuah tabiat alternatif pada sesuatu kalimat. Oleh karena itu ciri baca tersebut bisa menerangkan suatu opsi diantara sebagian opsi yang ada. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan bisa dikenal kalau UU/Perppu yang mempunyai peran setara ataupun sederajat bisa dianggap sejenis. Dianggap sejenis dari kedua produk hukum tersebut sebab isi, kegunaan dan modul muatannya merupakan sama. Sehingga pada dasarnya UU dan Perppu memanglah mempunyai peran yang sama dalam tipe dan jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu pada penelitian ini ada dua implikasi hukum terhadap pemakaian garis miring dalam frasa "UU/Perppu", ialah terpaut dengan disamakannya peran isi dan modul muatan antara UU dengan Perppu serta Pengujian terhadap Perppu.

Implikasi hukum yang pertama ialah dengan disamakannya isi, kegunaan, serta modul muatan antara Perppu dengan UU sehingga semua syarat yang diatur dalam UU sepatutnya

²⁵ 'Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan', *Pandecta (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)*, 2013 <<https://doi.org/10.1529-4/pandecta.v8i2.2682>>.

pula diatur dalam Perppu. Salah satunya terpaut dengan syarat pidana yang cuma diatur dalam UU, sebaliknya dalam Perppu tidak menangani tentang perihal tersebut. Serta implikasi hukum yang kedua merupakan suatu pengujian terhadap Perppu, pada putusan MK No.138/PUU-VII/2009 sudah diresmikan kalau dengan disetarakannya peran antara UU dengan Perppu ialah suatu perihal yang sama, sehingga MK menerangkan berwenang buat melaksanakan pengujian terhadap Perppu semacam halnya UU disamping pengujian secara konstitusional DPR, dengan memikirkan hukum kalau peran ataupun modul muatan Perppu tersebut sama dengan UU.

Daftar Bacaan

- Aprilindo, Nicholay, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulistiyono, 'Developing the Law Model for Resolving Disputes over Presidential Election Result with a Progressive Law Approach', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 2019
- Christianto, Hwian, 'PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>>
- Darmadi, Nanang Sri, 'KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA', *Jurnal Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>>
- Firmanto, Aditia Arief, 'Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016)', *Jurnal Hukum Novelty*, 2017 <<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>>
- Harliza, Elvinda Rima, and Tomy Michael, 'PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>>
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua', *Balai Pustaka*, 2003
- M. Darusman, Yoyon, 'KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.801>>
- Michael, Tomy, 'LAW ENFORCEMENT THROUGH "LUDRUK" AND CULTURAL ADVANCEMENT', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.1-8.03.01.15>>
- Muhtadi, Muhtadi, 'PENERAPAN TEORI HANS Kelsen DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA', *FIAT JUSTISIA*, 2014 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>>
- Nawawi, Juanda, 'Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance', *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2016
- Nazriyah, Riri, 'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2010 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art3>>
- 'Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan', *Pandecta (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)*, 2013 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>>
- Roihanah, Rif'ah, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan', *Justicia Islamica*, 2015 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>>
- Saputra, Dadin Eka, 'KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERPPU DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan*

Humaniora, 2015 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.1703>>

Soelistyo, Liem Tony Dwi, 'PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2389>>

Susanto, 'Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik', *Pengqaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasioanl*, 2018

Yani, Ahmad, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>>

Zamroni, Mohammad, 'KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERPPU (PRESIDENT'S AUTHORITY TO ISSUE PERPPU)', *Legislasi Indonesia*, 2018

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK BAGI ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKARA SECARA VIRTUAL

Armenia Lorenza,¹ Artika Sophia Maharani,² Rizky Rioneldi³

Abstract

The purpose of this study is to find out what kind of implementation and impact that will arise for lawyers related to the implementation of virtual case registration. This research uses sociological juridical research, wherein this sociological juridical research is research by identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system. Through this research the researcher offers that the notification center is an advocate because an advocate is a profession in the field of law, which functions as a person who provides legal assistance to someone who authorizes him to be able to settle a case. Under these conditions, the online system or the so-called virtual system becomes a new step or way in terms of the administration of justice. With the use of technological sophistication in this case the internet network, it can create a system in the form of applications. As a first step, the implementation of the implementation of case registration in the court service system application will be carried out in 32 pilot Courts in the general court, religious court and state administrative court chosen. Online or virtual system is an instrument or a product of the court as a form of service related to virtual case registration intended for the public, virtual payment, sending court documents in the form of replicas, duplicates, conclusions, answers, and also related to virtual summons. The application of virtual case registration at the Sidoarjo Religious Court is considered good but there are still some shortcomings behind its advantages. From this deficiency, the Religious Court must improve again so that a better ecourt implementation takes place.

Keywords: case; registration; virtual

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa implementasi dan dampak yang akan timbul bagi advokat terkait pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yang dimana penelitian hukum yuridis sosiologis ini adalah penelitian dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai sebuah institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa pusat pemberitahuan adalah advokat karena advokat merupakan suatu profesi yang ada dalam bidang hukum, yang berfungsi sebagai orang yang memberi bantuan hukum kepada seseorang yang memberikan kuasa kepadanya untuk dapat menyelesaikan perkara. Dalam kondisi seperti ini, sistem *online* atau yang disebut sistem virtual menjadi langkah atau cara baru dalam hal penyelenggaraan peradilan. Dengan dimanfaatkannya suatu kecanggihan teknologi yang dalam hal ini jaringan internet, maka dapat membuat sistem yang berbentuk aplikasi. Sebagai langkah awal, implementasi pelaksanaan pendaftaran perkara di pengadilan secara layanan sistem aplikasi akan dilakukan pada 32 Pengadilan percontohan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang terpilih. Sistem *online* atau virtual adalah sebuah instrument atau suatu produk dari pengadilan sebagai wujud dari pelayanan terkait pendaftaran perkara secara virtual yang diperuntukkan kepada masyarakat, pembayaran secara virtual, mengirim dokumen persidangan baik itu berupa replik, duplik, kesimpulan, jawaban, dan terkait pula pemanggilan secara virtual. Penerapan pendaftaran perkara secara virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo dianggap sudah baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dibalik kelebihan yang dimilikinya. Dari kekurangan ini pihak Pengadilan Agama harus menyempurnakan lagi agar terjadi pelaksanaan ecourt yang lebih baik.

Kata kunci: pendaftaran; perkara; virtual

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | lorenzaarmenia@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | artikasophiamaharani@gmail.com.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | rizkyr.7478@gmail.com.

Pendahuluan

Lahirnya aplikasi pendaftaran perkara secara virtual ini tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3-2018). Aplikasi pendaftaran perkara secara virtual merupakan perwujudan atau bentuk dari implementasi suatu ketentuan yang terdapat dalam Perma No. 3-2018 yang merupakan suatu inovasi (pembaharuan) dan juga komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang dapat mensinergikan atau menyeimbangkan antara peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

Pasca Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 3-2018 pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk mewujudkan salah satu asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴ Dengan adanya layanan sistem pendaftaran perkara secara virtual sebagai alat yang dibutuhkan untuk dapat membantu masyarakat dalam proses menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan.

Pada pelaksanaan terdapat beberapa advokat yang mengatakan bahwa pendaftaran perkara secara virtual lebih mempermudah mereka dalam pendaftaran perkara, tetapi terdapat pula beberapa advokat yang beranggapan bahwa dengan diberlakukannya sistem pendaftaran perkara secara virtual tersebut dalam dunia peradilan ini, maka akan membuat proses dalam berperkara semakin mempersulit mereka dalam mendaftarkan perkara tersebut. Dikarenakan dengan alasan mereka yang sudah lanjut usia dan tidak menguasai dunia elektronik (IT).

Terdapat ketidaksesuaian penerapan atau implementasi terhadap pelaksanaan sistem pendaftaran perkara secara virtual yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung. Alasan penelitian memilih advokat untuk dijadikan sebagai responden, karena advokat adalah orang yang sering beracara dan tentu sering mendaftarkan perkaranya di Pengadilan yang dimana tugasnya untuk membantu seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum. Di dalam penelitian ini ingin mengetahui apakah para advokat mendaftarkan perkaranya menggunakan sistem pendaftaran perkara secara virtual atau manual, dan seperti apa pengetahuan mereka terkait dengan sistem pendaftaran perkara secara virtual dan apa dampak yang akan timbul apabila terdapat advokat yang tidak mengikuti aturan sesuai dengan Perma No. 3-2018.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa layanan sistem pendaftaran perkara secara virtual di Indonesia ketinggalan jauh terkait penerapan sistem layanan peradilan yang berbasis virtual dibanding dengan negara-negara maju. Di dalam penelitian ini mengambil contoh seperti di negara Singapura yang dimana sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis virtual lebih awal.⁵ Praktik peradilan di negara Singapura lebih maju dengan berbagai hal yaitu dalam pengajuan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki SingPass ID bagi individu atau CorpPass ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan. Penelitian ini memilih Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai tempat penelitian dikarenakan Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan pengadilan yang belum efektif dalam

⁴ 'ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHP', *LEX PRIVATUM*, 2016.

⁵ Iina Aaltonen, Jari Laarni, and Karo Tammela, 'Envisioning E-Justice for Criminal Justice Chain in Finland', *The Electronic Journal of E-Government*, 2015.

menerapkan sistem pendaftaran perkara secara virtual dan masih banyak para advokat yang mendaftarkan perkaranya secara manual.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa memang diperlukan adanya terobosan-terobosan baru agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat dimana dapat mengutamakan kecanggihan teknologi.⁶ Penelitian kedua Perma No. 3-2018 merupakan perwujudan pembaharuan sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang dapat mensinergikan atau menyeimbangkan antara peran teknologi infomasi dengan hukum acara, dan tidak dapat dipungkiri akan berdampak langsung bagi para advokat. Penelitian ketiga pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara tujuannya untuk dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara.

Dengan berdasarkan jumlah penelitian yang masih relevan dengan tema penelitian, maka penelitian ini merumuskan satu rumusan masalah implementasi dan dampak bagi advokat dalam pelaksanaan pendaftaran perjara secara virtual.

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dapat dikatakan merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi terhadap situasi kenyataan yang ada di masyarakat.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi Dan Dampak Bagi Advokat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Virtual

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48-2009) yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan demi terwujudnya salah satu asas peradilan yaitu dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk dapat terwujudnya hal demikian, diperlukan suatu inovasi pembaharuan guna mengatasi kendala maupun hambatan yang akan terjadi dalam proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan atau sinergi antara kecanggihan teknologi yang sangat pesat pada zaman sekarang dengan suatu terobosan baru atau langkah maju mewujudkannya.

Sistem *online* atau yang biasa disebut sebagai sistem virtual menjadi langkah baru dalam proses pelaksanaan peradilan. Dengan dimanfaatkannya jaringan internet sebagai suatu kecanggihan teknologi masa kini, maka dapat membuat sistem dalam bentuk layanan aplikasi. Dengan sistem pengoperasian virtual, maka orang yang akan mencari suatu keadilan tidak perlu lagi dengan mendaftar secara manual atau dengan datang langsung ke tempat Pengadilan Agama.

⁶ Bangun Seto Dwimurti, *Penerapan E-Court dalam Administrasi Perkara di Peradilan Agama*. 2018.

⁷ Tomy Michael, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/-jhbbs.v2i1.2318>>.

Mahkamah Agung menerbitkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu Perma No. 3-2018. Maksud dengan adanya aturan ini tercantum dalam Pasal 2 Perma No. 3-2018 yaitu sebagai suatu bentuk landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendorong terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Menurut Hatta Ali, Mahkamah Agung telah berusaha menjalin kerjasama-kerjasama dengan peradilan yang ada di luar negeri, sehingga tujuannya untuk dapat dijadikan sebagai acuan referensi, contohnya seperti peradilan Australia, peradilan Kerajaan Belanda sampai peradilan di kawasan Timur Tengah bahkan Kawasan Asia. Hatta Ali menyatakan bahwa dengan adanya penerbitan sistem peradilan secara virtual ini merupakan suatu langkah besar dalam hal keseluruhan upaya dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan berbagai perubahan di dalam peradilan seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini. Hal seperti inilah yang seharusnya mendapat dorongan penuh baik dari jajaran peradilan seperti direktorat jenderal, semua peradilan tingkat pertama, dan peradilan tingkat banding yang dimana akan menjadi sebuah samurai pelaksanaan pelayanan agar dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Sebagai langkah baru, implementasi terhadap pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual ini di pengadilan akan dilakukan pada 32 Pengadilan, sebagai contoh dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang terpilih. Menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan:

*“Harapan saya bahwa ditahun ini evaluasi terhadap pengadilan percontohan telah tuntas dilakukan agar perubahan sistem atau aturan yang diperlukan dapat segera dilakukan dan paling lambat satu tahun dari hari ini (Peluncuran) fasilitas ini (E-Court) harus sudah dapat dimanfaatkan diseluruh peradilan”.*⁸

Sistem *online* atau yang biasa disebut sebagai sistem virtual adalah sebuah instrument atau produk dari pengadilan sebagai suatu wujud pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara virtual, pembayaran secara virtual, mengirim dokumen persidangan baik itu replik, duplik, kesimpulan, jawaban dan juga pemanggilan secara virtual. Aplikasi layanan elektronik dalam menyelesaikan perkara ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan yang dimana fungsinya untuk menerima pendaftaran perkara secara virtual, dengan dilakukannya hal ini maka masyarakat akan dapat menghemat waktu dan biaya apabila akan menyelesaikan perkaranya melalui aplikasi layanan virtual seperti ini.

Aplikasi layanan virtual ini telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung beserta Tim Pembaruan Peradilan yang mengkaji suatu regulasi maupun saran dalam pengembangan terhadap aplikasi tersebut. Aplikasi layanan virtual ini berisikan pembuatan akun (*account/user*) perorangan maupun advokat secara virtual (banyak diperuntukkan di kalangan para advokat yang harus memahami dan memanfaatkan dengan baik aplikasi tersebut sehingga memudahkannya dalam membantu kliennya dalam menyelesaikan perkara), perhitungan biaya panjar perkara yang ditentukan secara virtual, pendaftaran perkara secara virtual dan dapat terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pemanggilan para pihak secara virtual, pengiriman berkas (menginput) data atau informasi pada tahap jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara virtual dan pemberitahuan putusan atau penetapan secara virtual.

⁸ Adbul Rahman, 'Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court' <<https://badilag.mahkamahagung.go.id>>.

Aplikasi layanan virtual merupakan sebuah sistem yang sudah terpusat, yang artinya bahwa aplikasi tersebut di data center Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstal di masing-masing server maupun website Pengadilan. Dikarenakan telah otomatis akan terkoneksi dengan database pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah menerapkan sistem pendaftaran perkara secara virtual. Akan tetapi, memang saat ini pengguna terdaftar hanya ditujukan kepada advokat dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun badan hukum.

E-filing atau pendaftaran perkara secara virtual dapat dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi layanan virtual dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah aktif menerapkan sistem layanan pendaftaran perkara secara virtual.⁹ Semua berkas pendaftaran dikirim secara virtual melalui aplikasi layanan virtual Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). E-filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara virtual dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha negara atau tata usaha militer. Hasil entry data yang dimasukkan akan diverifikasi dan diterima secara procedural, kemudian akan mulai suatu perkara perdata. Aplikasi layanan virtual ini juga dapat digunakan dapat memasukkan dokumen virtual atas perkara yang sudah ada. E-filing juga dapat digunakan untuk mengunggah maupun mengunduh dokumen seperti replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dokumen perkara perdata atau agama atau tata usaha negara maupun tata usaha militer. Pengguna terdaftar juga wajib memperhatikan standar syarat ketentuan teknis yang dapat berupa format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain yang telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi layanan virtual tersebut. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftarkan perkara secara virtual yaitu Advokat harus membuat account/user pada aplikasi layanan virtual dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi dimana ia disumpah; melengkapi data advokat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Anggota Advokat (KTA), dan Berita Acara Sumpah (BAS) yang harus diunggah atau upload ke dalam aplikasi layanan virtual; pengguna yang sudah terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara virtual pada pengadilan yang telah mengimplementasikan atau menerapkan sistem layanan pendaftaran perkara secara virtual dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada sistem layanan virtual Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan pendaftaran perkara secara virtual akan mendapatkan *barcode* dan nomor register virtual (bukan nomor perkara).

Dengan melakukan pendaftaran perkara virtual melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM) dan nomor pendaftaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran virtual (*multi channel*) yang tersedia.

⁹ Zil Aidi, 'IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN', *Masalah-Masalah Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.14710/mh.49.1.2020.80-89>>.

Aplikasi e-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara virtual. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu untuk pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem layanan virtual, memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang akan timbul jika pendaftar menggunakan bank yang berbeda dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan tersebut diajukan menjadi tanggung jawab pengguna terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program pendaftaran perkara secara virtual tersebut, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual account (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 dan 12 Perma No. 3-2018, disebutkan bahwa pemanggilan terkait menghadiri persidangan terhadap para pihak yang berperkara dapat disampaikan secara virtual. Untuk panggilan secara virtual dan mempunyai bukti yang tertulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan yang dapat dilakukan melalui pemanggilan secara virtual dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara virtual, serta jika untuk kuasa hukum juga wajib mempunyai persetujuan baik secara tertulis dari principal untuk beracara secara virtual.

Pada saat ini, pihak yang dapat menggunakan sistem layanan pendaftaran perkara secara virtual terbatas hanya pada kalangan advokat. Hal ini mempunyai maksud sebagai salah satu upaya mengelola berbagai potensi hambatan, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi layanan virtual serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu juga mengembangkan kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka perpindahan dari sistem manual ke sistem layanan virtual.¹⁰ Advokat dianggap sebagai profesi yang lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi layanan virtual ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang berproses atau bertahap pada bidang manajemen perkara dari manual ke layanan sistem virtual.

Penggunaan teknologi untuk sebuah keadilan dikembangkan guna mencegah atau meminimalisir terjadinya praktik korupsi di lingkungan peradilan. Keterbukaan terhadap suatu teknologi bagi kalangan hukum tidak dapat dihindarkan sebagai bagian dari suatu kebutuhan program reformasi hukum. Penggunaan teknologi informasi akan mendukung dan dapat memastikan tata kelola administrasi dan proses dalam peradilan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pengadilan ke dalam tiga tingkatan yaitu teknologi informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*),¹¹ teknologi informasi berbasis sistem suatu jaringan (*network information technologies*)¹² dan enterprise teknologi informasi serta komunikasi eksternal. Hal ini merupakan suatu bentuk

¹⁰ 'Analisis Keselamatan Siber Dari Perspektif Persekitaran Sosial: Kajian Terhadap Pengguna Internet Di Lembah Klang', *E-Bangi : Journal of Social Sciences and Humanities*, 2017.

¹¹ Dan S. Dhaliwal and others, 'Nonfinancial Disclosure and Analyst Forecast Accuracy: International Evidence on Corporate Social Responsibility Disclosure', *Accounting Review*, 2012 <<https://doi.org/10.2308/accr-10218>>.

¹² Paul Hopkins, 'Information and Communication Technologies', *Debates in Religious Education*, 2011 <<https://doi.org/10.4324/9780203813805-31>>.

jawaban terhadap suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait proses yudisial yaitu adanya keterlambatan, ketiadaan akses, hingga korupsi.

Dengan demikian, penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan juga akuntabel. Melalui suatu sistem di peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan dapat mengurangi biaya atas penyebarluasan yang informasi penting, sebuah sistem peradilan yang efektif karena dapat mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya, menambah akses terhadap masyarakat atas informasi di pengadilan, sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang (materiil) yang dapat dilakukan oleh seorang administrator peradilan, dapat meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik atau masyarakat juga dapat menilai terkait perkembangan dari sistem layanan virtual yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan dan yang terpenting yaitu dengan menguatkan legitimasi kekuasaan kehakiman.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka dengan adanya transformasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang dapat memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal ialah sebuah keniscayaan. Terdapat tiga persoalan utama yang akan dihadapi oleh lembaga peradilan di dunia yakni terkait lambatnya penanganan perkara, sulitnya akses masyarakat, dan integritas aparaturnya pengadilan. Dengan demikian, Pemanfaatan teknologi untuk memperjuangkan suatu keadilan itu pada dasarnya selaras dengan prinsip terkait penyelesaian sengketa informasi. Sama seperti halnya di pengadilan, penyelesaian sengketa informasi itu tunduk pada asas yang disebut asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus dapat memberikan keuntungan kepada setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka.

Informasi hukum¹³ yang dibuat dalam hal ini bertujuan untuk memberitahu atau menginformasikan kepada masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka dalam menyelesaikan perkara atau perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya dibutuhkan kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, karena dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses pada suatu keadilan.

Dengan arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus menjadi pedoman atau pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih baik dibanding sebelumnya. Penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara virtual ini sesuai dengan Perma No. 3-2018 tersebut juga selaras dengan asas-asas umum peradilan yang baik.

¹³ 'PENIPUAN PENAWARAN PEKERJAAN MELALUI E-MAIL', *LEX CRIMEN*, 2012.

Asas peradilan yang terbuka untuk umum, dimana dengan penerapan administrasi perkara secara virtual,¹⁴ maka dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat di akses oleh pihak-pihak yang berpekaraja saja, akan tetapi masyarakat umum juga dapat mengakses dan mengontrolnya. Tuntutan publik atau ekspektasi masyarakat terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat, seiring dengan semakin massifnya penggunaan teknologi informasi, serta diiringi berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk dapat dengan mudah mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi atau situasi yang demikian, maka kepada aparat peradilan harus semakin dapat membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.

Mahkamah Agung dalam hal ini akan mencetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035, telah menuangkan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang salah satu upayanya adalah dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima dengan memberikan pelayanan hukum yang baik, berkeadilan dan mewujudkan kepastian kepada pencari keadilan. Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk dapat membela diri (*audi et alteram partem*)¹⁵ penerapan pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual akan dapat memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya, sehingga lebih dapat memberikan suatu perlindungan bagi para pihak.

Demikian halnya dengan asas akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara sistem layanan virtual ini akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya, sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang dan/atau rusak. Terkait dalam hal transparansi yang telah diterapkan oleh pengadilan, juga diharapkan perlahan akan dapat mengurangi praktik pungutan liar di pengadilan yang telah marak terjadi sebelumnya. Praktik yang sebagaimana telah diketahui praktik pungutan liar yang akan berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat, baik itu masyarakat menengah atau bahkan masyarakat yang menengah ke bawah.¹⁶ Hal ini muncul karena adanya biaya lebih yang akan dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan yang ada di pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan juga melibatkan berbagai pihak.

Praktik semacam ini sebelumnya melahirkan rentan terhadap praktik pencaloan dan penyimpangan prosedur lainnya. Laporan Ombudsman Republik Indonesia misalnya menyebut dalam kurun waktu mulai tahun 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadakan yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan publik adalah penundaan terhadap perkara yang berlarut-larut sebanyak 215 aduan, yang tidak kompeten dalam melaksanakan

¹⁴ Shinta Agustina, 'IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/mmh.-44.4.2015.503-510>>.

¹⁵ 'ADMINISTRATION OF PUBLIC ASYLUMS: "AUDI ALTERAM PARTEM."', *The Lancet*, 1922 <[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)54623-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)54623-6)>.

¹⁶ Irene Svinarky, 'PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.33884/jck.v4i2.935>>.

kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 aduan, dan terkait penyimpangan prosedur sebanyak 115 aduan.

Transparansi menjadi standar untuk dapat mengetahui apakah lembaga pengadilan tersebut sudah benar-benar membuka dirinya untuk dinilai oleh masyarakat luas dalam segala hal termasuk di dalamnya adalah terkait proses dan mekanisme peradilan. Melalui berbagai perbaikan sistem layanan administrasi pengadilan yang lebih transparan diharapkan lembaga peradilan sebagai tembok atau benteng utama dan terdepan dalam penegakan hukum, yang dimana dapat terhindar dari praktik-praktik koruptif. keterbukaan proses penegakan hukum juga dapat mendorong tingkat kepuasan dari masyarakat luas atas kinerja aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat (publik) terhadap lembaga peradilan itu sendiri.¹⁷

Dampak yang dapat dirasakan secara langsung terkait penerapan pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual sementara ini dapat dilihat dari hasil survey kepuasan publik yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama) di 20 Provinsi di Indonesia. Hasil Survei yang dilakukan pada 21 Januari sampai dengan 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat (publik) terhadap lembaga pengadilan yaitu sebesar 76% yang dapat dikatakan berada pada kategori baik.

Hasil studi kepuasan publik sekarang ini, mengalami peningkatan sebesar 6,7% poin dalam kurun waktu lima tahun (2014–2018). Dengan melihat pada penerapan pelaksanaan pendaftaran secara virtual ini harapannya mendapat respon positif yaitu dengan adanya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum khususnya di pengadilan akan terus meningkat. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Stephan Golub, bahwa elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan ialah keberadaan lembaga hukum formal, dimana semestinya dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang efisien, netral dan profesional.¹⁸ Menurut Gollub kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga formal sangatlah penting. Dengan demikian, kehadiran produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan selain upaya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.¹⁹

Dalam pendaftaran perkara secara virtual ini menghasilkan dampak yang baik untuk para advokat dalam mendaftarkan perkara klien dengan lebih efisien. Dari hasil wawancara

¹⁷ Ismail Rumadan, 'PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>>.

¹⁸ M.A Safitri, 'Menuju Kepastian Dan Keadilan Tenurial', *Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Tenurial*, 2018.

¹⁹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA', *Jurnal Ius Constituendum*, 2019 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>.

yang telah dilakukan tentang pendaftaran perkara secara virtual menghasilkan jawaban dari Informan (Petugas E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo) dan Responden (Advokat) sebagai berikut:

- a. Menurut Informan bahwa penerapan sistem pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah berjalan efektif akan tetapi masih terdapat para advokat yang mendaftarkan perkara secara manual dikarenakan permintaan principal atau dikarenakan kesulitan dalam pendaftaran secara virtual. Pendaftaran perkara seperti ini menurut informan lebih memudahkan dalam pendaftaran perkara karena pendaftarannya tanpa perlu harus datang ke pengadilan dapat diakses dimanapun. Kelebihan dari pendaftaran perkara secara virtual yaitu biaya lebih murah, para advokat tidak perlu datang ke pengadilan, dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangan dari pendaftaran perkara secara virtual yaitu pendaftaran dan proses selanjutnya menjadi lebih lama dibanding manual.²⁰
- b. Menurut Responden bahwa penerapan sistem layanan pendaftaran perkara secara virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah baik dan pendaftaran perkara ini lebih memudahkan para advokat dalam pendaftaran perkara. Kelebihan dari pendaftaran perkara secara virtual ini menurutnya biaya pendaftaran lebih murah dibanding manual, mengumpulkan berkas tanpa perlu datang ke pengadilan, dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangannya yaitu para advokat harus meminta dan mendapatkan persetujuan para principal untuk mendaftarkan perkara secara virtual. Hal yang mendukung pendaftaran perkara secara virtual menurutnya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana lebih baik lagi. Dan apabila dalam hal ini terdapat advokat yang belum menggunakan sistem e-court dalam pendaftaran perkara yang ditanganinya atau tidak menguasai tentang IT, seharusnya sebagai seorang advokat harus terus belajar, dikarenakan itu sudah menjadi aturan dari Mahkamah Agung untuk memudahkan siapapun yang ingin mendaftarkan perkaranya dan dapat diakses dimanapun ia berada.²¹

Dari hasil wawancara yang sudah dijelaskan, penelitian ini menyetujui tentang tanggapan dari Informan dan Responden tentang adanya pendaftaran perkara secara virtual. Pendaftaran perkara secara virtual ini memudahkan para advokat dalam pendaftaran perkara tetapi membutuhkan waktu dan proses dalam penerapan e-court untuk keseluruhan perkara. Apabila dalam hal ini terdapat advokat yang belum menggunakan sistem e-court dalam pendaftaran perkara yang ditanganinya atau tidak menguasai tentang IT, seharusnya sebagai seorang advokat harus terus belajar, dikarenakan itu sudah menjadi aturan dari Mahkamah Agung untuk memudahkan siapapun yang ingin berperkara.

Kesimpulan

Dalam hal ini pendaftaran perkara secara virtual menghasilkan dampak yang baik bagi para advokat, karena memudahkan dalam pendaftaran perkara dan dapat dijadikan sebagai suatu inovasi baru dalam berperkara, serta untuk menjadi hal baru di dalam Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga proses dalam beracara dapat dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan terwujud dapat dengan baik. Penerapan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo juga sudah baik, akan tetapi terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Terutama di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dikarenakan masih sedikit yang menangani hal ini. Apalagi jika terdapat

²⁰ Annisa Rahmaniah, *No Title*.

²¹ Choirul Hamsyah, *No Title*.

advokat yang tidak dapat menjalankan atau mengoperasikan pendaftaran perkara secara virtual (*e-court*). Dalam hal ini dapat terjadi karena faktor usia mereka yang menyebabkan tidak dapat dengan mudah menyesuaikan dengan cepat dibanding advokat yang masih muda. Maka perlu dilakukannya sosialisasi-sosialisasi atau pelatihan yang berulang-ulang dan ada niatan baik juga dari advokat tersebut untuk mau belajar, agar dengan cepat dapat menyesuaikan pengaplikasian sistem tersebut dan guna mempermudahnya dalam berperkara. Saran yang diberikan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu dengan meningkatkan prasarana dan sarana seperti menyediakan tempat khusus untuk pendaftaran perkara secara virtual serta menambah pegawai yang menjaga disana. Sedangkan untuk para advokat yaitu mempelajari lebih dalam tentang pendaftaran perkara secara virtual.

Daftar Pustaka

- Aaltonen, Iina, Jari Laarni, and Karo Tammela, 'Envisioning E-Justice for Criminal Justice Chain in Finland', *The Electronic Journal of E-Government*, 2015
- 'ADMINISTRATION OF PUBLIC ASYLUMS: "AUDI ALTERAM PARTEM."', *The Lancet*, 1922 <[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)54623-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)54623-6)>
- Agustina, Shinta, 'IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>>
- Aidi, Zil, 'IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN', *Masalah-Masalah Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>>
- 'Analisis Keselamatan Siber Dari Perspektif Persekitaran Sosial: Kajian Terhadap Pengguna Internet Di Lembah Klang', *E-Bangi : Journal of Social Sciences and Humanities*, 2017
- 'ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHP', *LEX PRIVATUM*, 2016
- Dhaliwal, Dan S., Suresh Radhakrishnan, Albert Tsang, and Yong George Yang, 'Non-financial Disclosure and Analyst Forecast Accuracy: International Evidence on Corporate Social Responsibility Disclosure', *Accounting Review*, 2012 <<https://doi.org/10.2308/accr-10218>>
- Hamsyah, Choirul, *No Title*
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin, 'POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA', *Jurnal Ius Constituendum*, 2019 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>
- Hopkins, Paul, 'Information and Communication Technologies', *Debates in Religious Education*, 2011 <<https://doi.org/10.4324/9780203813805-31>>
- Michael, Tomy, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2318>>
- 'PENIPUAN PENAWARAN PEKERJAAN MELALUI E-MAIL', *LEX CRIMEN*, 2012
- Rahman, Adbul, 'Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court' <<https://badilag.mahkamahagung.go.id>>

Rahmaniah, Annisa, *No Title*

Rumadan, Ismail, 'PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>>

Safitri, M.A, 'Menuju Kepastian Dan Keadilan Tenurial', *Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Tenurial*, 2018

Svinarky, Irene, 'PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.33884/jck.v4i-2.935>>

ANALISA KLAUSULA *FORCE MAJEURE* PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT. SINERGI MEGA KARYA DENGAN PT. NASARI INDONESIA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

Joel Timothy Milendra¹

Abstract

In the implementation of agreements, the principle of legal certainty often becomes an obstacle if there is a change in fundamental circumstances. In the Civil Code, these changes are terminology as force majeure. The non-natural disaster that is currently hitting the COVID-19 pandemic is one of the scope of force majeure. The spread of the COVID-19 pandemic has had a major impact on the construction or development sector. Basically development is an effort to create prosperity and welfare of the people. In the implementation of development, it begins with an agreement between the parties. The agreement is an agreement for contracting work. However, the COVID-19 pandemic has led to speculation that the work contracting agreement can be canceled on the grounds of force majeure and the contractor can file a defense to be exempted from reimbursement of costs, losses and interest. The results show that the COVID-19 pandemic situation as a non-natural national disaster cannot automatically be used as an excuse for force majeure because it must pay attention to the clauses of the agreement and the contractor needs to prove carefully and carefully. In this research, a case study was carried out on the Contract of Work Agreement between PT. Sinergi Mega Karya and PT. Nasari Indonesia. In the agreement, the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for force majeure because it is stated in the agreement clause and the contractor is exempted from reimbursement of fees, losses and interest.

Keywords: the covid-19 pandemic; force majeure; contract work agreement

Abstrak

Pada pelaksanaan perjanjian, asas kepastian hukum sering kali menjadi kendala apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental. Dalam KUH Perdata, perubahan tersebut diteriminologikan sebagai *force majeure*. Peristiwa bencana non alam yang sedang melanda saat ini yaitu pandemi COVID-19 merupakan salah satu ruang lingkup *force majeure*. Penyebaran pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor konstruksi atau pembangunan. Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan, diawali dengan perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan. Namun adanya pandemi COVID-19 menimbulkan spekulasi bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibatalkan dengan alasan *force majeure* dan pihak pemborong dapat mengajukan pembelaan untuk dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan *force majeure* karena harus memerhatikan klausula-klausula perjanjian tersebut dan pihak pemborong perlu membuktikan secara cemat dan teliti. Dalam penelitian dilakukan studi kasus pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* karena tercantum pada klausula perjanjian dan pihak pemborong dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga.

Kata kunci: pandemi covid-19; *force majeure*; perjanjian pemborongan pekerjaan

Pendahuluan

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Sehingga terjadi perumusan perjanjian yang pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui proses negosiasi, para pihak berupaya menciptakan suatu kesepakatan untuk saling mempertemukan yang diinginkan.² Selanjutnya perjanjian diakomodasi dan dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat bagi para pihak. Menurut J. Beatson mengungkapkan bahwa perangkat hukum

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia 12450 | joeltimothy@upnvj.ac.id |

² Agus Yudha Hernoko, 'Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2016.

adalah hal terpenting dalam perjanjian karena untuk memberikan aturan bagi kelanjutan perjanjian ke depannya.³

Perkembangan perangkat hukum perjanjian di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan yang sifatnya menambah dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam pandangan Subekti merumuskan hubungan antara perikatan dengan perjanjian dengan memberikan definisi kedua istilah tersebut. Bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain sedangkan perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara perikatan dengan perjanjian yaitu suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan.⁴ Dalam pembuatan perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat dari para pihak, cakap membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁵ Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting lainnya yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) serta asas kepribadian (*personality*).

Pada pelaksanaan perjanjian, asas kepastian hukum sering kali menjadi kendala apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental di mana perubahan tersebut dapat memengaruhi pihak-pihak yang berjanji dan tidak jarang perubahan tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak yang berjanji mengalami kerugian. Sehingga perubahan tersebut dalam KUH Perdata dikaitkan dengan terminologi yaitu keadaan memaksa atau *force majeure*. Konsep *force majeure* ditemukan dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata serta 1444-1445 KUH Perdata. Berdasarkan konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya yang disebabkan adanya peristiwa di luar kendali atau tidak dapat diduga dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.⁶

Peristiwa bencana non alam yang saat ini sedang melanda hampir ke seluruh negara yaitu pandemi COVID-19,⁷ merupakan salah satu ruang lingkup *force majeure*.⁸ Berawal dari kota Wuhan di Tiongkok kemudian menyebar luas hampir ke seluruh negara dalam waktu

³ Jack Beatson FBA, Andrew Burrows FBA, QC (Hon), and John Cartwright, *Anson's Law of Contract*, *Anson's Law of Contract*, 2013 <<https://doi.org/10.1093/he/9780199282470.001.0001>>.

⁴ Maulana Abdulillah Pane, 'Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 170/B/Pdt.Sus-Arb/2017)', *Jurnal Hukum USU*, 2017.

⁵ Aminah, 'Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian', *Diponegoro Private Law Review*, 2020.

⁶ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, 'Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?', *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*, 2020.

⁷ Yuliana, 'Corona Virus Diseases (Covid -19); Sebuah Tinjauan Literatur', *Wellness and Healthy Magazine*, 2020.

⁸ Riza Fibriani, 'PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH LEASING DALAM FORCE MAJEURE COVID-19', *MAGISTRA Law Review*, 2020 <<https://doi.org/10.35973/malrev.v1i2.1605>>.

yang singkat.⁹ Sebagai respons dari pandemi COVID-19, seluruh masyarakat mulai melakukan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker serta tetap di rumah dan juga sejumlah negara mulai memberlakukan pembatasan wilayahnya masing-masing, sehingga berpengaruh pada beberapa kegiatan yang tertunda seperti seminar, workshop, olahraga dan lain-lain. Pandemi COVID-19 belum diketahui kapan berakhirnya sehingga dapat menimbulkan risiko resesi akibat perekonomian yang melemah.¹⁰

Penyebaran pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pelaksanaan prestasi pada perjanjian terhambat, tertunda atau tidak dapat dilakukan sama sekali karena objek perjanjian tidak berjalan secara lancar. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bahwa apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut lalai dan tidak melaksanakan prestasinya, maka salah satu pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, rugi dan bunga. Menurut Subekti, apabila debitur lalai sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu dalam perjanjian dapat dituntut beberapa kemungkinan seperti pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, ganti kerugian, pembatalan perikatan dengan ganti kerugian atau pembatalan perjanjian timbal balik.¹¹ Dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Ada beberapa macam wanprestasi yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi dan keliru memenuhi prestasi.¹² Pada dasarnya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun terdapat pengecualian terhadap kewajiban untuk memberikan ganti kerugian akibat wanprestasi. Di mana pihak yang wanprestasi dapat mengajukan pembelaan dengan beberapa alasan agar terhindar dari ganti kerugian, salah satunya yaitu *force majeure*. Dalam hal terjadinya *force majeure* dan dapat dibuktikan, maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata. Hal senada terkait pandemi COVID-19, menurut Ricardo Simanjuntak bahwa *force majeure* tidak harus peristiwa yang bersifat permanen tetapi bisa bersifat temporer, bahwa alasannya pandemi COVID-19 memenuhi unsur-unsur *force majeure* yaitu para pihak tidak mengetahui kapan akan terjadi, para pihak tidak memiliki *contributory effect* atas penyebarannya dan memang menjadi suatu halangan di mana para pihak tidak bisa mengesampingkannya.¹³

Salah satu sektor usaha yang terdampak saat pandemi COVID-19 yaitu sektor konstruksi atau pembangunan. Sehingga sangat berimbas pada beberapa proyek pembangunan yang harus terhambat, tertunda atau terhenti serta mengalami perlambatan

⁹ Syafrida, Safrizal, Reni Suryani, 'Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi COVID-19 Perusahaan Terancam Dapat Dipailitkan', *Pamulang Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pamulang Volume 3 Nomor 1 Agustus 2020, 20 <<http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6532>>.

¹⁰ Siregar and Zahra.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 23rd edn (Jakarta: Intermasa, 2010).

¹² Togi Pangaribuan, 'PERMASALAHAN PENERAPAN KLAUSULA PEMBATAAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERJANJIAN TERKAIT HAK MENUNTUT GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2019 <<https://doi.org/10.21143/jhp.-vol49.no2.2012>>.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, 'Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terkait Dampak COVID-19', *Ojk*, 2020.

distribusi pasokan material karena adanya kebijakan atau imbauan pembatasan aktivitas melalui sejumlah aturan yang diambil Pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah.¹⁴ Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan secara adil dan merata agar dapat dinikmati seluruh masyarakat.¹⁵ Beberapa hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat berupa jembatan, irigasi, perumahan, perkantoran dan sebagainya. Pembangunan dapat berhasil apabila situasi nasional semakin tenteram. Di samping itu, peningkatan pembangunan telah dihadapkan pada teknik modern dan peralatan yang canggih dengan bentuk bangunan yang beraneka ragam yang disalurkan melalui beberapa proyek dari swasta maupun Pemerintah.¹⁶ Dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan dua pihak yaitu pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Pengguna barang/jasa disebut pihak yang memborongkan/*bouwheer* dan penyedia barang/jasa disebut pihak pemborong/kontraktor. Ketentuan perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601b KUH Perdata bahwa perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Perjanjian pemborongan pekerjaan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Adanya hubungan hukum dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara pemberi dan pelaksana pekerjaan yaitu pemberi pekerjaan membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu pelaksanaan pekerjaannya sedangkan pelaksana pekerjaan memberikan jasa sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan apa yang direncanakan tentu tidak selamanya tercapai. Banyak hal yang memengaruhi jalannya suatu perjanjian yang menyebabkan rencana tersebut dapat diubah di tengah jalan atau batal sama sekali. Demikian sama halnya pada saat pandemi COVID-19 yang tidak terduga dan di luar kehendak para pihak.

Beberapa tinjauan literatur yang dicantumkan oleh penulis yaitu pertama dengan judul *Penyelesaian Atas Keadaan Force Majeure Pada Rumah Susun Yang Masih Dalam Proses Pembangunan* oleh Made Intan Permatasari dari Universitas Udayana tahun 2017 yang membahas penelitian mengenai akibat hukum dan penyelesaian apabila terjadi *force majeure* pada rumah susun yang masih dalam proses pembangunan. Kedua dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure* oleh Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra, I Made Udiana dan I Ketut Markeling dari Universitas Udayana tahun 2018 yang mengkaji penelitian tentang kesesuaian pengaturan dan akibat hukum terkait pekerja yang mengalami PHK karena *force majeure* di Indonesia dengan perlindungan hukum yang ideal.¹⁷ Ketiga

¹⁴ Imas Novita Juaningsih, 'Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020.

¹⁵ Bernat Panjaitan, 'Ousourcing (Alih Daya) Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2016.

¹⁶ Bobby Rocky Kani and others, 'Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pt. Trakindo Utama)', *Jurnal Sipil Statik*, 2013.

¹⁷ Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra; I Made Udiana; I Ketut Markeling, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

dengan judul *Force Majeure (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia oleh Agri Chairunisa Isradjuningtias tahun 2015 yang menjelaskan penelitian terkait *force majeure* dalam norma hukum Indonesia, fungsi *force majeure* dalam hukum kontrak di Indonesia, *force majeure* dalam kontrak jual beli, tukar menukar serta sewa menyewa. Oleh karena itu, pada ketiga artikel tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya adalah ketiga artikel tersebut membahas topik seputar *force majeure*, sedangkan perbedaannya adalah ketiga artikel tersebut membahas objek kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan dalam situasi pandemi COVID-19 dengan studi kasus perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya sebagai pihak pemborong dengan PT. Nasari Indonesia sebagai pihak yang memborongkan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah ditemukan sebelumnya.

Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia menyatakan telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan renovasi atau pengadaan interior Kensington Office Tower. Beberapa klausula dari perjanjian tersebut antara lain mengenai jangka waktu penyelesaian, cara pembayaran, *force majeure*, denda dan sanksi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas mengenai apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian pemborongan pekerjaan? dan bagaimana akibat hukum terhadap pemborong yang tidak dapat memenuhi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan saat pandemi COVID-19?.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis empiris dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data primer.¹⁸

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Alasan *Force Majeure* Sebagai Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Keadaan yang terjadi pada saat setelah penandatanganan perjanjian tentu tidak dapat diduga oleh para pihak. Adanya penyebaran pandemi COVID-19 mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian dapat terhambat, tertunda atau tidak dapat dilakukan sama sekali karena objek perjanjian tidak berjalan secara lancar. Sehingga tidak jarang salah satu pihak dalam perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Namun, menurut Subekti terdapat pembelaan bagi pihak yang dituduh lalai agar terhindar dari ganti kerugian yaitu *force majeure* dengan memberikan pembuktian adanya peristiwa tersebut.¹⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, *force majeure* membutuhkan suatu pembuktian yang cermat dan teliti dengan memerhatikan unsur-unsur *force majeure* tersebut. Berdasarkan Pasal 1244-1245 KUH Perdata dapat disimpulkan ada tiga unsur *force majeure* yaitu (1.) suatu

¹⁸ Depri Liber Sonata, 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM', *FIAT JUSTISIA*, 2015 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>>.

¹⁹ M Muhtarom, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak', *Suhuf*, 2014.

hal yang tidak terduga, (2.) suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada debitor dan (3.) tidak ada itikad buruk pada debitor.²⁰

Berkaitan dengan situasi yang terjadi saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19, sebagaimana Pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020.²¹ Sehingga banyak spekulasi yang timbul dengan menganggap Keppres 12/2020 sebagai dasar hukum *force majeure* untuk membatalkan suatu perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk dikaji apakah bencana nasional pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai alasan *force majeure* dalam perjanjian?. Menurut Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan bahwa pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam tidak bisa langsung dijadikan alasan *force majeure* dalam suatu perjanjian karena tergantung pada isi klausula perjanjiannya. Maka dari itu, harus dilakukan analisis *case by case* secara mendalam dengan memerhatikan klausula-klausula dalam suatu perjanjian. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu 1) Terdapat klausula *force majeure* dalam perjanjian, 2) Tercantum definisi dan batasan klausula *force majeure* yang ditetapkan para pihak dalam perjanjian, 3) Terdapat kausalitas antara penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dengan pelaksanaan perjanjian dan 4) Terdapat itikad baik dari pihak yang menyatakan *force majeure*.²²

Dalam situasi pandemi COVID-19, hal pertama yang penting adalah memerhatikan apakah klausula *force majeure* ditentukan di dalam perjanjian. Ketentuan *force majeure* diatur pada Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka. Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²³ Menurut Subekti mengemukakan bahwa pasal-pasal KUH Perdata merupakan *optional law* artinya pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan apabila para pihak menghendaki dan telah diatur dalam perjanjian. Namun jika para pihak tidak mengaturnya berarti tunduk pada KUH Perdata. Dengan demikian, menurut pandangan para sarjana menyatakan bahwa KUH Perdata melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Di sisi lain, para pihak acapkali mengatur *force majeure* dalam perjanjiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk memastikan apa saja yang dicantumkan dalam ketentuan *force majeure* tersebut.

Penting untuk mengkaji pendefinisian maupun batasan *force majeure* yang dicantumkan para pihak dalam suatu perjanjian. Hal tersebut agar dapat memberikan kemudahan dan kepastian untuk membuktikan unsur suatu hal yang tidak terduga dan

²⁰ Mirza Juwanda and Mahfud, 'Perbandingan Hukum Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2019.

²¹ Arie Exchell Prayogo Dewangker, 'Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi', *Jurnal Education And Development*, 309.

²² Putu Bagus Tutuan Aris Kaya and Ni Ketut Supasti Dharmawan, 'Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional', *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum; Vol 8 No 6 (2020)*, 2020.

²³ Desi Syamsiah, 'PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.24269/lis.v4i1.2783>>.

unsur suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada debitor. Melalui Keppres 12/2020 menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk memahami secara saksama adakah dalam perjanjian mengklasifikasikan bencana non alam sebagai *force majeure*. Ketentuan lebih lanjut, menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menerangkan bahwa bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Dengan demikian, apakah dalam perjanjian yang dibuat memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksud UU 24/2007 dan Keppres 12/2020?

Penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional tidak dapat serta merta sebagai alasan *force majeure*. Keberadaan kausalitas terhadap penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional terhadap pelaksanaan perjanjian penting untuk dikaji dalam membuktikan unsur suatu hal yang tidak terduga. Dalam menentukan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut agar dapat dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi perjanjian. Dalam menentukan *force majeure*, adanya itikad baik dari para pihak juga sangat penting dalam membuktikan unsur tidak ada itikad buruk pada debitor. Menurut Nindyo Pramono, adanya itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.²⁴ Dalam kaitannya dengan *force majeure*, adanya itikad baik menurut kepatutan dan keadilan menjadi penting untuk dikaji dalam mengetahui apakah telah dilakukan upaya untuk mencegah timbulnya kerugian akibat pandemi COVID-19. Jika dapat dibuktikan, para pihak telah mengambil upaya untuk tetap dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka berdasarkan Pasal 1244-1245 KUH Perdata, debitor dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, adanya pandemi COVID-19 tidak secara serta merta dapat dijadikan alasan *force majeure* untuk membatalkan suatu perjanjian. Hal tersebut dikarenakan perlu memerhatikan terlebih dahulu klausula-klausula dalam suatu perjanjian yang menjadi tolok ukur untuk menentukan *force majeure* tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui studi kasus Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia, para pihak bersepakat untuk melaksanakan pekerjaan renovasi atau pengadaan interior di Kensington Office Tower dengan unit 10A, 10B dan 10K. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausula-klausula antara lain ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, hak dan kewajiban penerima pekerjaan dan pemberi pekerjaan, biaya dan cara pembayaran pekerjaan, denda atau sanksi, pengakhiran pekerjaan, penyelesaian perselisihan dan domisili hukum, *force majeure*, addendum dan penutup. Dalam hal *force majeure* telah diatur dalam perjanjian tersebut, maka perlu untuk diperhatikan mengenai pendefinisian maupun batasan *force majeure* di dalamnya. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud *force majeure* meliputi bencana alam (seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, letusan gunung berapi)

²⁴ 'Problematisasi Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian', *Mimbar Hukum*, 2012 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16221>>.

epidemi, kebakaran, pemogokan massal, perang, huru-hara, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan perubahan izin kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.²⁵ Tercantumnya epidemi dalam pendefinisian maupun batasan *force majeure* pada perjanjian tersebut, sesuai dengan yang diatur dalam UU 24/2007 mengenai definisi bencana non alam dan penetapan pandemi COVID 19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keppres 12/2020. Maka dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia sehingga para pihak dapat duduk bersama untuk membahas mengenai kelanjutan perjanjian ke depannya.

Akibat Hukum Pemborong Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Ketentuan perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶ Sehingga melalui perikatan yang terjadi di antara para pihak menyatakan persetujuan dan penandatanganan perjanjian serta mengikat bagi para pihak. Suatu pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi atas pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Adapun macam-macam pelaksanaan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu 1) untuk memberikan sesuatu, 2) untuk berbuat sesuatu dan 3) untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam pelaksanaan perjanjian sering kali timbul kemungkinan tidak dapat terpenuhinya prestasi sebagaimana semestinya. Maka tidak jarang salah satu pihak dalam perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Ada beberapa macam wanprestasi yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi dan keliru memenuhi prestasi. Terhadap salah satu pihak yang wanprestasi, maka konsekuensi yuridis yang diterima dapat berupa (1.) pemenuhan perjanjian, (2.) pemenuhan perjanjian dengan ganti kerugian, (3.) ganti kerugian, (4.) pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian dan (5.) pembatalan perjanjian timbal balik.

Dalam situasi pandemi COVID-19, telah mengakibatkan pelaksanaan prestasi menjadi terhambat, tertunda atau tidak dapat dilakukan sama sekali karena objek perjanjian tidak berjalan secara lancar. Sebagaimana diketahui, bahwa penyebaran pandemi COVID-19 merupakan salah satu ruang lingkup *force majeure*. Berdasarkan Pasal 1244-1245 KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu pihak yang wanprestasi sebagai dampak *force majeure* dapat dibebaskan dari tanggung jawab penggantian biaya, rugi dan bunga serta sangat penting adanya itikad baik dari para pihak.²⁷ Dalam hal terjadinya *force majeure* pada perjanjian pemborongan pekerjaan, apabila pihak pemborong menyatakan adanya *force majeure*, maka dapat mengajukan pembelaan dengan berusaha membuktikan bahwa tidak terlaksananya perjanjian disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat terduga. Dalam hal pembuktian tersebut, dapat berupa surat pernyataan tentang terjadinya

²⁵ Pihak PT. Sinergi Mega Karya, 'Wawancara'.

²⁶ Kunarso Kunarso and A Djoko Sumaryanto, 'Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19', *Batulis Civil Law Review*, 2020 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>>.

²⁷ Rossanti Qorry Aina; Dwi Aryanti Ramadhani, 'Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19', *Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 9 No. (2021), 196.

keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat *force majeure* beserta beberapa dokumen lainnya. Maka dari itu, pihak pemborong harus segera memberitahukan kepada pihak yang memborongkan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati. Di mana pihak yang memborongkan dapat menerima atau menolak alasan adanya *force majeure*. Jika pemberitahuan ditolak oleh pihak yang memborongkan, maka pihak pemborong wajib dikenakan ganti kerugian dan melanjutkan pelaksanaan perjanjian. Namun sebaliknya jika pemberitahuan diterima oleh pihak yang memborongkan, maka dapat dilakukan renegotiasi atau perubahan perjanjian dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan dan dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga.

Sebagaimana dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia bersepakat untuk melakukan pekerjaan renovasi atau pengadaan interior Kensington Office Tower pada 9 Oktober 2020. Dalam hal ini sebelum dibuatnya perjanjian, para pihak artinya telah menyadari adanya penyebaran pandemi COVID-19 yang membuat pelaksanaan perjanjian tersebut tidak berjalan secara lancar. Maka dari itu, para pihak bersepakat untuk beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian dengan catatan segala hal yang akan timbul baik merugikan atau membatalkan dalam perjanjian dapat saling berkomunikasi untuk mencegah terjadinya hal tersebut dan paling utama memberikan kepercayaan satu sama lain. Hal tersebut telah diatur di dalam klausula *force majeure* pada Pasal 9 Ayat 1 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia menyatakan bahwa segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan segala hal yang tertera pada "Perjanjian" ini, yang disebabkan oleh suatu keadaan memaksa dan tidak dapat diduga (*force majeure*) tidak akan menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak. Sehingga akibat hukum dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut bahwa pihak pemborong dapat dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga.²⁸

Kesimpulan

Terhadap klausula-klausula dalam perjanjian pemborongan pekerjaan untuk menentukan *force majeure*, terdapat rumusan-rumusan yang perlu dijadikan acuan dalam perjanjian tersebut antara lain terdapat klausula *force majeure* dalam perjanjian, tercantum definisi dan batasan klausula *force majeure* yang ditetapkan para pihak dalam perjanjian, terdapat kausalitas antara penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dengan pelaksanaan perjanjian dan terdapat itikad baik dari pihak yang menyatakan *force majeure*. Apabila rumusan-rumusan tersebut terpenuhi pada klausula-klausula dalam perjanjian, maka pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia telah diatur ketentuan mengenai pendefinisian maupun batasan *force majeure* sesuai dengan rumusan-rumusan tersebut. Maka dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut, adanya pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* sehingga para pihak dapat duduk bersama untuk membahas mengenai kelanjutan perjanjian ke depannya. Apabila pihak pemborong wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pada saat pandemi

²⁸ Karya.

COVID-19, maka akibat hukum bagi pihak pemborong dapat dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga dengan pihak pemborong dapat membuktikan sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam hal Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia, bahwa akibat hukum bagi PT. Sinergi Mega Karya sebagai pihak pemborong yaitu dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Daftar Pustaka

- Aminah, 'Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian', *Diponegoro Private Law Review*, 2020
- Aris Kaya, Putu Bagus Tutuan, and Ni Ketut Supasti Dharmawan, 'Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 6 (2020)*, 2020
- Beatson FBA, Jack, Andrew Burrows FBA, QC (Hon), and John Cartwright, *Anson's Law of Contract, Anson's Law of Contract*, 2013 <<https://doi.org/10.1093/he/9780199282470.0-01.0001>>
- Dewangker, Arie Exchell Prayogo, 'Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi', *Jurnal Education And Development*, 309
- Fibriani, Riza, 'PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH LEASING DALAM FORCE MAJEURE COVID-19', *MAGISTRA Law Review*, 2020 <<https://doi.org/10.35973/m-alrev.v1i2.1605>>
- Hernoko, Agus Yudha, 'Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2016
- Juaningsih, Imas Novita, 'Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020
- Juwanda, Mirza, and Mahfud, 'Perbandingan Hukum Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2019
- Kani, Bobby Rocky, R J M Mandagi, J P Rantung, and G Y Malingkas, 'Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pt. Trakindo Utama)', *Jurnal Sipil Statik*, 2013
- Karya, Pihak PT. Sinergi Mega, 'Wawancara'
- Kunarso, Kunarso, and A Djoko Sumaryanto, 'Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19', *Batulis Civil Law Review*, 2020 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>>
- Markeling, Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra; I Made Udiana; I Ketut, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Muhtarom, M, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak', *Suhuf*, 2014
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terkait Dampak COVID-19', *Ojk*, 2020
- Pane, Maulana Abdulillah, 'Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 170/B/Pdt.Sus-Arb/2017)', *Jurnal Hukum USU*, 2017
- Pangaribuan, Togi, 'PERMASALAHAN PENERAPAN KLAUSULA PEMBATAAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERJANJIAN TERKAIT HAK MENUNTUT GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2019 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>>
- Panjaitan, Bernat, 'Ousourcing (Alih Daya) Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2016

'Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian', *Mimbar Hukum*, 2012
<<https://doi.org/10.22146/jmh.16221>>

Ramadhani, Rossanti Qorry Aina; Dwi Aryanti, 'Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19', *Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 9 No. (2021), 196

Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra, 'Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?', *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*, 2020

Sonata, Depri Liber, 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM', *FIAT JUSTISIA*, 2015
<<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>>

Subekti, *Hukum Perjanjian*, 23rd edn (Jakarta: Intermasa, 2010)

Syamsiah, Desi, 'PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.24269/lv.v4i1.2783>>

Yuliana, 'Corona Virus Diseases (Covid -19); Sebuah Tinjauan Literatur', *Wellness and Healthy Magazine*, 2020